

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE, EDUCATION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM**

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ**

Илмий-инновацион журнал

Jurnal OAK Rayosatining 2022-yil 30-sentabrdagi 325/6-son qarori bilan filologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

2021-yildan buyon nashr etiladi

2025/ № 1.2

Termiz – 2025

Muassis:
Termiz davlat universiteti

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE, EDUCA-
TION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM**

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ**

ILMIY-INNOVATSION JURNAL

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan 2020 yil 19 oktyabrda
1122 raqami bilan ro'yxatga olingan.
Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma
va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar
javobgardir. Jurnal dan ko'chirib bosilgan-
da manba qayd etilishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 28.02.2025

Qog'oz bichimi: 70x85

Bosma tabog'i: 5.94

Ofset bosma. Ofset qog'ozi

Adadi: 100

Bahosi kelishilgan narxda

Buyurtma: 155-son

«TerDU bosmaxonasi»da chop etildi
Termiz shahri, Barkamol avlod ko'chasi,
43-uy

Tahririyat manzili:

190111, Termiz shahri,
Barkamol avlod ko'chasi, 43.
Telefon: +998762231649

E-mail:

philologicalresearch@umail.uz

Rasmiy sayt:

www.philologicalresearch.uz

BOSH MUHARRIR:

Abduqodir TOSHQULOV,
iq'tisod fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY'ATI:

Bekpo'lat Umurqulov, filologiya fanlari doktori, professor
(bosh muharrir o'rinbosari)

Shoxista Maxmaraimova, filologiya fanlari doktori, professor
(mas'ul muharrir)

O'ral Xoliyorov, f.f.f.d. (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Olmos Ulviy Binnatova, f.f.d., professor (Ozarbayjon)

Karl Rayxl, f.f.d., professor (Germaniya)

Vali Savash yelok, f.f.d., professor (Turkiya)

Dorota Silviya, f.f.f.d. (PhD), dotsent (Polsha)

Muslihiddin Muhiddinov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Ibodulla Mirzayev, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Abdi Mamatov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Suyun Karimov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Muhammadxon Hakimov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Nafas Shodmonov f.f.d., professor (O'zbekiston)

Dilmurod Qurunov, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Murodqosim Abdiyev, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Baxtiyor Mengliyev, f.f.d., professor (O'zbekiston)

Normat Yo'ldoshev, f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Abdulla Xudoyqulov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Bobonazar Murtazayev, f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Asqar Eshmo'minov, f.f.d., dotsent (O'zbekiston)

Obidjon Shofiyev, f.f.f.d. (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Zafar Umurqulov, f.f.f.d., dotsent, (PhD) (O'zbekiston)

Nurali Amonturdiyev, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Hakim Ahmedov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Ahad Shukurov, (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Eshnazar Jabborov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Abdumurod Arslonov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Sirojiddin Turdimurodov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Umida Raximova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Gulchehra Begmatova, (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Nargis Kurbanazarova, (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Muyassar Xolova, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Shoira Omonturdiyeva, (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Sherzod Turdiqulov, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Zaynura Qodirova, (PhD), dotsent (O'zbekiston)

Humayun Nadim Muhammad, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Dilrabo Ergasheva, f.f.f.d. (PhD) (O'zbekiston)

Texnik muharrir: Bahodir To'raliyev

Учредитель:
Термезский государственный университет

**PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE,
EDUCATION**

**FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ**

**НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛ**

Зарегистрировано Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 19 октября 2020 года под номером 1122.

Авторы несут ответственность за точность приведенных в текстах примеров, отрывков и данных. Необходимо указывать источник при копировании из журнала.

Разрешено к печати: 28.02.2025
Размер бумаги: 70x85
Печатный лист: 5.94
Офсетная печать: Офсетная бумага
Тираж: 100. Цена договорная
Заказ: 155

Печатано в «Типографии ТерГУ»
ул. Баркамол авлод 43, г. Термез

Адрес редакции:
190111, г.Термез, ул.
Баркамол авлод, 43.
Телефон: +998762231649

E-mail:
philologicalresearch@umail.uz

Официальный сайт:
www.philologicalresearch.uz

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Абдукадир ТАШКУЛОВ, доктор экономических наук, профессор

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бекпулат Умуркулов, доктор филологических наук, профессор (зам. главного редактора)
Шохиста Махмараимова, доктор филологических наук, профессор (ответственный редактор)
Урал Холияров, ф.ф.ф.д. (PhD), доцент (Узбекистан)
Олмос Улвий Биннатова, д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Карл Райхл, д.ф.н., профессор (Германия)
Вали Саваш Елок, д.ф.н., профессор (Турция)
Дорота Сильвия, PhD, доцент (Польша)
Муслихиддин Мухиддинов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ибодулла Мирзаев, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Абди Маматов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Суюн Каримов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мухаммадхон Хакимов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нафас Шодмонов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилмурод Куронов, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мурадкасим Абдиев, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бахтиёр Менглиев, д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нормат Юлдашев, к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдулла Худайкулов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Бобоназар Муртазаев, ф.ф.н., доцент (Узбекистан)
Аскар Эшмуминов, д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Обиджон Шофиев, д.ф.ф.н. (PhD), доцент (Узбекистан)
Зафар Умуркулов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Нурали Амонтурдиев, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Хаким Ахмедов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Ахад Шукуров, (PhD), доцент (Узбекистан)
Эшназар Джаббаров, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Абдумурод Арслонов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Сирожиддин Турдимуродов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Умида Рахимова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Гульчехра Бегматова, (PhD), доцент (Узбекистан)
Наргис Курбаназарова, (PhD), доцент (Узбекистан)
Муяссар Холова, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Шаира Амонтурдиева, (PhD), доцент (Узбекистан)
Шерзад Турдикулов, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Зайнура Кадилова, (PhD), доцент (Узбекистан)
Хумаюн Надим Мухаммад, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)
Дильрабо Эргашева, д.ф.ф.н. (PhD) (Узбекистан)

Технический редактор: Баходир Туралиев

Institutor:
Termez State University

PHILOLOGICAL RESEARCH:
LANGUAGE, LITERATURE,
EDUCATION

FILOLOGIK TADQIQOTLAR:
TIL, ADABIYOT, TA'LIM
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ: ЯЗЫК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

SCIENTIFIC-INNOVATIONAL
JOURNAL

Registered by the Agency
for Information and Mass
Communications under the
President's Administration
of the of the Republic of
Uzbekistan on October 19,
2020 under number 1122.

The authors are responsible for the
accuracy of the examples, passages
and data provided in the texts. The
source must be specified when
copying from the journal.

Approved for printing: 28.02.2025
Size of the paper: 70x85
Printed sheet: 5.94. Offset printing.
Offset paper. Circulation: 100
Price is negotiable
Order: 155. Printed at the
«Printing House of the TerSU»
43, Barkamol avlod str. Termez city.

Address of Editorial Office:
190111, Barkamol avlod str., 43,
Termez city.
Phone: +998762231649

E-mail:
philologicalresearch@umail.uz

Official website:
www.philologicalresearch.uz

EDITOR IN-CHIEF:

Abdukodir TASHKULOV, doctor of economic sciences, professor

EDITORIAL BOARD:

Bekpulat Umurkulov, doctor of philological sciences, professor
(Uzbekistan) (deputy chief editor)
Shohista Makhmaraimova, doctor of philological sciences, professor
(Uzbekistan) (editor-in-chief)
Ural Kholiyorov, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Olmos Ulviy Binnatova, doct.of philol. sciences, professor (Azerbaijan)
Karl Rayxl, doct.of philol. sciences, professor (Germany)
Vali Salvash Elok, doct. of philol. sciences, professor (Turkey)
Dorota Silvia, PhD, associate professor (Poland)
Muslihiddin Mukhiddinov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Ibodulla Mirzaev, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Abdi Mmatov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Suyun Karimov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Muhammadkhon Khakimov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Nafas Shodmonov, doct.of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Dilmurod Kuronov, doct. of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Muradkasim Abdiyev, doct. of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Bakhtiyor Mengliev, doct. of philol. sciences, professor (Uzbekistan)
Normat Yuldashev, cand.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Abdulla Khudaykulov, PhD (Uzbekistan)
Bobonazar Murtazaev, cand.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Askar Eshmuminov, doct.of philol. sciences, associate professor
(Uzbekistan)
Obidjon Shofiev, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Zafar Umurkulov, PhD (Uzbekistan)
Nurali Amonturdiyev, PhD (Uzbekistan)
Hakim Akhmedov, PhD (Uzbekistan)
Ahad Shukurov, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Eshnazar Jabbarov, PhD (Uzbekistan)
Abdumurod Arslonov, PhD (Uzbekistan)
Sirojiddin Turdimurodov, PhD (Uzbekistan)
Umida Rakhimova, PhD (Uzbekistan)
Gulchekhra Begmatova, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Nargis Kurbanazarova, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Muyassar Kholova, PhD (Uzbekistan)
Shoira Omonturdiyeva, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Sherzod Turdikulov, PhD (Uzbekistan)
Zaynura Kadirova, PhD, associate professor (Uzbekistan)
Humayun Nadim Muhammad, PhD (Uzbekistan)
Dilrabo Ergashova, PhD (Uzbekistan)

Technical editor: Bakhodir Turaliyev

МУНДАРИЖА

TILSHUNOSLIK

ABDUJABBAROVA FERUZA ABDUNAZAROVNA

XI-XII asrlar turkiy til manbalari tilida

“Andisha” konseptining lingvomadaniy tahlili..... 7

JUMANYAZOVA MUHABBAT XUSINOVNA

Xorazm vohasi folklor asarlari tilidagi ayrim eroniy

o‘zlashmalarning ma’no taraqqiyoti xususida 10

QULMURADOVA ODINAXON ABDUG‘AFFAR QIZI

Dialogik janrlar tadqiqi va rivojlanish bosqichlari 13

PIRMATOVA OZODA SAPARBOYEVNA

Sholichilik terminlari taraqqiyotida ijtimoiy-iqtisodiy omillar 18

ПУЛАТОВА САЙЁРА ЮЛДАШОВНА

Ўзбек таржима тарихи: анъаналар,

ривожланиш ва маданий мослашув 21

RAJABOVA SADOQAT RASUL QIZI

Ishtixon tumani o‘zbeklashgan etnik arablar

shevasida uchrovchi ba’zi taom nomlari 24

QODIROVA MADINABONU MURODJON QIZI

O‘zbek tilidagi affiks grammatik shakllarning ingliz tiliga tarjimasini

lingvistik bazasini tuzish muammolari..... 29

IBRAGIMOVA NODIRA JAVLIYEVNA

To‘quvchilik atamalarining nomlanish tamoyillari 34

TEMIROVA GULZOR BAXRIDDIN QIZI

Siyosiy sharhning auditoriyaga manipulyativ ta’siri 36

NAMOZOVA MOHICHEHRA RUSTAMOVNA

O‘zbek va dunyo tilshunosligida takror 39

МУНДАРИЖА

ADABIYOTSHUNOSLIK

МУРТАЗОЕВ БАБАНАЗАР ХУРАМОВИЧ

АБДУЛЛАЕВА НИЛУФАР ИБРАГИМ ҚИЗИ

Юсуф Амирий “Даҳнома”си ҳақида 42

MUSTAFOQULOV RO‘ZIQUL BOYNAZAROVICH

Asqad Muxtor – nazm va nasrda mohir ijodkor 45

MAMATALIYEVA FOTIMA

Uch og‘a-ini arxetip paradigmasida “soxta qahramon” obrazi 47

AZIZOVA DILOBAR ABDULAZIZ QIZI

Manfaatli nikoh motivi variantlaridagi o‘zgarishlar

(“Sarob” romani misolida)..... 52

TA’LIM

BOYMAXMATOVA DILNOZA DO‘SMAT QIZI

Ona tili ta’limida o‘quvchilar nutqiy faoliyatining

o‘rganilishi yuzasidan ayrim mulohazalar 57

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

XI-XII ASRLAR TURKIY TIL MANBALARI TILIDA “ANDISHA” KONSEPTINING LINGVOMADANIY TAHLILI

Abdujabbarova Feruza Abdunazarovna,
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti
 tillar va maktabgacha ta'lim kafedrasi filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Tuyg'ular inson hissiy olamining mohiyatini tashkil etadi va u milliy dunyoqarash sifatida ongning emotsional konseptlari tariqasida lisoniy olam manzarasida o'ziga xos qiymatga ega bo'ladi.

V.I.Karasik konseptlarning tipologik jihatdan bir necha yondashuvda tahlil qiladi: avvalo konseptlarning til xususiyatlari e'tiborga oladi, keyingisi kognitiv psixologik yondashuv sanaladi, bunda ma'no fragmentlari ssenariy, freym, geshtaltga tegishli bo'ladi, uchunchi yondashuvda etik-estetik kategoriyalarning mahsuli sifatida deriktiv xususiyatga ega bo'lgan madaniy qadriyatlarni baholovchi konsept belgilab beriladi¹ hamda sevgi, go'zallik, baxt, halollik va shu kabi yuqori qadriyatlar sanalgan telenom konseptlar² ajratib ko'rsatiladi.

Teleonomik tushunchalar «inson uchun axloqiy idealni shakllantiradigan va o'zida mujassam etgan, uning hayoti uchun axloqiy asos yaratadigan eng yuqori ma'naviy qadriyatlar» deb ta'riflanadi³.

O'zbek milliy madaniyatida “andisha” konsepti ham millatning eng qadrlanadigan karegoriyalaridan sanaladi.

Andisha inson axloqiy madaniyatining eng muhim jihatlaridan bo'lib, jamiyatda muomala, xulq-atvor va odob-axloq me'yorlarini belgilaydi. Ushbu tushuncha har bir jamiyatda o'ziga xos talqin qilinsa-da, ularning mohiyati – insonni o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish, axloqiy chegaralarni bilish va boshqalarga nisbatan hurmat hissi bilan yashashga undashdan iborat.

Olim D. Rustamov o'zning “Leksemalar milliy-madaniy xoslangan sememasining lingvomadaniy tadqiqi” nomli tadqiqot ishida o'zbek milliy mentaliteti zahirida andisha ahamiyati haqida so'z yuritib: o'zbek «andisha» milliy konsepti xususiyatlari birinchi guruh fe'llarining aksariyatiga xos xususiyat (qotib qolmoq, og'ir bo'lmoq, alamini ichiga yutmoq, jahlini bosmoq, qiynalmoq, ko'ngil uzmoq, ko'ngli qolmoq, ko'ngli og'rimoq, ko'ngliga olmoq, ozorlanmoq, tiyilmoq, o'zini bosmoq, o'zini tutmoq) ekanligini aytadi⁴.

Andisha “o'zini tuta bilish” irodaviy sifatining asosidir. “Andisha” konseptining strukturasi murakkab bo'lib, uning freymlari ham boshqa konseptlar silsilasida tiklanadi:

- 1) andisha – uyat ifodasi;
- 2) andisha – sabr oqibati;
- 3) andisha – iymon belgisi.

deb ta'kidlaydi⁵.

Olima A. Jabbarovanning “Antroposentrik frazeologik birliklarning lingvopragmatik tadqiqi” mavzusidagi tadqiqot ishida “o'zini tuta bilish, qo'rqmaslik, jasoratlilik konseptli frazeo-semantik model *o'limga tik qaramoq, ko'ksini qalqon qilmoq, o'zini qo'lga olmoq, tap tortmaslik, jon olib, jon bermoq, yuragida o'ti bor, ko'zida o't ènmoq, jonini jabborga bermoq va boshqalar*. Axir, ularni yo'lga qo'yish uchun qanchalar qon yutgan, qanchalar joningni jabborga bergan eding. (Ulug'bek Hamdam. Sabo va Samandar)” deb beriladi⁶.

¹ Карасик В.И.. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, Перемена, 2002. – С. 89; Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М.: Academia, 1997. – С. 280-287.

² Воркачев С.Г. Сопоставительная этносемантика теленомных концептов «любовь» и «счастье» (русско-английские параллели). – Волгоград: Перемена, 2003. – 164 с.; Мардиев Т.К. “Бахт” концептининг лингвомаданий ва семантик талқини (инглиз ва ўзбек тиллари қиссида) / Хорижий филология. №4, 2016. – Б. 25.

³ Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт. – М.: Гнозис, 2007. – 284 с.

⁴ Рустамов Д. А. Лексемалар миллий-маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. – В.19.

⁵ Рустамов Д. А. Лексемалар миллий-маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. – В. 20.

⁶ Жаббарова А.Ж. Антропоцентрик фразеологик бирикларнинг лингвопрагматик тадқиқи: Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. – В.19.

Ko'rinib turibdiki, yuqoridagi tadqiqotlarda "o'zini tuta bilish" ning ikki xil ma'nosi mavjud bo'lib, *jahlini bosmoq* (D. Rustamov) *tap tortmaslik* (A. Jabbarova) birikmalarida o'zaro zid ma'nolarda ifodalangan.

O'zbek tilining izohli lug'atida "Andisha" so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan¹: Andisha [f.- fikr, o'ylash] 1. Ketini oqibatini o'ylab yoki yuz- xotir qilib yuritilgan mulohaza. *Andishaning oti qo'rqoq. G'o'zalarigizni juda o't bosib ketibdi-yu, - cho'chitib yubormaylik degan andisha bilan ohista so'radik.* Gazetadan.

2. Umuman fikr, mulohaza. *Qandaydir andisha tutdu tilini.* A. Muxtor.

3. Sharm hayo, or- nomusga amal qilish hissi. *Halol va pok, vijdonli hamda insofli bo'laylik, andisha va hayoni ununtmaylik.* Gazetadan.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da berilgan ta'riflarning barchasi D. Rustamovning "o'zini tuta bilish" irodaviy sifatining asosidir" degan fikri mazmuniga to'la mos keladi.

Andisha so'zi forschdan kirib kelgan bo'lib, XI-XII asr turkiy til manbalari tilida **ovut**, **o'tyk** **o'tnymas**, **saq'nuq**, **ovutlug'**, **saq'indi**, kabi variantlardan foydalanilgan.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" hamda DTS (Древнетюрский словарь) da andisha konseptini ifodalovchi leksemalar tahlil qilindi:

"Qutadg'u bilig"da ovut –andisha o'rnida kelgan bo'lib, undagi ma'no fikr mulohazali inson ma'nosiga mos keladi, chunki baytda ezgu fazilatlar egasi ta'riflangan.

Ko'ngil bardi ham ma yuritti tilig

Ovut bardi qilq ham qilinch'i silig².

Unga ko'ngil [ya'ni aql] berdi, tilini yo'riq (ravon) qildi, Andisha, xulq hamda go'zal fe'l ato qildi.

"DTS" da esa bu so'z uvut- uyat ma'nosida kelgan bo'lib, *ariy ubuti jeg* – munosib, yaxshi deb izohlangan³.

"Devonu lug'atit turk" asarida "Qutadg'u bilig"da qo'llanilgan **ovut** leksemasi ufut- ko'rinishida bo'lib, uyat, hayo ma'nosini anglatadi⁴.

Ol m'ni uwutg'ardi

Kozi toq kerek ham ovutlug' tyzyn

Achuq ham yazuq bolsa qiliqin sezyn

Ko'zi to'q bo'lishi, uyat- andishali, tuzuk bo'lishi kerak,

Amalda ham, so'zda ham ochiq (chehra) va mu-loyim bo'ladi.

Yuqoridagi baytda ovutlug' leksemasi andishali ya'ni iboli yoki uyaladigan mazmunida kelgan. **Ovutlug'** leksemasi DTS va DLTga uchramadi.

Saq'nuq kishi ko'ngil qorqliq bolur

Ko'ngil qorqsa beglar ishig tyz qilur

Andishali kishining ko'ngil qo'rquvli bo'ladi,

Ko'ngil qo'rqsa beglar ishni to'g'ri yuritadi.

DTSda keltirilgan **saq'nuq**⁵ leksemasi aynan andishali kishi ma'nosiga to'la mos keladi, chunki unga solih, taqvodor, xudojo'y deb ta'rif berilgan.

Saq'nuq kishi ishta **saqliq** qilur

Jaraysizqa jaqmas ish o'yn bilur [DTS. 487- bet]

DLTda **saq'indi** ehtiyotkorlik qildi, saqlandi ma'nolarida kelgan.

Ol ma'ndin **saq'indi** [DLT. II 179 bet]

Andisha bizning milliy qadriyatimiz bo'lishining yana bir sababi u odob axloq qoidalariga asoslangan bo'lib, insonning ichki dunyosiga singib ketganligidadir. Shu nuqtai nazardan andishaning bir qancha ko'rinishlari mavjud. Masalan, til andishasi, podsho va fuqaro munosabatidagi andisha, ustoz va shogird munosabatida andisha kabi.

Podsho va fuqaro munosabatidagi andisha: a) *tashqi ko'rinish orqali namoyon bo'ladi.*

Ad'insig'keryr- man bu kun qilq etig

Anar iymenur- man e bilge t'atig [762 171-bet]

Bugun sening xulqing va xatti-harakatlaring boshqacha ko'rinayotir

Shuning uchun iymanib-tortinib turibman, ey dono

b) *hissiyotlar tufayli namoyon bo'ladi.*

Bu yanglig' keryb bu ezym iymanib

O'tyk o'tnumas-man tilimni yazib [776 172-bet]

Seni bu yanglig' ko'rgach, o'zim qo'rqib, andisha qilib,

Til ochib senga arz qila olmay qoldim

Keltirilgan baytda podshoning darg'azabligidan qorquv, o'z taqdiridan xavotir olganligidan andisha qilish, ya'ni gapirishga jur'at yetmasligi ko'rsatilgan. yoki:

"Andisha qilmoq" birikmasini **uyalmoq**, **iymanmoq** semalari orqali ham ifodalash mumkin.

Sozym sezl'emishke s'ne iymanu

O'zym yuzri quldi s'ne osh munu [201 92-bet]

Senga o'z so'zlarimni so'zlaganim uchun iymanib, Sendan ushbu uzrni so'radim

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot- matbaa uyi, 2023. – B. 111.

² Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Саодатга йўлловчи билим). Каримов Қ. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. –Ташкент: Бадиий адабиёт, 1971. – 85 б.

³ Древнетюрский словарь. – Л.: Наука. – С. 603.

⁴ Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'ati-t- turk. Qosimjon Sodiqov nashri. – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – B. 287.

⁵ Древнетюрский словарь. – Л.: Наука. – С. 487.

Andisha konsepti tarkibida “iymanmoq” so‘zi hozirgi davr o‘zbek tilida ham uchraydi. Bu so‘zga “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da shunday ta‘rif berilgan¹:

Iymanmoq- uyalib, andishaga borib o‘zini tiymoq: tortinmoq. *Ergash biroz uyalib turdi-yu, rostini aytdi.* [8.575-bet]

Xulosa qilib aytganimizda, XI-XII asrlar turkiy til manbalari tilida podsho va fuqaro, ustoz- shogird, ulug‘ va kichik, mehmon va mezbon orasidagi munosabatlar orqali “andisha” konsepti namoyon bo‘ladi.

XI-XII asr turkiy til manbalari o‘z davrining madaniy va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi muhim manba hi-

soblanadi. Ushbu davrda yaratilgan asarlar, nafaqat tilning rivojlanishini, balki xalqning fikrlash tarzini, qadriyatlarini va madaniy an‘analarini ham o‘z ichiga oladi. «Andisha» konsepti, bu davrda muhim rol o‘ynagan tushunchalardan biri ekanligi aniqlandi.

Lingvokulturologik tahlil orqali, “andisha” konseptining o‘ziga xos xususiyatlari, uning til va madaniyatdagi o‘rni, shuningdek, zamonaviy tilshunoslikda qanday aks etishi tahlil qilindi.

Turkiy til manbalari tilida **ovut, otyk otnyməs, saqinuq, ovutlug‘, saqindi, iymany** kabi variantlari qo‘llanilganligi ma‘lum bo‘ldi.

Rezyume. Ushbu maqolada XI-XII asr turkiy til manbalarida «andisha» konseptining lingvomadaniy tahlili o‘rganilgan. “Andisha” tushunchasi inson axloqiy madaniyatining asosiy jihatlaridan biri bo‘lib, jamiyatdagi muomala, xulq-atvor va odob-axloq me‘yorlarini belgilaydi.

Maqolada ushbu konseptning turkiy manbalarda ishlatilgan ekvivalentlari, uning lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilindi. Shuningdek, “andisha” konseptining lingvokulturologik tahlili Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” va Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarlaridagi misollar orqali yoritilgan. Tadqiqot natijasida “andisha” konseptining strukturasi uyat, sabr va iymon belgisi sifatida namoyon bo‘lishi aniqlangan.

Resume. This article explores the linguocultural analysis of the concept of «andisha» in 11th-12th century Turkic language sources. The concept of «andisha» is one of the fundamental aspects of moral culture, defining norms of communication, behavior, and ethics in society. The article examines the linguistic equivalents of this concept found in Turkic written sources, as well as its linguistic and cultural features. The semantic analysis of the word «andisha» is illustrated with examples from Yusuf Khass Hajib’s “Qutadghu Bilig” and Mahmud al-Kashgari’s “Divanu Lughat at-Turk”. The study reveals that the structure of the «andisha» concept manifests in meanings related to shame, patience, and a sign of faith.

Резюме. В данной статье рассматривается лингвокультурный анализ концепта «андиша» в тюркских языковых источниках XI-XII веков. Понятие «андиша» является одной из ключевых характеристик нравственной культуры человека, определяющей нормы общения, поведения и этикета в обществе. В статье анализируются эквиваленты этого концепта, использованные в тюркских письменных памятниках, а также его лингвистические и культурные особенности. Семантический анализ слова «андиша» раскрывается на примерах из произведений Юсуфа Хас Хаджиба («Кутадгу билиг») и Махмуда Кашгари («Диван лугат ат-турк»). В результате исследования было установлено, что структура концепта «андиша» проявляется в значениях стыда, терпения и знака веры.

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II- B 575. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot- matbaa uyi, 2023.

XORAZM VOHASI FOLKLOR ASARLARI TILIDAGI AYRIM ERONIY O'ZLASHMALARNING MA'NO TARAQQIYOTI XUSUSIDA

Jumanyazova Muhabbat Xusinovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Xorazm vohasi xalqi badiiy salohiyatining asarlar davomidagi izchil taraqqiyoti natijasida xilma-xil janrlardan iborat og'zaki badiiy ijod durdonalari ham umumturkiy, xususan, umumo'zbek badiiy tafakkur durdonalarining ajralmas qismi sifatida milliy qadriyatlar tizimi hisoblanadi. Zero, unda xalqning milliy tafakkuri, dunyoqarishi, turmush va tarixi aks etadi. Shu jihatdan voha folklori materiallarini lisoniy jihatdan tadqiq qilish dolzarblilik kasb etadi.

Voha folklor asarlari tilida eroniy tillarga xos o'zlashma so'zlar salmoqli o'rinni egallaydi. Bunday so'zlarning aksariyatida turli fonetik o'zgarishlar uchraydi. Xususan, eroniy tillarga xos o'zlashmalarning o'rta bo'g'inidagi undosh tovushning tushishi kuzatiladi. Ya'ni *h* undoshi tushirilib talaffuz qilinadi va u ba'zi so'zlarda cho'ziqlikni ham yuzaga keltiradi: *da:liz* (dahliz), *ko':na* (ko'hna), *sha:r* (shahar), *ba:r* (bahor), *za:r* (zahar), *ba:na* (bahona), *me:r* (mehr), *me:riban* (mehribon), *mi:man* (mehmon), *di:han* (dehqon) kabi. Masalan, *Qishi minan za:ar ye, topqaningi ba:ar ye* maqoli, ya'ni "qishi bilan zahar yesang ham, topqaningni bahorda ye, quvvatga kir" ma'nosida.

Biz quyida Xorazm vohasi folklori materiallarida uchraydigan ayrim eroniy o'zlashmalarning ma'no taraqqiyoti xususida hikr yuritmoqchimiz.

Dehqon so'zi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida "asosiy kasbi yerga ishlov berish, ekin ekishdan iborat bo'lgan kishi... *kolxozchi dehqon tar.* 1) kollektivlashtirish davrida o'z xususiy yeri, ot-ulovi va qishloq xo'jalik asboblari bilan birga kolxozga a'zo bo'lib kirgan dehqon; 2) kolxoz a'zosi. *Yakka dehqon tar.* Kolxozga kirmay, o'z holicha, o'zi yakka holda dehqonchilik qilgan kishi. *Yakka dehqon xo'jaligi.* O'rta (*yoki* o'rta hol) dehqon *tar.* O'z yerlarida o'zi va oila a'zolari kuchi bilan dehqonchilik qilgan kishi"¹ deb ta'rif berilgan. Eski o'zbek tilida *dehqon* so'zining

ma'nolari hozirgidan birmuncha farq qilgan. "Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati" bu so'zga quyidagicha izoh berilgan.

Dehqon – 1. Qishloq boshlig'i; badavlat kishi; Yo'lda Isfaroyin shahriga yetkanda bir dehqon uyiga tushti ("Tarixi muluki ajam"). Dehqonning bir dona socharida bu holdur, o'zga ishlari ta'rifi maholdur ("Mahbubul-qulub").

Takabbur aylama, dehqon, dekim bu gulshanda, Qachon gul ochilibturkim, ul sochilmaydur ("Xazoyinul-maoniy").

2. Tajribakor, ishbilarmon, ish boshqaruvchi:

Mulki jahon mazra'i dehqoni ul,

Balki jahon mulki nigahboni ul ("Hayratul-abror").

3. Sohib, yaratuvchi, xoliq:

Xirad dehqoni mundog' nuktai der:

"Ki dona sochqali yaxshi kerak yer" ("Farhod va Shirin")².

Xorazm xalq qo'shiqlarida balog'atga yetgan qiz nomidan aytilgan quyidagi qo'shiq parchasida keng tarqalgan kasb egalari qatori *dehqon* tilga olinadi:

Borimman, borimman cho'pon uvlina,

Ichagi ko'p bo'lar arttirar manga.

Borarman, borarman di:han uvlina

Atizni aylanib kelar qo'ynima.³

Dehqon aslida qishloq ma'nosidagi *deh* va mansublik qo'shimchasi *-gon* qismidan tashkil topgan bo'lib, qishloq odami, qishloq ahli degan ma'noni anglatadi⁴. Bu so'z arab tiliga دِهْقَانٌ *dihqaanun* shaklida o'zlashgan bo'lib, الْقَرْيَةُ دِهْقَانٌ *dihqonu-l-qariya* qishloq boshlig'i, kadxudo degan ma'noni beradi⁵. Bu so'z asli arabcha bo'lmasa ham, arab tili qoidalari asosida دِهْقَانَةٌ yoki دِهْقَانِيْنٌ shaklida siniq ko'plik hosil qilingan.

Yuqoridagi qo'shiq parchasida ko'rganimizdek, ilgari qishloq hayotida dehqonchilik va chorvachilik

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 817.

² Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. Birinchi tom. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 483.

³ Xorazm og'zaki ijod durdonalari. – Urganch: Xorazm, 1993.

⁴ Shamsiddin Muhammad bin Xalaf Tabriziy. Burhoni qote'. – Tehron: Amiri Kabir, 1997. – S. 905.

⁵ Ibrohimov N. va boshqalar. Al-qomus. Arabcha-o'zbekcha qomusiy lug'at. II jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. – B. 139.

asosiy kasblardan bo'lgani uchun ular bir-biri bilan solishtirilgan. Masalan, *di:han yapqanda*, *cho'pon o'lganda*, ya'ni dehqon yog'ingarchilik payti dam oladi, *cho'pon* esa doimo ish bilan band bo'ladi mazmunidagi maqoli bor. Shu o'rinda qayd etish lozimki, maqolda tilga olingan *cho'pon* so'zi ham aslida eroniy o'zlashmadir. Bu so'zning etimologiyasi xususida A.Rustamov e'tiborli fikrlarni bayon qilgan. Olimning yozishicha, "cho'pon" so'zining eski adabiy shakli "sho'bon" bo'lib,.. Navoiy va boshqa klassiklarimiz "qo'ychi" so'zini va uning ma'nodoshi sifatida "sho'bon" so'zini ishlatadilar. Buning "bon" qismi "bog'bon", "posbon" kabi so'zlarda ham bor bo'lib, qarovchi ma'nosidagi kasb egasini bildiradi. "Sho" qismi esa qadimgi afgon tilida "fshu" shaklida bo'lib, qo'y degan ma'noda bo'lgan¹. Qadimgi eroniy fsho' o'zagi ingliz tilidagi sheep bilan o'zakdoshdur².

Xorazm vohasi folklori tilida eroniy tillarga xos so'zlar oxiridagi *d* tovushining jarangsizlanishi: *mart* (mard (Ko'ngil bardim yiyitla:ni martina), *namart* (nomard), *bant* (band), *dart* (dard), *o'mit* (umid), *balant* (baland), *parzant* (farzand), *qant* (qand) kabi. So'z oxirida jaranglining jarangsizlashishi deyarli barcha o'zbek shevalarida kuzatiladi. Ayrim turkiy tillarda bu holat adabiy tilda aks etgan. Qolaversa, jarangli bilan tugagan ayrim so'zlarda til taraqqiyotining ayrim etaplarida turli o'rinlarda, jumladan, so'z oxirida jarangli va jarangsizlik almashib turganini ham kuzatamiz. Eroniy tillardan o'zlashgan *mard* so'zida biologik ma'nodan ko'ra ijtimoiy ma'no ustunlik qiladi. Buni dostonidan olingan quyidagi parchada ham ko'rishimiz mumkin: "Go'ro'g'li bir tomondan go'zal, xushsurat, *mard* qizning o'ziga kelin bo'lganiga quvonsa, boshqa tomondan Erhasanning og'ir yaradorligidan ko'ngli parishon bo'lib, bir urush boshladi"³

Pahlaviy tilida *mart* bo'lgan bu so'z "inson" hamda "er (kishi)" ma'nosini anglatgan. Inson mazmunidagi so'zning ayni paytda er jinsidagi odamni anglatishini ushbu so'z bilan umumiy o'zakka ega fransuz, ispan, ingliz va nemis tillaridagi *homme*, *hombre*, *man*, *Man* so'zlarida ham ko'ramiz. Mir Jaloliddin Kazzoziy forsiy "inson" ma'nosidagi *mard* va "o'lmoq" mazmunidagi *murdan* (o'tgan zamon o'zagi *murd*) o'rtasida mantiqiy bog'liqlik borligini ta'kidlagan⁴. *Javonmard* so'zi "Burhoni qote"⁵da *saxiy*; *saxovat-*

li odam ma'nosidan tashqari "qassoblar pirini ham *Javonmard* ataydilar" deb izohlanganki⁵, bizningcha, mazkur mazmun *Kayumard* (*Kayumars*) mifologik nomi bilan bog'liq. Mazkur so'z Xorazmning qadimgi asotirlaridan bo'lgan Jo'mart qassob nomi tarkibida ham bor. Uning mozori Xo'jaylidagi Mizdakxon qabristonida joylashgan bo'lib, Jo'mardga bag'ishlangan sun'iy tepalik bor. Bir versiya bo'yicha uning mozori o'sha joyda (Jo'mard mozorini Samarqanddagi Registon maydonida (shu yerda uning go'sht do'koni bo'lgan emish) deb ko'rsatishadi), boshqa versiyada esa uning uchun qurilgan machitda bo'lishi mumkin. G.Snesarev yozishicha, "uning hayoti tarixi juda xira. Rasmiy versiyaga ko'ra *Jo'mard* oddiy kishi, ammo boy odam bo'lgan. Uning asosiy fazilati saxiy va beg'arazligidir. U kishilarga go'shtni bepul tarqatgan, uning oldiga keluvchilar bir kosaga to'ldirib tuproq berganlar va muayyan hajmda go'sht olganlar. Jo'mardning afsonaviy tarixi xalq xotirasida rangbarang, go'zal va g'alati alomatlar qurshovida saqlangan"⁶.

Bu so'zni *mart bo'laman dep martildim* ("Mardlik qilaman deb belim chiqdi") maqolida ham uchratish mumkin. *Martilmoq* belning shikastlanishi, chiqishi. Belning martilishi esa *martik* deyiladi. Maqol mazmunida ehtiyotkorlik zarurligini ko'rsatish, biror harakatni o'ylanmasdan qilmaslikni ta'kidlash yotadi.

Baland Xorazm shevalarida mahoratli ma'nosini ham kasb etgan. Sho'rag'a balant akan – sho'ra qilishga usta ekan. *Pas-balantti biladi* iborasi oq-qorani taniydi iborasining yana bir variantidir. Musiqa termini sifatida yuqori pardani ham anglatadi: "dutorini *balanddan* sozlab, Sayyodxonning yuzina qarab bir g'azal aytti"⁷.

Eroniy tillarga xos so'zlarda oxiridagi *b* tovushining jarangsizlanishi: *go'lap* (gulob), *aptap* (*oftob*), *zardap* (zardob) kabi. *Gulob* 1) tortish (haydash) usuli bilan atirgul gulbargidan olingan xushbo'y suyuklik, atirgul moyi. 2) atirgulning suvidan tayyorlangan ichimlik⁸: "Bor, Avazjonni yaxshi kiyintir, yaxshi yuvintir, yuzlariga *gulop* sep, qoshlariga o'sma qo'y, bor kiyimlarni ustiga kiygiz, tamomi zar po'ta, zar chekman, cho'girma, nahalli etiklarni kiydir, o'n to'rt kechalik oyday etib, o'n yigitni ham Avazjonning o'ziga munosib etib tayyorla, dedi"⁹.

¹ Rustamov A. So'z xususida so'z. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. – B. 128.

² Shamsuddin bir Xalaf Tabriziy. Burhoni qote'. 2-jild. – Tehron: Amiri kabir, 1997. – S. 596.

³ Xorazm dostonlari. Go'ro'g'li. – Urganch, 2011. – B. 386.

⁴ Mir Jaloliddin Kazzoziy. Nomai boston. Jildi 1. – Tehron: SAMT. 1379 h.sh. – S. 181.

⁵ Shamsuddin bir Xalaf Tabriziy. Burhoni qote'. 2-jild. Nashrga tayyorlovchi va etimologik izohlar muallifi doktor Muhammad Mu'in. – Tehron: Amiri kabir, 1375 h.sh. – S. 596.

⁶ Snesarev G.P. Xorazmliklarning musulmonlikdan avvalgi marosimlari va urf-odatlar (Rus tilidan S.R.Ro'zimboyev tarjimas). – Urganch: UrDU noshirlik bo'limi, 2018. – B. 188.

⁷ Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 1-kitob. – Urganch: Xorazm, 2005. – B.18.

⁸ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-g/gulob-uz/>

⁹ Xorazm dostonlari. Go'ro'g'li. – Urganch, 2011. – B. 23.

Atirgul suvini tayyorlashning an'anaviy usullari Sharqda qadimdan ma'lum bo'lgan. Atirgul suvi ishlab chiqarishning bir necha usuli mavjud bo'lib, ularning aksariyati bugungi kungacha saqlanib qolgan. Qadimda atirgul suvi asosan bug'latish usuli (distillatsiya) va atirgul gullarini suvga solib, quyoshda bir necha kun saqlash orqali atirgul suvi tayyorlash usulida olingan.

Zardob so'zi: "Cho'llar ichra zardob yutub, Daryoyi Muhitg'a botib..."¹ *Zardob* 1 زرداب jigarda ishlab chiqariladigan va hazm qilish jarayonida ishtirok etadigan suyuqlik, ya'ni o't; 2) yara va jarohatlardan ajralib chiqadigan sariq rangli suyuqlik; 3) tog'lardan sel kelganda oqib keladigan va ko'pincha loy va kir aralashganligi sababli sariq tusga ega bo'lgan suv. U zard زرد (sariq) va ob آب (suv) so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, lug'aviy ma'nosi "sariq suv"dir. Zard so'zi qadimgi eron tilidagi *zarda*-ildizidan kelib chiqqan bo'lib, oltin rang va sariq rang bilan bog'liq.

Zardob so'zining o't ma'nosida qo'llanilishi an'anaviy tibbiyot bilan bog'liq bo'lib, unda suyuqlikning rangi tashxis qo'yishda muhim rol o'ynagan. Sariq yoki yashil-sariq rangga ega bo'lgan o't organizmning to'rt asosiy suyuqligidan biri (qon, balg'am, o't, qora o't) hisoblangan. Uning mumtoz adiblarimiz tilidagi yana bir nomi *safr* (arabiy o'zlashma) dir.

Eroniy o'zlashmalardagi av tovush birikmasi Xorazm shevalarida hozirgi fors adabiy tilidagiga muvofiq o'v diftongi bilan talaffuz qilinadi. Masalan, *ravon* – *ro'von*. Masalan, "Yigitlar arzi holimni eshi-

tinglar bayon aylan, Ko'zdin oqq'on qon yoshimni oldingizda *ravon aylan*".²

"Ravon" so'zi fors-tojik tilidagi raftan yurmoq, bormoq fe'lidan yasalgan faol sifatdosh bo'lib, uning birinchi ma'nosi "yuruvchi", "yurar"dir. Lekin bu so'z "jon", "ruh" ma'nosida ham ishlatiladi. Tanada yuruvchi va uni yurgizuvchi quvvat bo'lganligi uchun ruh va jonni "ravon" (yurgich) deb ataganlar. Hozirgi fors tilida psixolog "ravonshunos" va psixologiya "ravonshunosiy" deb ataladi. "Ravon" so'zi "jon" ma'nosida o'zbek adabiyotida ham ko'p ishlatiladi"³. Shuning uchun doston tilida *ravon* 1) oquvchi (obi ravon); 2) yuruvchi (sarvi ravon); 3) yuruvchi/yurgizuvchi (ruhi ravon); 4) ruh ma'nolarini anglatadi:

Ota-onam mehribonim,

Quvvatim ruhi ravonim.⁴

"Saydixon va Hamro" dostonidan: "Anda qoldi mening jonu jahonim, Oqdi ko'zlarimdin *obi ravonim*".⁵ Bu so'zning *ruh* ma'nosini mumtoz adiblarimiz asarlarida ham ko'ramiz. Masalan, "Muhabatnoma" yakunida Xorazmiy:

O'qig'il fотиha, dur qibla yoni

Sevinsun banda Xorazmiy ravoni! – deydi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu misollar va yana shunga o'xshagan Xorazm dostonlari, maqollari va xalq qo'shiqlaridagi boshqa misollar voha folklor asarlari tilida eroniy o'zlashmalar o'zbek tili qonuniyatlariga muvofiq ravishda shakliy va semantik o'zgarishlarga uchragani va taraqqiy etganini ko'rsatib beradi. Bu shakliy va semantik o'zgarishlarni tahlil qilish o'zbek tilining lug'aviy qatlamlarini tadqiq qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rezyume. Mazkur maqolada Xorazm vohasi folklori materiallari tilidagi eroniy o'zlashmalardagi fonetik o'zgarishlar hamda ularning semantikasidagi ma'no taraqqiyoti tadqiq qilinadi. Bir qancha eroniy o'zlashma so'zlarida yuz bergan shakily va semantik o'zgarishlar Xorazm maqollari, xalq qo'shiqlari va dostonlaridan olingan misollar bilan tahlilga tortiladi.

Resume. In this article, the phonetic changes in Iranian acquisitions in the folklore materials of the Khorezm oasis and the development of meaning in their semantics are studied. The structural and semantic changes that occurred in several Iranian words of origin are analyzed with examples taken from Khorezm proverbs, folk songs and epics.

Резюме. В данной статье исследуются фонетические изменения иранских заимствований в фольклорных материалах Хорезмского оазиса и развитие смысла в их семантике. На примерах из хорезмийских пословиц, народных песен и эпосов анализируются структурные и семантические изменения, произошедшие в ряде слов иранского происхождения.

¹ Xorazm dostonlari. Go'ro'g'li. – Urganch, 2011. – B. 135.

² Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 1-kitob. – Urganch: Xorazm, 2005. – B. 139.

³ Rustamov A. So'z xususida so'z. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. – B. 123.

⁴ Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 1-kitob. – Urganch: Xorazm, 2005. – B. 124.

⁵ Xorazm dostonlari. Oshiqnoma. 1-kitob. – Urganch: Xorazm, 2005. – B. 85.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

DIALOGIK JANRLAR TADQIQI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Qulmuradova Odinaxon Abdug'affar qizi,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar kafedrasida katta
o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

So'ngi o'n yillikda dialogizm jurnalistikaning asosiy xususiyatlaridan biriga aylanib, mediamatn ko'rinishini sezilarli darajada o'zgartirib yubordi. Bu jarayonni filologiya fanlari doktori L.Duskayeva shunday izohlaydi: «Dialog publitsistik matn shakllantirishda asos sifatida xizmat qilmoqda. Shu tufayli dialog nafaqat mediamatnlarning konstruktiv xususiyatiga, balki gazeta materiallarini tashkillashtirish usuliga aylanib ulgurdi. Hozirgi paytda dialogizm har qachongidan ko'ra o'zgacha ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Mazkur tushunchaning mohiyati masalasi ancha munozarali bo'lib, ilmiy tadqiqotlarda jurnalistik matnlarning dialogik xususiyati chuqur o'rganilmagan, sohada kommunikatsiyaning dialogik modeli aniqlanmagan, dialogik janrlarning o'ziga xosligi, intertekstualligi tahlil etilmagan»¹. Tadqiqotchi muallif bilan adresat o'rtasidagi dialoglar o'rganilgan, ammo jurnalistik matn tarkibida ko'proq javob muhim ahamiyat kasb etadi, degan xulosaga keladi. Olimlarning yuqorida keltirilgan fikrlariga asoslanib, dialog tushunchasi ta'rifiga to'xtalib o'tishni joiz, deb hisoblaymiz.

A.Kvyatkovskiy «Poetik lug'at» kitobida dialogga shunday ta'rif beradi: «Dialog yunoncha «Dialog» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «dia» (orqali), «logos» (nutq, idrok), degan ma'noni ifodalaydi. Dialog bu – ikki yoki undan ortiq kishi o'rtasida yozma va og'zaki suhbatlar, umuman, fikr almashishni ifodalaydigan adabiy, teatrlashtirilgan nutq shaklidir. Shuningdek, ikki va undan ortiq kishining xat yozishi va boshqa usullar yordamida yozma muloqoti; aloqa va kommunikatsiyaning o'ziga xos shakli; biror mavzuni muhokama qilishda qatnashuvchi ikki yoki undan ortiq opponent (raqib)larning savol-javoblari.»²

Dialog (yunoncha «Dialogos»): «1) og'zaki nutq shakli, ikki yoki undan ortiq (polilog) shaxslar o'rtasidagi suhbat; replikalar almashinuvi orqali nutqiy muloqot jarayonini ifodalaydi. Shuningdek, dialog mustaqil publitsistik va falsafiy janr hisoblanadi. Masalan, Aflounning dialoglari. 2) muzokaralar, erkin fikr almashish, masalan, siyosiy diskurs (nutq) sifatida fanda alohida yo'nalish sifatida o'rganiladi»³.

«O'zbek tilining izohli lug'ati»da «Dialog (grekcha) 1. Adabiy asarda ikki yoki bir necha personaj o'rtasidagi suhbat. Ikki kishi o'rtasidagi suhbat. 2. Ikki yoki bir necha kishi o'rtasidagi suhbat shaklida yozilgan adabiy asar»⁴, deyilgan.

Milliy ensiklopediyada esa «Dialog (yunoncha: dialogos – suhbat) – nutq turi; ikki yoki undan ortiq shaxsning bir-biriga qaratilgan nutqi. Dramada xarakterlar va voqealar rivojini ifodalashning asosiy vositasi; nasrda (ba'zan nazmda) badiiy ifoda usuli. Masalan, Alisher Navoiy «Farhod va Shirin» dostonida Xisrav bilan Farhod to'qnashuvini dialog vositasida ta'sirli qilib tasvirlaydi. Dialog mustaqil publitsistik va falsafiy janr hamdir (Platon dialoglari, Lukianning hajviy dialoglari va boshq)»⁵, deya izohlangan.

«Ommaviy axborotning tili va uslubi» qo'llanmasida yozilishicha, «...jamiyat a'zolarining o'zaro munosabatlari, bir-biriga ta'siri, bilim, tajriba, axborot almashish, turfa xil faoliyat turlarini tartibga solish va boshqarish jarayoni muloqot deb yuritiladi. Muloqot mohiyatan dialogik tamoyilni taqozo etadi»⁶.

Manbalarda keltirilgan ta'riflar mazmunida dialog axborot va fikr almashish hodisasi ekanligiga urg'u beriladi.

Sharq mamlakatlarida, xususan, Yaponiyada XIII asrda yaratilgan falsafiy asarlarda mazkur usuldan keng foydalanilgan. Masalan, 1200-yili yozilgan qa-

¹ Дускаева, Л. Р. Диалогичность современных газетных текстов в аспекте речевых жанров. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. – 380 с.

² Квятковский А. П. Поэтический словарь // Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.

³ Популярный энциклопедический словарь. Москва. Научная издательство. «Большая Российская энциклопедия. 2002. — Стр. 397.

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. 2 tomli. — Moskva: Rus tili, 1981. — B. 223.

⁵ Milliy ensiklopediya. Birinchi jild. — Toshkent, 2000.

⁶ Ommaviy axborotning tili va uslubi. O'quv qo'llanma. I. Toshaliyev. R.Abdusattorov. — Toshkent, 2006. — B. 16.

dimgi yapon mutafakkiri Nichiren Dayshonin o'zining «Donishmand va faqir odam o'rtasidagi suhbat» asarida aksariyat muhim bitiklarini savol-javob shaklida ifodalaydi. U o'z dalillari va nazariyasini taqdim etarkan, ikki personaj o'rtasidagi uchrashuvlarni tasvirlab beradi¹.

Sharq xalqlari adabiyotida Kaykovusning «Qobusnoma», Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit-turk» asarlari pand-nasihati, murojaat shaklida yozilgan. Xususan, ilk epik asarlardan biri «Qutadg'u bilig» asosan to'rt qahramonning turli mavzudagi savol-javobiga qurilgan. Filologiya fanlari doktori H.Saidov va N.To'xliyeva bu fikrni qo'llab-quvvatlaydilar. Mualliflar «Reportyorlik mahorati»² o'quv qo'llanmasida keltirishicha, mumtoz adabiyotimizda alohida «munozara» yoki «savolu javob» deb atalgan janr ham bo'lgan. Alisher Navoiy, Forobiy, Ogahiy, Behbudiy, Furqat kabi ulug' shoirlar, olimu fozillar ijodida ustozshogird, ota-bola, podshoh va fuqaroning o'zaro suhbatlariga ko'plab misollar mavjud.

XX asrda dialog tushunchasini falsafiy ta'riflash usullari Mixail Baxtin, Paulo Freyre, Martin Buber va Devid Bom kabi mutafakkirlar ijodida paydo bo'ldi. Ular dialog tushunchasini ko'p qirrali, dinamik, kontekstga bog'liq yaxlit hodisa ekaniga alohida urg'u beradi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinadiki, turli davrlarda dialog tushunchasiga nisbatan ilmiy jamotchilik fikri turlicha bo'lgan. Dialogning nutqiy janr sifatida o'rganilganiga rus olimi Mixail Baxtin³ asarlarida guvoh bo'lamiz. U dialog tushunchasining mazmun-mohiyatini aniqlashda lingvistik-falsafiy metodologiyadan foydalangan, asosan, nutqning kuchiga urg'u bergan. «Dialogik munosabatlar o'ziga xos spetsifik xususiyatga ega; ularni sof mantiqiy (hatto dialektik bo'lsa ham) yoki toza lingvistik (kompozitsion-sintaktik) sifatlariga ajratib bo'lmaydi», deb yozadi olim. Baxtin dialog tushunchasini ikki xil: tor va keng ma'noda tushunish mumkinligini ta'kidlaydi. Keng ma'noda dialog – bu umuminsoniy voqelikning bir turi, inson ongi shakllanishining sharti, tor ma'noda esa, aloqa hodisasi sifatida namoyon bo'ladi.

Baxtin ta'rificha, barcha so'zlar ikki ovozli bo'lib, o'zaro va boshqalar o'rtasidagi munosabatlar asosida, adabiy matn maydonini tashkil etadi. Dialogizm da suhbatdosh nuqtai nazardan so'zlovchi va adresat o'rtasidagi munosabat tuzilishining har qanday shaklidan qat'iy nazar, uchinchi tomon munosabatini ham hosil qiladi. Quyidagi diagramma (1-shaklga qarag) adabiy kontekstda oraliq hamkorlikni tushuntirishga yordam beradi.

1-chizma. Adabiy kontekstda dialogizm

*Bu uch tomonlama birlikda matn va o'quvchi, o'quvchi va muallif yoki muallif va matn o'rtasidagi munosabat ko'rsatilgan. Ma'no intersubektivdir. Shuning uchun aloqa jarayoni faqat matn, muallif yoki mavzu bilan bog'liq emas, balki suhbatdoshlar o'rtasidagi dialogik munosabatlarga bog'liqdir.*⁴

Demak, dialogdan maqsad o'zaro fikr almashishdir. Dialog, avvalo, aloqa subyektlarining pozitsiyala-

rini aniqlash usulidir. Olim fikrini davom ettirib, dialog bu faqat ikki kishining muloqotigina emas, balki biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha keng tushuncha ekaniga urg'u beradi. Muloqot orqali insoniyat borliq bilan aloqa qiladi.

Jurnalistikaga dialogik janrlar to'g'risidagi ilmiy-nazariy qarashlar o'z-o'zidan kirib kelmagan. Avval falsafa, adabiyot, lingvistikada voqelik sifatida pay-

¹ Г. Дж. и Х. Л. Дж. 1991. Спорные стихи и диалоги на древнем и средневековом Ближнем Востоке: формы и типы литературных дебатов в семитской и родственной литературе. Лёвен: Департамент Ориенталистик.

² Saidov H., To'xliyeva N. Reportyorlik mahorati. – Toshkent, 2018. – B. 74-75.

³ Maranhro, Tullio. (1990). The Interpretation of Dialogue. University of Chicago Press. – P. 51.

⁴ Karen Krasny. Dialogic spaces: Bakhtin's social theory of utterance in reader response Department of Curriculum, Teaching, and Learning Faculty of Education University of Manitoba. Canada. 2002. – P.2-3.

do bo'lgan bu tushuncha keyinchalik publitsistikada ham asta-sekin ommalashgan. Xususan, tilshunoslikda dialogik janrlar tushunchasiga yaqin «nutq janrlari» degan atama uchraydi. O'z vaqtida M.M.Baxtin ham ushbu atamani to'la-to'kis tushuntirib bera olmagan. U «Nutq janrlari muammosi» nomli xrestomatik asarida «barqaror janr shakllari», «og'zaki nutq aloqasi janrlari», «salon suhbatlari»¹ va boshqalarni misol qilib keltiradi.

Baxtindan keyin «nutq janrlari» to'g'risidagi nazariy qarashlar N.D.Arutyunova, S.Y.Danilov, L.N.Dyakova va I.A.Sternin, N.N.Panchenko, Y.T.Reytnikova, K.F.Sedova, V.V.Fenina, G.G.Hisamova singari tilshunoslar ishlarida uchraydi.

Dialog va kommunikatsiya bir-biriga juda yaqin tushunchalardir. Kommunikatsiya haqida fikr bildirganda adresga, shaxsga jo'natuvchidan oluvchining muayyan axborot (xabar)i, degan oddiy xulosaga kelmaslik kerak. Kommunikatsiya voqelik ishtirokchilari o'rtasida kechadigan o'zaro aloqa, muloqotdir.

XX asr publitsistikasi dialogni og'zaki matn tuzishning eng muhim usullaridan biriga aylantirdi. Shu-

ningdek, elektron ommaviy axborot vositalari (radio, televideniye)ning rivojlanishi bilan janr birliklarining dialogik qurilishi yanada kengaydi. Endilikda dialog nafaqat tayyor bosma matn shakli, balki audiovizual jurnalistikaning turli janrlarini tashkil qiluvchi shakliy tuzilish prinsipiga aylandi. Filologiya fanlari nomzodi A.Nurmatov to'g'ri ta'kidlaganidek, «hodisa sifatida dialog barcha janrlarda ishtirok etadi, yangilikdan tortib, essegacha dialog belgilarini uchratish mumkin. Ayniqsa, ijodkor publitsistik asarida qahramonning ichki monologida ham dialogdan o'rinli foydalanadi.»² Biz olim yuqorida bildirgan fikrga qo'shilamiz. Og'zaki nutq va yozma matnda dialogni samarali qo'llash o'quvchiga uzatilayotgan axborotning ta'sirchanlik xususiyatini oshiradi. Dialogik matn yanada qiziqarli, jozibali tuyuladi.

Demak, o'rganishlarimizga asoslanib dialog hodisasining rivojlanish bosqichlari nutq, matn, unsur, usul hamda janr sifatida namoyon bo'lganini ko'rish mumkin. Uning rivojlanish iyerarxiyasi quyidagi ko'rinishda aks etadi (*2-shaklga qarang*).

2-chizma. Dialogning rivojlanish iyerarxiyasi

So'ngi yillarda televideniye amaliyotida dialogizatsiya usulidan keng foydalanilmoqda. Ko'rsatuvlar jonli, ta'sirli chiqishi uchun axborot dasturlaridan tortib, reportaj, ijtimoiy-siyosiy, ko'ngilochar dasturlar, tok-shoular ham interaktiv muloqotlar tarzida olib borilmoqda.

Mediadqiqotchilar fikricha, muloqotning asosi bo'lgan dialog nafaqat jahon jurnalistikasida intervyu janrining yuzaga kelishida, balki umuman jurnalistikaning rivojlanishida muhim ideal sifatida xizmat qilgan. Tarixning turli bosqichlarida jurnalistlarning hamkasblar, axborot manbalari va auditoriya bilan

muloqot usullari turli xil shakllarda namoyon bo'lgan. Dialog o'zaro ta'sir, til orqali sodir bo'ladigan faol dinamik jarayon sifatida G'arb jurnalistikasida ideal hodisa sifatida talqin qilinadi. Jurnalistlar voqealar rivojini tasvirlaganda, mavzuga munosabat bildirganda, albatta, dialogdan foydalangan. Aslida ham, jurnalistlar syujet g'oyalarini shakllantirishda, voqealar tizimini o'rganishda, talqin va tahlil qilishda bevosita muloqotga kirishadilar.

AQSHning «Oslo Metropolitan» universiteti tadqiqotchilari Stin Stinsen va Garold Xornmoyenning ilmiy izlanishlarida dialog jahon jurnalistikasi tarixida

¹ Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров /Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. - С. 270.

² Nurmatov A, To'xliyeva N. "Sharhlash jurnalistikasi", Toshkent-2013, 54-56 bet.

ideal hodisa sifatida to'rt muhim davr¹ga ajratib o'rganilgan. Bular: xolislikdan oldingi davr, xolislik davri, jurnalistikaning yangi davri va raqamli davr. Har bir davrda dialog jamiyat hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etgan. «Muloqotni ideal hodisa sifatida o'rgan-ganda norvegiyalik olimlar jurnalistlarning nafaqat hamkasblari, axborot manbalari va o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarning har xil turlarini nazarda tutadi, balki kasbga oid professional mafkura, ya'ni jurnalistlar amal qiladigan me'yorlar, ideallar va qad-riyatlar bilan bevosita bog'liqligi»²ni ham ta'kidlab o'tadilar.

Ayniqsa, yangi jurnalistika davri avvalgi o'rnatil-gan munosabatlarni birlashtirdi³. Bu davrda *intervyu janri* interfaol metod sifatida namoyon bo'ldi, jurna-list va manba, matn va o'quvchi, jurnalist va o'quv-chi o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirdi. Quyidagi misol AQSHda chiqadigan gazetada chop etilgan intervyu janrining ilk namunasi: 1830-yili «Nyu-York Herald» gazetasi bosh muharriri Jeyms Gordon Bennet He-len Juyet ismli ayolning o'dirilgani haqidagi interv-yusini e'lon qildi. U qotillik sodir etilgan uyga kirganini shunday tasvirlaydi:

Eshikni taqillatdim. Politsiyachi uni ehtiyotkorlik bilan ochdi. Men unga kimligimni aytdim. – Janob Bennet, kirishingiz mumkin, – dedi u xushmuoma-lalik bilan. Orqamda turgan olomon ham men bilan xonaga kirishga oshiqdi. – Boshqa hech kim kirmay-di, – dedi politsiyachi. Olomon orasidan kimdir nega bu odamni kiritdingiz, deb so'radi. – U muharrir va u hozir xalq xizmatida, – deb javob qildi politsiyachi⁴.

Bennet birinchi shaxs tilidan hikoya qilishni afzal ko'radi. Matnda «Men – sen» munosabati orqali ga-zeta o'quvchisi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga ki-rishmoqda. Bu bilan Bennet voqealarni shunchaki bayon qilishdan qochib o'quvchilar bilan suhbatla-shishga harakat qilgan. Bunday shakldagi «...dialogik jurnalistika 1800-yillarda chiqqan Yevropa gazetala-rida uchraydi. Bu o'zini kamida uch usulda namoyon qiladi: *birinchidan*, jurnalistlar voqea joyidan reportaj tayyorlaganda ro'y berayotgan hodisalarni tasvir-lashda dialogdan foydalangan; *ikkinchidan*, ular o'z asarlarini yozganda dialoglardan samarali foydala-nish orqali mushtariylari bilan faol aloqa o'rnatishga

uringan; *uchinchidan*, ular asarlarida o'zlarini sub-yektiv qahramonlari bilan, o'quvchilari bilan juda ya-qin dialogik munosabat o'rnatgan personajlar sifatida tasvirlashgan. Boshqacha aytganda, 1800-yillardagi jurnalistlar uchun muloqot jurnalistikaning barcha bosqichlarida diskursiv amaliyot sifatida muhim edi»⁵. Biroq «...intervyu zamonaviy metod va janr sifatida XIX asrning oxirigacha AQSH va Yevropada ommalashmadi» (Shudson, 2001, 157-bet)⁶. Taas-sufki, dialogik jurnalistikadagi bunday misollar qat'iy qoida emas, balki istisno edi. Biroq ular qiziqarli, o'ziga xos dialogik jurnalistikani aks ettirardi. Vaqt o'tib xolislik yangiliklar jurnalistikasining asosiy maq-sadiga aylangandan keyin publitsistik ijodda dialogik unsurlar unchalik ko'zga tashlanmaydi.

Intervyu jurnalistik janr sifatida Amerika matbuo-tiga 1830-yili kirib kelgach, jurnalistika monologdan dialogik-muloqot tomon sezilarli qadam tashladi. «1833-yilda «New York Sun» gazetasi asoschisi va muharriri Benjamin Dey gazetachilik amaliyotiga yangiliklarni «grafik dialog» shaklida joylashtirib, yangicha innovatsion yondashuv amaliyotini tadbiq etdi. Jurnalistikaga dialogik yondashuv sariq mat-buotning paydo bo'lishi va keyinchalik matbuotning tabloidlashuvida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, ko'plab zamonaviy teleradiojurnalisti-ka formatlarining (xususan, tok-shou, munozara, debat va boshqa) yuzaga kelishida muhim tamoyil bo'lib, raqamlashtirish tufayli so'nggi o'n yilliklar-da paydo bo'lgan jurnalistikaning yangi shakllari, ahamiyati va mahsulotlarining asosiy tamoyiliga aylandi»⁷. Bundan kelib chiqadiki, jurnalistlarning mushtariylari bilan aloqa qilishga ehtiyoji yuqori bo'lgan, intervyu esa asta-sekinlik bilan avval alo-hida metod, keyinchalik esa janr sifatida shakllan-gan.

«Jahon jurnalistikasi amaliyotida intervyu jan-ridagi materiallar 50-yillarning oxiri 60-yillarning boshida keskin ko'paydi. Bu jarayon sobiq ittifoqda N.Xrushchev davriga to'g'ri keldi, chunki bu davrda ommaviy axborot vositalariga mafkuraviy bosim su-saygan edi. Interyu janrini radio televideniye qara-ganda ertaroq o'zlashtirganiga qaramay, televideniye amaliyotida jonli efir soatlarining ortishi, studiyadagi

¹ Steensen, Steen., Harald Hornmoen "Dialogue as a Journalistic Ideal" Journalism Studies · September 2014. <https://www.researchgate.net/publication/265390159> - P. 3.

² Harald Hornmoen, Steen Steensen. Oslo metropolitan university. DIALOGUE AS A JOURNALISTIC IDEAL. [Dialogue as a Jour-nalistic Ideal: Journalism Studies: Vol 15, No 5 \(tandfonline.com\)](https://www.tandfonline.com) 2014. –P. 3.

³ Steensen S., Harnmoen H. Dialogue as a journalistic ideal. Oslo metropolitan university. Journalism Studies. 2014. Web source: <https://www.researchgate.net/publication/265390159> - P.4.

⁴ Hughes, Helen M. 1981. News and the Human Interest Story (Reprint, orginally published by University of Chicago Press in 1940.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. – P.11.

⁵ Schudson, Michael. 2001. "The Objectivity Norm in American Journalism." Journalism 2(2): 149–170.

⁶ Schudson, Michael. 2001. "The Objectivity Norm in American Journalism." Journalism 2(2): 149–170.

⁷ Hughes, Helen M. 1981. News and the Human Interest Story (Reprint, orginally published by University of Chicago Press in 1940.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. – P. 8.

jonli muloqotlar auditoriyani televizor tomosha qilishga undagan omillardan biri bo'ldi»¹.

80-yillarning ikkinchi yarmida qayta qurish va oshkoralik siyosati amal qila boshlagach, barcha ommaviy axborot vositalari, jumladan, elektron nashrlarga ham erkinlik berildi va intervyu yanada dolzarb janrlardan biriga aylandi. Jurnalistik ijodning tematik va janr doirasi kengaydi. Bahs, munozara nafaqat xalq orasida balki ommaviy axborot vositalarida ham muloqotning yetakchi shakliga aylandi.

Endilikda davriy nashrlar, telekanal ko'rsatuvlari, radio eshittirishlarni «*dialogik janrlar (intervyu, suhbat, diskussiya, so'rovnoma, dolzarb mavzular bo'yicha rasmiy muhokamalar)*siz tasavvur qilish qiyinlashib bormoqda»². «Kommunikator va auditoriya o'rtasida o'zaro ta'sir shakllari o'quvchi, tinglovchi, tomoshabinlar uchun interaktiv xizmatlarda jurnalist-

lar o'z loyihalarini ishlab chiqa boshladi»³.

Buning yorqin misoli sifatida, birinchidan, gazetadagi «qo'ng'iroqlar»ni, ikkinchidan, radio va teleefir vaqtida savol yo'llash imkoniyatini, uchinchidan, so'rovnomalarga «SMS» yozish yoki Internet tarmog'ida real vaqtda aloqaga chiqish imkoniyati berilganini aytib o'tish joiz. Bugun zamonaviy iste'molchi sodir bo'layotgan voqea-hodisalar rivojini kuzatgan holda, o'ziga mos kontentni tanlaydi va mustaqil dialogik matn yarata oladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, dialog deganda shu paytgacha axborot janrlari tarkibiga kiruvchi intervyu nazarda tutilgan edi. Ammo dialogning rivojlanishi uning intervyudan ancha keng tushuncha ekanligini ko'rsatdi. Biz yuqorida ana shu dialogning tushuncha sifatidagi ko'rinishlari, belgilari, usullaridan tortib shakllarigacha bo'lgan ketma-ketligini ko'rib chiqdik.

Rezyume: Ushbu maqola dialogik janrlarning o'ziga xos xususiyatlarini, tarixi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qiladi. Dialogik janrlarning madaniyatdagi o'rne, kommunikativ xususiyatlari hamda uning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'rib chiqiladi. Maqolada janrlarning evolyutsiyasi, uning asar va matnlarda qanday o'zgarishlar yuz berishini yoritib, dialogning turli shakllariga oid ilmiy fikrlar, nazariyalar va amaliy tadqiqotlar taqdim etiladi.

Resume: This article analyzes the characteristics, history, and stages of development of dialogic genres. The place of dialogic genres in culture, their communicative features, and the factors influencing their formation and development are discussed. The article highlights the evolution of genres, changes occurring in works and texts, and presents scientific ideas, theories, and practical research on various forms of dialogue.

Резюме: Данная статья анализирует особенности, историю и этапы развития диалогических жанров. Рассматриваются место диалогических жанров в культуре, их коммуникативные характеристики, а также факторы, влияющие на их формирование и развитие. В статье освещается эволюция жанров, изменения, происходящие в произведениях и текстах, а также представляются научные идеи, теории и практические исследования различных форм диалога.

¹ Ильченко С.Н. Интервью в журналистике как это делается? Учебное пособие. Санкт-петербург. 2016. // Диалог, беседа, разговор. –С. 18-21.

² Зиновьев И.В. Диалогизм М.М.Бахтина и современная теория журналистики.Уральский федеральный университет. Журналистика и массовая коммуникация. 2012. – С. 25.

³Афоина А. В. О телевидение в контексте толерантности // Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общественного согласия. – Екатеринбург, 2002. – С. 63-64.

SHOLICHILIK TERMINLARI TARAQQIYOTIDA IJTIMOIY-IQTISODIY OMILLAR

Pirmatova Ozoda Saparboyevna,
Abu Rayhon Beruniy nomli Urganch davlat universiteti
boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Sholikorlik o'zbek xalqi dehqonchiligining eng rivojlangan sohasidir. Chunki guruchdan tayyorlanadigan taomlar o'zbek millatining eng sevimli, eng asosiy taomlaridan sanaladi. Shuning uchun ham o'zbek dehqonlari azaldan guruch yetishtirish bilan shug'ullanib kelishgan. Guruch mahsuloti dehqonchilikka oid o'simliklardan sanalgan sholidan olinadi. Zero, sholi mahsulotini yetishtirish o'zbek dehqonchiligining asosiy turlaridan sanaladi. Ushbu jarayonda insonlar dehqonchilik, sholikorlik bilan bog'liq turli terminlarni ishlatishgan va ishlatishmoqda. Bunday terminlar esa o'zbek tilining turli shevalarida turli xil shakllarga ega. Jumladan, o'zbek tilida sholi mahsuloti yetishtiriladigan ekin maydoniga nisbatan *otiz*, *dala*, *maydon*, *pol*, *polya* terminlari ishlatiladi. Ushbu mahsulotni ekishdan oldin yer ekishga tekislanib, tayyorlanadi. Yerni haydalganda hosil bo'lgan qatorlar esa *tap* deyiladi.

Ekin ekilmasdan qarovsiz qolgan yer o'zbek tilining ayrim shevalarida *qeriq*, *partov yer*, *bo'sh yer*, *yaydoq yer*, *bo'z yer*, Xorazm shevasida *ädra* termini bilan yuritiladi. Shuningdek, sholi ekish uchun ajratilgan bir parcha yer bo'lagi o'zbek tilining ayrim shevalarida *qaytiq yer*, *qiyqim* terminlari bilan atalsa, Xorazm shevasida *chäqcha* deyiladi.

Guru(n)ch oti "Forscha-ruscha lug'at"da چورنگ gorondj] va چورب [berendj] shakllarida keltirilib, misollar keyingisida berilgan; TjRSda *gurunch* shakli shevaga xos deb¹, *birinç* shakliga havola berilgan, izoh va misollar o'sha yerda keltirilgan²; O'TILda bu ot *guru(n)ch* tarzida yozilib, *guruch* va *gurunch* shakllarida ishlatilishi ko'rsatilgan³, "O'zbek tilining imlo lug'ati"ga ham shunday shaklda kiritilgan⁴. Ko'rinadiki, fors va tojik tillarida *b* tovushi bilan boshlanadigan shakl asosiy hisoblanadi; o'zbek tiliga esa *g* tovushi bilan boshlanadigan *gurunch* shakli olinib, ikki xil o'zgartirish bilan: a) oxiridagi *ç* (*dj*) tovushini

ch tovushiga almashtirib *gurunch* shaklida, b) *gu-runch* shakli tarkibidagi *n* tovushini talaffuz qilmay *guruch* shaklida ishlatish qabul qilingan. *Guruch* termini "sholidan oqlab olinadigan oshlik don" ma'nosini anglatadi.

Mola termini sholi ekini ekilishdan oldin yerni tekislaydigan asbob nomi bo'lib, bu termin fors-tojik tilidan eski o'zbek tiliga o'tib o'zlashgan va faol qo'llangan. Fors tilida *mola* ملام – taxtai davdonadore, ki jufronon zamini shudgorshudaro bo on hamvor mekunand⁵ – shudgorlangan yerni haydab tekislaydigan tishli taxta ko'rinishida keltirilgan. Mazkur so'z yasama bo'lib, u surtish, tekislash ma'nosidagi *mol* va *-a* kabi yordamchi morfemalardan yasalgan. Bosh morfema *mol* ham *molidan* infinitivining buyruq fe'l shaklidir. *Molidan* – *surtmoq*, *ikki jismni bir-biriga zich taqab ishqalamoq*, *surkamoq* kabi ma'nolarda qo'llanadi. Ikkinchi yordamchi morfema *-a* fors-tojik tili tarixida ancha mahsuldor sanalgan ot yasovchi qo'shimchadir. *Mola* termini hozirgi o'zbek tili va uning dialektlarida ham qo'llanib kelmoqda. "O'zbek tilining etimologik lug'ati" da bu ot "ishqala", "tekisla" ma'nosini anglatadigan tojikcha *molidan* fe'lining *mol* hozirgi zamon asosiga *-a* qo'shimchasini qo'shib hosil qilingan bo'lib, "haydalgan yerning kesaklarini maydalab tekislaydigan qishloq xo'jaligi asbobi" ma'nosini anglatishi yozilgan. Bu otdan o'zbek tilida *molala*- fe'li yasalgan.

Insonlar sholi ekish va uning hosilini yig'ib olish jarayonlarida turli xil terminlardan foydalanishadi. Qadimda sholi ekishda, asosan, qo'l mehnatidan foydalanilgan. Yerlar ho'kizga *kundani* qo'shish orqali haydalgan. Xorazm shevalarida ishlatilgan *kunda* termini *omochni* anglatadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *omoch* termini "omoch-ulovga qo'shilib yer haydaydigan metall tishli primitiv yog'och asbob" deya izohlangan⁶.

¹ Таджиксо-русский словарь. – М.: Русский язык. – С. 109.

² Таджиксо-русский словарь. – М.: Русский язык. – С. 72.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikkinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 268.

⁴ Ўзбек тилининг имло луғати / А.Мадвалиев, Э.Бегматов; муҳаррир Н.Махмудов. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – Б. 74.

⁵ Фарҳанги забони тоҷикӣ. – С. 699.

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati. Uchinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B.489.

Sholichilikka oid *kunda* termini “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”da shunday izohlanadi: “Kunda. Bu ot PRSda *konde* shaklida, TjRSda *kunda* shaklida keltirilgan; o‘zbek tiliga tojik tilidagi shakli olingan. Asli “yuqori qismi kesilgan” ma‘nosini anglatadigan *kund* sifatidan -a qo‘shimchasi bilan yasalgan bo‘lib, “daraxtning tanasi qisqagina kesilgan yer usti qismi ildizi bilan birga” ma‘nosini anglatadi¹. Xorazmda ham *kunda* yog‘ochdan kesilgan holatda ho‘kizga qo‘shishga va yer haydashga moslangan.

Haydalgan yer maydonini tekislash uchun esa *mola* asbobidan foydalanishgan. *Mola* termini “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “Haydalgan yerning kesaklarini maydalab tekislash va zichlash uchun ishlatiladigan qishloq xo‘jaligi asbobi, boronaning yog‘ochdan yasalgan jaydari turi” deb izohlangan². Ushbu termin “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati”da ham “*Mola*. Bu ot *ishqala-*, *tekisla-* ma‘nosini anglatadigan tojikcha *molidan* fe‘lining *mol* hozirgi zamon asosiga -a qo‘shimchasini qo‘shib hosil qilingan bo‘lib, “haydalgan yerning kesaklarini maydalab tekislaydigan qishloq xo‘jaligi asbobi” ma‘nosini anglatadi. Bu otdan o‘zbek tilida *molala-* fe‘li yasalgan” – deb beriladi³. Ko‘rinadiki, ushbu termin fors tiliga mansub bo‘lib, qishloq xo‘jaligi asbobi bajaradigan vazifasining nomi bilan atalgan.

Ko‘lcha termini ham sholi ekish jarayonida ishlatiladi. Sholi ekiladigan yer maydoni kichik-kichik qismlarga ajratib chiqiladi. Bu qismlar esa *ko‘lcha* deyiladi. Ko‘lchalar atrofi esa suv chiqib ketmaslik uchun tuproq uyulib tekislab chiqiladi. Bu esa *chel* termini bilan yuritiladi. Bu so‘zni Ogahiy lirikasida ham uchrashini kuzatamiz:

*Yer yuzida Ogahiy chun yo‘q sanga bir ko‘lcha yer,
Barcha umringda ne hosil aylasang miroblig⁴.*

Xorazmda ko‘p miqdorda ekin ekiladigan katta limanlar *ko‘l* deb ataladi, ya‘ni terminologik jihatdan *liman* bilan *ko‘l* farqlanmaydi. Hozir ham Xorazmda rivojlangan dehqonchilik sharoitida kichik ekin maydonlari *ko‘lcha* deb ataladi. Ekish oldidan bu kichik ekin maydonlari atrofini ko‘tarib suv bostiriladi. Limanlar atrofidagi ko‘tarmalar *chel* deb ataladi. Xorazmda sholi ekish uchun ajratilgan yer maydonini chegaralash *chel olish* deyiladi. Shuningdek, ekilgan sholi maydoni sug‘orilgach, yog‘och taxta bilan tekislab chiqilgan, shunda sholi urug‘i loyga ko‘milib

qolgan. Bu qushlar urug‘ni olib ketmasligi uchun qilingan. Chunki urug‘ suv yuzida qolib ketib unmay qolishi mumkin. Bu jarayon esa *loyqalatis* termini bilan yuritiladi. *Loyqalanmoq* termini “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da aynan *loyqamoq* so‘zi bilan bir ma‘noni anglatishi yozilgan⁵.

Sholining unib chiqqan niholi esa *nalcha* termini bilan yuritiladi. Sholining ichida suv o‘tiga o‘xshab o‘sadigan o‘simlikka esa *chigin* deyiladi. Erta bilan dalalarda o‘tlarning ustida yaltirab turadigan mayda suv tomchilari esa *chig‘* termini bilan ishlatiladi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *chig‘* termini ushbu ma‘noda emas, balki taqlid so‘z deya izohlangan⁶.

Sholi niholi qurib qolmasligi uchun sholi dalasining suvi tozalanib turiladi. Bu jarayon *suvni qochirish* deyiladi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *qochirmoq qochmoq* fe‘lining orttirma nisbat shakli sifatida berilgan, ya‘ni *yerning zaxini qochirmoq. Kayfini qochirmoq. Mazasini qochirmoq. Ko‘zdan qochirmoq. Ipning uchini qochirmoq* ma‘nolarida berilgan⁷. Demak, ushbu termin eski *suvni* daladan haydash ma‘nosini beradi.

Shuningdek, suv havzalarining boshiga nisbatan *saqo* termini ishlatiladi. Sug‘orish jarayonida “*Suvni soqosini boyla*”, deyiladi. Ushbu jarayonda oqib turgan *suvni* to‘xtatish uchun ariq boshiga tuproq uyumi yoki turli shox-shabbalar tashlash orqali dalaga kiradigan *suv yo‘li* to‘siladi. Ya. G‘ulomovning “Xorazmning sug‘orilish tarixi” asarida ham “Xorazmda sun‘iy kanal boshi *saqo* termini bilan ataladi. Bu termin bilan Eron va Afg‘onistonda ko‘pincha suv tashuvchilarni yoki boshqacha aytganda “boshqalarni suv bilan ta‘minlaydiganlar”ni ataydilar⁸. Olim shu o‘rinda Shamsiddin Muhammad bin Xalaf Tarbiriziyning “Burhoni qote” asariga havola bergan holda Sharq xalqlari badiiy adabiyotida yomg‘ir bulutlari ko‘pincha *Nil saqosi* deb yuritiladi, deya izoh berilgani eslatadi.

Sholi ekish jarayoni bevosita sug‘orish bilan bog‘liq bo‘lgani uchun suv katta suv havzalaridan ariqlar orqali *ko‘lchalarga* keltiriladi. Chunki sholi ekin har kuni sug‘orishni, ya‘ni doim ichida suv turishini talab qiladi. Aks holda sholi nihollari qurib oladi. Sholi niholi Xorazm shevalarida *nal* (nihol) termini bilan yuritiladi.

Sholi ikki xil usulda ekiladi. Suvga ezib qo‘yilgan sholi urug‘i sug‘orilgan dalaga sepib chiqiladi yoki

¹ Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 3-жилд. – Тошкент: Университет, 2009. – Б. 124.

² O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Uchinchi jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 218.

³ Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 3-жилд. – Тошкент: Университет, 2009. – Б. 124.

⁴ Муҳаммад Ризо Огаҳий. Тўла асарлар тўплами. Биринчи жилд: Девон. Нашрга тайёрловчилар Д.Фойипов, С.Сариев, Б.Умрзоқов. – Тошкент: Mumtoz so‘z. 2014. – Б. 176.

⁵ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Uchinchi jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 55.

⁶ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Oltinchi jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 807.

⁷ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. To‘rtinchi jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 258.

⁸ Фуломов Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент: Фан, 1959. – Б. 255.

sholi urug'i kichkina maydonchaga ekib qo'yilib, nihollar unib chiqqach sholi dalasiga qadab chiqiladi. *Nal* yetishtirish uchun urug'ni aprel-may oylarida ekish lozim. Bir sotix yerga yetti-sakkiz kilogramm urug' sepiladi. Bir sotix nihol bir gektar sholi uchun mo'ljallangan maydonga yetadi. Ekilgan urug' doimiy suv bilan ta'minlanishi lozim.

Sholini sug'orish jarayoni esa *sug'orish*, *suvorish* yoki *suv qo'yish* deb ataladi. Sholi maydoni doimiy suvga to'la bo'ladi. Daladagi suvni ikki hafta bir marta yangilash lozim. Ya'ni dalaning suvi chiqarilib, sholi nihollari yangidan sug'oriladi. Bu jarayon esa *suv qochirish* deyiladi.

Sug'orish jarayonida ishlatiladigan kichik suv havzalari ariqlar esa *salma* deyiladi. Adabiy tilda *ariq* deb ishlatiladigan ushbu termin "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "Sun'iy ravishda yasalgan suv yo'li, ya'ni o'zani", deb izohlanadi¹. Demak, ariqlar katta suv havzalarining bir qismidir. Z.Do'simov yozishicha, *Salma*: (kichik ariq) *Ayaksalma*, *Uzunsalma*, *To'g'aysalma*, *Kasipsalma*, *Begansalma*, *salma* va hokazo gidronimlar tarkibida ishtirok etadi. Hozirgi kunda Xorazm shevalarida faoldir. Xorazm shevalarini tekshirgan olimlar bu so'z xorazmiy tiliga xos bo'lsa kerak, degan fikrni bildiradilar. Ammo eron tillari toponimiyasida bu termin deyarli uchraymaydi². Boshqa bir o'rinda olim fikrni davom ettirib, "Malumki, hozirgi chuvash tili turkiy tillar ichida qadimiy til xususiyatlarini saqlab qolganligi jihatidan xarakterlidir. Shunday qadimiy xususiyatlardan biri R – L mosligidir. Shu sababli *sirma*, *salma* so'zlarining kelib chiqishi jihatidan bir o'zakka mansub deb hisoblash mumkin. L.R.Kizlasov *salba* gidronimi *sal-ba* shaklida yasalganini *bo*, *bi*, *bu*, *ba* samadiy tillarida "suv" ma'nosiga ega ekanligini ko'rsatadi. Demak, *sal-ba* – "suv irmog'i, daryo" ma'nosiga ega. Xorazmdagi *salma* indikator ham "kichik ariq, irmoq" ma'nosiga ega bo'lib, mo'g'ulcha *sal* o'zagi bilan aloqadordir" – deb yozadi.

Agar sholi ekini nasos qurilmasi orqali keltirilgan suv bilan emas, o'zi oqar suv orqali sug'oriladigan bo'lsa, bu *oyoqsuv* deyiladi. Xorazmda o'zi oqar tarmoq *oyoqsu*, ya'ni suv oyog'i, etagi deb ataladi.

Sholi ekish jarayonida turli ish qurollaridan foydalaniladi. Ya'ni sholi ekiladigan yer maydoni belkurak orqali ag'darib chiqiladi, ushbu termin Xorazmda *bel*

deyiladi. Belkurak yerni qazish, sochilgan narsalarni olish, to'plash uchun ishlatiladigan yog'och sopli temir quroldir.

Sholi ekiladigan *ko'lchalar* atrofiga esa ketmon orqali *chel* olinadi. *Ketmon* termini Xorazm shevasida *kætman* deb yuritiladi. Ko'rinadiki, o'g'uz lahjasida singarmonizm hodisasi mavjud. *Ketmon* yuzi katta, orqa tomonida dasta suqib qo'yadigan zo'g'atasi bor, yer chopish uchun ishlatiladigan asbob.

Sholi dalasida doimo suv bo'lgani sabab turli xil yovvoyi o'tlar tez unib chiqadi. Ushbu o'tlar *suv o'ti*, *samiz o't*, *do'ngiz o't*, *qamish* kabi nomlar bilan yuritiladi. *Suv o'ti* asosan, suv bor joyda o'sgani uchun, *samiz o't*, *do'ngiz o't* nomlari barra va yoyiq holda o'sgani uchun shunday atalgan.

Sholi ekilgach sholi dalasida o'sadigan begona o'tlar ham Xorazm shevasida turli xil ataladi. Jumladan, *semiz o't o'samiz o't* tarzida ishlatiladi. *Semiz o't* "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "sug'oriladigan yerlarda o'suvchi yerlarda o'suvchi poyasida oq sutsimon modda bo'ladigan bir yillik begona o't", – deya izoh berilgan. *Suv o'ti* "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *suvo't* shaklida qayd etiladi va "suvda o'sadigan turli o'tlarning umumiy nomi" deb berilgan³.

Qishloq xo'jaligining muhim tarmog'i bo'lgan sholichilikda suvning o'rni muhimdir. Xalq donishmandlarining "Sholi boshi quyoshga, oyog'i suvga intiladigan ekin" degan hikmatli so'zlari bejiz aytilmagan. Buning ma'nosi shuki, sholi o'simligining me'yorda o'sib rivojlanishida issiqlik va suv hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois ham soha terminologiyasida sug'orishga oid terminlar faol qo'llanishi tabiiy. Sug'orishga oid terminlarning lisoniy xususiyatlari bir qadar munozaralidir. Jumladan, *ariq* terminining qadimiy shakllarini hozirgi turkiy va boshqa tillardagi qo'llanuvchi shakllarini o'zaro qiyoslaganda, bu terminning yasamali aniq bo'ladi. So'zning birinchi bosh morfemasi *ar-ar-yer* bo'lib, ikkinchi yordamchi morfema *-iq-ig'-ig'-q* ot yasovchi qo'shimchadir. Shu hodisa xarakterliki, *ariq termini* gruzin, arman tillarida va kavkazdagi boshqa til, lahjalarda ham qo'llanadi. Bu termin u tillarga turk, qo'miq yoki ozarbayjon tillari vositasida ham o'tib o'zlashgan bo'lishi mumkin. Yoki yana qadimgi fors tilining ta'siri ostida bo'lganligi ham ehtimoldan uzoq emas. Chunki fors tili ma'lum darajada kavkaz tillari bilan ham aloqada bo'lgan.

Rezyume. Guruch o'zbek xalqining eng ko'p iste'mol qiladigan mahsuloti bo'lib, shu sabab o'zbek tilida bir qator sholichilikka oid terminlar ishlatiladi. Maqolada sholichilik terminlarining o'zbek tili va Xorazm shevasidagi variantlari, ushbu terminlarning lug'aviy ma'nosi va etimologiyasi tahlil qilingan.

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 134.

² Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 70.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati. Oltinchi jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – B. 785/

Resume. Rice is the most consumed product of the Uzbek people, and for this reason, a number of rice-related terms are used in the Uzbek language. The article analyzes the variants of rice farming terms in the Uzbek language and the Khorezm dialect, as well as the dictionary meaning and etymology of these terms.

Резюме. Рис является наиболее потребляемым продуктом узбекского народа, и по этой причине в узбекском языке используется ряд терминов, связанных с рисом. В статье анализируются варианты терминов рисоводства в узбекском языке и хорезмском диалекте, а также словарное значение и этимология этих терминов.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
ISSN: 2181-1741 (Print)
ISSN: 2181-1725

ЎЗБЕК ТАРЖИМА ТАРИХИ: АНЪАНАЛАР, РИВОЖЛАНИШ ВА МАДАНИЙ МОСЛАШУВ

Пулатова Сайёра Юлдашовна,
Термиз давлат университети
Хорижий филология факултети

инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчиси

Ўзбекистонда ҳам таржима тарихи жараёнига чуқур назар қаратадиган бўлсак, у минг йиллар давомида тараққий этиб келаётган ўзига хос ананьалар пойдевори асосида такомиллашиб келган давр хисобланади. Шарқда шоир ва бошқа зиёли одамлар маданият ва фан тили бўлган форс тилини билган ҳолда икки ва кўп тилли ва ундан зиёд тилларни билишган. (С.Э.Камилова)¹.

Тилшунос олима Ш. Раҳимованинг таъкидашича, ўзбек таржима мактаби ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, асосан: 1) Ўрта асрларда шарқ тилларидан, айниқса араб тилидан таржималарнинг кенг ривожланиши, икки тилли луғатларнинг мавжудлиги; 2) XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, тўғридан-тўғри Ғарб тилларидан таржималар ва ниҳоят 3) рус тилидан бадий ва илмий адабиётлар, шу жумладан жаҳон адабиётининг бошқа тилларидан рус тили орқали таржималарни ўз ичига олади². Рус тили ўзбек китобхонини жаҳон маданияти ва адабиёти билан таништи-

ришда кўприк вазифасини ўтаганини ҳам олима таъкидлаб ўтади.

Албатта, бу ўринда ўрта асрлар ва ислом цивилизацияси, яъни уйғониш даврида яшаб ўтган буюк аждодларимиз орасида мутафаккир олим, шоир ва ёзувчилар Мухаммад Ал Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Ал Фарғоний, Абу Наср Фаробий, Алишер Навоий ва бошқаларнинг хизматлари беқиёс даражада катта бўлганлигини таъкидлаб ўтишимиз муҳимдир.

Маълумки, бу вақтда маданият ва иқтисодда кескин ўзгаришлар бўлиб ўтиб, фан, юриспруденция, адабиёт, архитектура ва санъат соҳалари ривожланди. Ўша даврда Боғдод ва Дамашқ марказларида Хоразм, Фароб, Самарқанд, Бухоро, Термиз шаҳарларидан бўлган мусулмон олимларининг илмий иш олиб боришига кенг имкониятлар очилди. Араб тилига кўплаб жаҳон илмий фикр марказлари Юнонистон, Рим, Миср ва Ҳиндистон олимларининг илмий ишлари тар-

¹ Камилова С. Э. Переводы русской/узбекской литературы на русский/узбекский языки: Диахроническая характеристика // Русский язык за рубежом. - 2020. - №1. - С.116.

² Рахимова Ш.П. Особенности переводов с английского на узбекский язык // Молодой ученый. - 2011. - № 8(31). - С.31-33.

жима қилинди. Шу ислохот сабаб Марказий Осиёда янги илмий муслмон элитаси шаклланди ва кўзга кўрина бошлади.

Ал-Хоразмий илмий меросида астрономияга қўшган хиссаси кўпроқ дала кузатувлари билан эмас, балки VII- аср ҳинд астрономи Брахмагупта томонидан амалга оширилган ишларни ўрганиш ва таҳлил қилиш билан боғлиқ бўлади. Алгебра, тригонометрия ва манфий сонлар каби тегишли соҳаларда у хитойлик олимларнинг ишларидан ҳам ўрганиш мумкин эди, аммо улар ҳали Хитойдан ташқари маълум эмас эди. Брахмагупта ва бошқа ҳиндлар қадимги юнонларнинг астрономияси билан узоқ вақтдан бери таниш эдилар ва хатто ўзларининг ҳисоб-китоблари асосида яратилган астрономик жадвалларда улардан ўзиб кетишди.

Биз ал-Хоразмий даврини араб тилида ёзувчи аллома ва уламолар юнонларнинг билимини қайтадан кашф этган давр деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, Боғдод ва бошқа шарқ марказларидаги таржимон ва олимлар ҳиндларнинг алгебра, тригонометрия, геометрия ва астрономия бўйича кенг кўламли, лекин илгари эътибордан четда қолган асарларида дуч келиб, уларни таржима қилиб, таҳлил қилиб, ҳамкасбларига тарқатган давр эди. Ал-Хоразмий ва бошқа марказий осиелик олимлар ушбу муҳим маданиятлараро алмашувнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи эдилар¹.

Боғдоддаги “Байт ул-ҳикма” илмий марказида Марказий Осиё ва Хуросондан келган бир гуруҳ олимлар орасида Хоразмий, ал-Фарғоний, ал-Жавҳарий ва бошқа олимлар бор эди. Дарҳақиқат, ушбу илмий марказ ал-Мамун томонидан бошқарилган бўлиб, унга давлат муассасаси мақоми берилган эди ва энг муҳим ҳисобланган таржимонлик фаолияти кенг кўламда ривожлантирилди.

Боғдоддаги “Байт ул-ҳикма” илмий марказида Марказий Осиё ва Хуросондан келган бир гуруҳ олимлар орасида Хоразмий, ал-Фарғоний, ал-Жавҳарий ва бошқа олимлар бор эди. Дарҳақиқат, ушбу илмий марказ ал-Мамун томонидан бошқарилган бўлиб, унга давлат муассасаси мақоми берилган эди ва энг муҳим ҳисобланган таржимонлик фаолияти кенг кўламда ривожлантирилди². Бу ерда Византия, Ҳиндистондан келтирилган илмий китоблар таржима қилинган эди.

Форобийнинг ўрта аср илғор фикри тараққиётидаги ўрни ва ролини таърифлаганда, - деб ёзади Музаффар Хайруллаев, аввало, унинг қадимги юнон олимлари асарларини таржима қилганлигини ва уларга ёзган шарҳларининг аҳамиятини кўрсатиб ўтиш лозим. Форобий эллин донишмандлигининг чуқур билимдони эди. У Платон, Аристотель, Эпикур, Евклид, Птоломей, Порфирий асарларига шарҳлар ёзган, турли-туман қадимги фалсафий мактаблар – эпикурчилар, стоиклар, пифагорчилар, киниклар мактабларини яхши билган. У қадимги Юнонистон, аввало, Аристотель натурафилософик ғояларининг изчил давомчиси ва тарғиботчиси бўлиб, Аристотелнинг барча асарларига шарҳлар ёзди. Шу ўринда Форобий Арасту ва Афлотун асарларини буюк тилшунос олим сифатида таржима қилганлигини кўришимиз мумкин.

Абу Райхон Беруний ҳам ўз даврида кўзга кўринган етук олимлардан эди. У она хоразм тилидан ташқари араб, форс, сурий, шунингдек иброний, санскрит ва ҳинд тилларини мукамал билган. Бу билимлар табиатшунослик терминологиясини бир тилдан бошқа тилга таржима қилиш тамойилларини ишлаб чиқишга ёрдам берди³. Беруний томонидан араб ёзуви асосида яратилган транскрипция тизими кўп жиҳатдан ҳинд сўзларини урду тилида кўрсатишнинг замонавий тизимини кутган эди. Аллома ўз асарларида туркий ойлар ва туркий доривор ўтларнинг номларини беради⁴. Дарҳақиқат, Беруний “*Ўтган авлодлар ёдгорликлари*” китобида ҳайвонлар даврига кўра, йилларнинг туркий номлари қайд этиб ўтади. *Сичкан, од, барс, тушкан, луй, илан, юнт, куй, тагиу, тунгуз*. Худди шу асарда туркий тилда ой номларини ҳам беради: *Улуғ-ой, кичик-ой, биринчи-ой, сизнинг-ой, туб-ой, тўртинчи-ой, бешинчи-ой, олтинчи-ой, еттинчи-ой, саккизинчи-ой, тоққўзинчи-ой, ўнинчи-ой*⁵.

Узоқ ўтмиш тарихга эга Хива таржима мактаби фаолиятига назар ташлайдиган бўлсак, у XVI-аср бошларидан токи XX-аср бошларигача фаолият юритган. Бу даврлар мобайнида кўплаб форс ва араб тилларидан бадийий ва тарихий адабиётлар таржима қилинган. Жумладан, 1556 йилда Султон Али Урганч бошқармаси ноиби Султон Али кўрсатмаси билан тарихчи Салир-Бобо томонидан форс тилидан Рашид ад-Диннинг “*Жоми-ат*

¹ <https://theoryandpractice.ru/posts/15344-tak-govoril-al-khorezmi-kak-uchenye-iz-tsentralnoy-azii-povliyali-na-razvitie-nauki-v-srednie-veka>

² <https://e-tarix.uz/shaxslar/86-muso-al-xorazmiy.html/M.M.Хайруллаев>.

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аль-Бируни>

⁴ Абу Райхан Бируни. Избранные произведения. Т. 4. Перевод с арабского У. Каримова. – Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1973. – С. 312.

⁵ Абу Рейхан Беруни. Избранные произведения. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957. – С. 87.

таворих” асари таржима қилинди. Ушбу асар таржимаси туфайли маҳаллий туркийзабон зиёли қатлами биринчи жаҳон тарихи билан танишишга муваффақ бўлди.

Шундай қилиб, Хива хонлигида иккала тилни билган билимдонлар таржима билан машғул эдилар. Бу йўналишдаги асосий воқеа Мирхонднинг форс тилидаги йиломаси “*Равзат ас-сафа*” нинг ўзбек тилига таржимаси бўлди. Таржима Мунис Хоразмий (1778-1829) томонидан бошланган бўлиб, у фақатгина биринчи жилдини якунлашга улгурган эди. Қолган жилдлари эса, унинг жияни Мухаммад Ризо Огаҳий томонидан таржима қилинади.

Хива зиёли вакилларида яна бири Худайберди ибн Қошмухаммад 1823-1826 йиллар мобайнида Муниснинг топшириғига биноан Али Яздийнинг “*Зафарнома*” асарини қисқача таржима қилади.

Хива таржимонлик мактабининг энг йирик намояндаси Огаҳий хисобланган эди. Укиши томонидан ўзбек тилига жами 19 та китоб таржима қилинган, шу жумладан, Шараф ад-Дина Али Яздийнинг “*Зафарнома*” ва Зайн ад-Дина Васифийнинг “*Бадои ал-вақои*” асарларини ҳам таржима қилди. Йилнома асарлардан ташқари, бадиий, фалсафий ва дидактик йўналишдаги асарларни таржима қилди. Бундай асарлари сирасига Қайқавуснинг “*Қобуснома*”, Саади Шерозийнинг “*Гулистон*”, Хусрав Дехлавийнинг “*Хафт пайкар*”, Хусайин Воиз Кошифийнинг “*Ахлоқи Мухсини*”, Жомийнинг “*Юсуф ва Зулайхо*” ва бошқалар¹ киради.

Юқоридаги маълумотлар шундан далолат берадики, ўзбек халқининг ўрта аср ва XIX аср таржима тарихи асосан араб ва форс китобларининг ўзбек тилига таржимаси билан бошланган.

XX – аср ўзбек таржима тарихига эътибор берсак, юртимизда таржима тарихини кенг тарғиб қилишда, Ғ. Саломов, О. Шарафуддинов, Н. Комилов, Ж. Шарипов ва бошқаларнинг салмоқли хиссалари бор. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш жоизки, XX – асрнинг 30 йилларига янги фан соҳаси сифатида таржимашунослик илмий асосда ривожлана бошлади. Таржимашунослик бўйича энциклопедик билимларга эга бўлган олим Ғ. Саломов ўзбек таржима назарияси ва таржима мактаби асосчиси сифатида кенг кўламли ишларни олиб борди. У киши асосан Ўзбекистонда бадиий таржима ривожланишига катта хисса қўшган ва илмий тадқиқотлар олиб бориш натижасида тар-

жима қилиш саънатига бағишланган кўплаб, китоблар, дарсликлар, ўқув қўлланмалар, мақолалар, очерклар ва бошқа йирик илмий ишларни олиб борди.

Бундан ташқари, у шеърин таржимада ҳам мазмун, шакл ва иложи бўлса оригиналликни, яъни аслиятни сақлаб қолиш кераклигини айтиб ўтади².

Н. Комилов ҳам таржима тарихи борасида катта ишларни амалга оширган олимлардан биридир. У киши хусусан, Огаҳий ҳаётини ва ижодини тубдан ўрганиб чиқиб, унинг ҳам адабиётчи, ҳам тарихчи, ҳам таржимон эканлигини ва уччала соҳада ҳам бирдек қалам тебратган хассос шоир, теран фикрли олим, моҳир таржимон бўлган - деб ёзади³.

Энди Ғ. Ғуломнинг таржимонлик фаолиятига эътибор берсак, у 20- йиллардаёқ бадиий таржима билан китобхонларни А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, Н. Некрасов, В.В. Маяковский каби шоир ва ёзувчиларнинг ижоди билан таништиради. Шайх Саъдий, В. Шекспир, Ш. Руставели, Т. Шевченко, А. Лохутий каби классикларнинг асарларини ҳам таржима қилиб ўзбек китобхонига тақдим қилди. Ўзбек тилига Шекспирнинг “*Отелло*” ва “*Қирол Лир*” трагедияларининг таржима қилиниши Ғ. Ғуломга таржимон сифатида муваффақият олиб келди. Унинг бадиий асар таржималари халқларимиз ўртасида дўстликни мустаҳкамлаш учун хизмат қиладиган восита бўлди. Чунки деганда, адибнинг таржималари қардош халқлар маданияти ва жаҳон адабиёти дурдоналаридан баҳраманд бўлишга хизмат қилди десак, муболоға бўлмайди. Умуман, Ғофур Ғуломнинг дунё қараши ва бадиий дидининг шаклланишида Владимир Маяковский асарлари катта таъсир кўрсатган.

Ғофур Ғулом ўзининг мақолаларидан бирида шундай ёзади: “Мен рус мумтоз ижодкорларини биламан ва уларни севаман, ва уларнинг кўплаб асарларини она тилимга таржима қилдим. Лекин “мен учун вазн, луғат, тимсол, шеърнинг оҳанг тuzилиши соҳаларида энг серқирра ва чексиз имкониятларни очган” Маяковскийнинг шогирдиман, дейишни истайман”. Маяковский сатирасидаги дарғазаб, танқидий киноя, лирикасидаги бағоят улкан туйғу кучидан ташқари, мен ўзимда унинг усулларининг довурак нотиклик кучини, метафоралар жасорати, муболоғалар ифодалилигини жамлашга ҳаракат қилдим. Хатто, усулли, оҳангли ва маъно ифодалилигини оширувчи шеър

¹ <http://wiki-org.ru/wiki/> Хивинская_переводческая_школа

² Даминов Б. З. Ўзбекистонда таржима назариясининг шаклланиши // Молодой ученый. – 2020. – № 42 (332). – С. 310–313. URL: <https://moluch.ru/archive/332/74226/>

³ Даминов. Б. З. Ўша асар. – Б. 310-313.

курилишидан ҳам ўзбек шеър тузида фойдаланишимга тўғри келди”. Булар Ғофур Ғуломнинг кўплаб шеърларида маълумдир, масалан: “*Турксиб йўлларида*”, “*Она ер*”, “*Яшасин тинчлик*” ва бошқалар.

XX–аср ўзбек таржима мактаби амалиётда асосан рус тили орқали таржималар амалга оширилган. Натижада, инглиз забон адабиёт ҳам рус тили орқали таржима қилинган. Мустақиллик

йилларига келиб эса, Ғарбий Европа ва Марказий Осиё адабиётлари тўғридан–тўғри таржима амалиёти амалга оширилди. “Жаҳон адабиёти” ва бошқа журналларда Шекспир драмалари, Теодор Драйзер, Жеймс Жойс, Жейн Остин, Роберт Бернс, Оскар Уальд асарлари шулар жумласидандир. Бироқ, ўзбек тилидан бадиий асарларни инглиз тилига таржима қилиш фаол тарзда эмас. Бинобарин, бу эса ўз ечимини кутмоқда.

Резюме: Мақолада Ўзбекистонда таржиама тарихи фаолияти босқичлари кўриб чиқилган. Шунингдек, Евроосиё мамлакатларидаги таржима фаолияти тарихига оид янги фактлар ҳам очиб берилган.

Resume: Periods of translation history in Uzbekistan is considered in this article. It is revealed some new facts about history of translation activity in Eurasian countries as well.

Резюме: В статье рассматривается периоды истории перевода в Узбекистане. Раскрываются также новые факты из истории переводческой деятельности в странах Евразии.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
ISSN: 2181-1741 (Print)
ISSN: 2181-1725

ISHTIXON TUMANI O'ZBEKLASHGAN ETNIK ARABLAR SHEVASIDA UCHROVCHI BA'ZI TAOM NOMLARI

Rajabova Sadoqat Rasul qizi,
Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti
folklorshunoslik va dialektologiya kafedrasi tayanch doktoranti

Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-ma'naviy qadriyat hisoblanadi. Aslida ona tili deganda, shevalarni tushunish haqiqatga yaqindir, shuning uchun ham uni asrab-avaylab, qadrlash zarur¹. Albatta, shevalarda millatimizning o'zgacha milliyligi g'aroyib tarzda namoyon bo'ladi. Biz millatimiz vakilining gapirib turgan so'zlariga qarab yurtimizning qaysi so'lim vohasidan ekanligini tezda anglab olamiz. Shevalar shaxsning nafaqat qaysi geografik jihatga xosligini, balki o'sha shaxsning fe'l-atvori, xarakterini ochib beruvchi vositalar-

dan biri hisoblanadi.

Shevalar leksikasini tadqiq qilishda obyekt sifatida olingan sheva turli leksik-semantik guruhlariga bo'lingan holda o'rganiladi. Turli leksik-semantic guruhlardan biri bu shevada qo'llaniladigan taom nomlari hisoblanadi. Biz ilmiy tadqiqot ishimizga obyekt qilib Samarqand viloyati Ishtixon tumani Ulug' qishloq, Arabxona hamda Ravot qishlog'ida yashovchi etnik arablar shevasida uchrovchi ba'zi taom nomlarini tadqiqot obyektini sifatida tahlilga tordik.

¹ Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – B. 3.

O'zbek shevalarida taom nomlari S.Rahimov¹, Z.Tillayeva², Z.Xidiraliyeva³, D.Abdurahmonov, T.Sodiqov, Sh.Nosirov, M.Turobova⁴, X.Fayziyeva⁵, M.Xolova⁶ tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida o'rganilgan bo'lsa, U.Choriyev⁷, G.Tashtemirova⁸ kabi yosh istiqbolli izlanuvchilarning tadqiqotlarida ham ayrim qaydlar ko'zga tashlanadi. S.Rahimovning "O'zbek tili Surxondaryo shevalari" nomli tadqiqot ishida Surxondaryo viloyatiga oid bo'lgan quyidagi taom nomlari: "**Oziq-ovqatga oid atamalar:** *чүлпәр*⁹ (yovg'on atala); *варпах* (yangi tuqqan sigir sutini pishirib tayyorlanadigan ovqat); төппә (shilpildoq); *гожә* (yorma osh); төнтәрмә (bug'lama); *үчпишәр* (sut, un, yog', shakar aralashirib pishiriladigan yutum); *шүләбә* (shovla)..."¹⁰ kabilarni tadqiq qilib, kiritib o'tgan. Z.Tillayevaning "Samarqand shahri o'zbek shevalarining leksik xususiyatlari" nomli dissertatsiya ishida esa "**oziq-ovqatga doir so'zlar:** palov// äšpäläv, ugra// orpä, xalim// xälicä, chuchvara// bäräk, suzma// čäkkä, qatig// žirgät, qatlama// qällämä, shavla// šolä" kabi taom nomlari kiritilgan¹¹. Z.Xidiraliyevaning "O'zbek tilining lqon shevasi" nomli dissertatsiya ishida lqon shevasidagi quyidagi taom nomlarining izohini keltirib o'tgan: "**qo'yurma:š** ~ qovurilgan bug'doy yoki jo'xori. Ха:мiрма:š, Ха:мiрма:š, ätägim to:la qo:yurma:š, Jej de:säm ti:šim jo:q, je:mäj de:säm qa:nnim a:š; **qo'yurmač** ~ qo'g'irmoch [DLT. I, 454]. Ovqat, taom turi sifatida o'zbek tilida qo'llanishda davom etmoqda.

toqaš ~ bo'g'irsoqning bir turi. Hä:j(i)tkä to:qaš, čäk-čäk qidim; **toquč** ~ to'qoch kulcha [DLT. I, 339];

kömäš ~ o'choqqa yopishmasdan oqib, kulda pishgan non: Na:nin hä:mmäsi a:qip, kömäš o:dī; kömäč ~ ko'moch [DLT. I, 341]..."¹² kabilar.

Biz obyekt sifatida olgan Ishtixon tumani Arabxona, Ulug' qishloq, Ravot qishloq hududidagi

yoshi ulug' qariyalarimiz bilan suhbatlashib qadimdan tayyorlangan milliy taomlar va ularning qanday tayyorlanish usulini keltirib o'tamiz. Ushbu hududda barcha viloyatlardagi kabi *osh, lag'mon, manti, shurva, somsa, xonim* kabi taomlar bilan birga *mäšävä, qijta, yilvundi, pičäk, keskanäš, hälsä, šüllä, bäräk, deqqanaš* kabilar ham tayyorlanadi.

Biz respondentimiz 75 yoshli *Baratova Muyassar* bilan suhbat jarayonida ba'zi birlarining tayyorlanish jarayonini bilib oldik. Dastlab, **deqqanaš** taomi ushbu taom, asosan, bahor oylarida tayyorlanadi. Quyida ushbu taomning tayyorlanish jarayoni haqida *Baratova Muyassar* onamiz va *Karimova Ibodat* xolalarining suhbatlari:

- *Deqän äšijam hälsädäj gäp*

- *Anšu dehqän äšinijam äjtip berij nimalar qošiladi.*

- *Bu deqänčiliqlar qozalgannan kejin ekiš växti bögännän kejin permirlär hämmä nersä berädi, mäsalliqar säladī, qāzannar(lar)ga sāb šu janī hej men äjtgändäj qip qajnatip..*

- *Lüvjä, mäš, tävuq...*

- *Lüvjä, mäš, nuxat, buydaj anšu guruč šulardi sāp piširädi.*

- *Buydajdi qajtib säladī*

- *Buydajdi tujädi*

- *Hä:*

- *Jilpib-jilpib täjlävürädi, pučayı tüşüvürädi.*

- *Tävuq göši säliš šärtmi?*

- *Hä: tävuyam säladī.*

- *Māmaladi äši*

- ... *Deqänladi äši bolädi*

- *Permirlär üçäskälärdä qiladi hämmäni jiyib piširib berädi. Šütib jiji hämmä...*

- *Uni tarqatadijam-a?*

- *Hä: qāganni tarqatadijam .*

¹ Раҳимов С. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 80-81.

² Тиллаева З. Самарқанд шаҳри ўзбек шеваларининг лексик хусусиятлари. – Самарқанд, 2023. – Б. 111.

³ Xidiraliyeva Z. O'zbek tilining lqon shevasi. – Toshkent, 2023. – Б. 113.

⁴ Абдурахмонов Д., Содиқов Т., Носиров Ш., Тurobova M. – Тошкент: Фан. 1991. – Б. 157.

⁵ Файзиева Х. Ч. Ўзбек диалектологияси. – 2011.

⁶ Abdulhakimovna K. M. Some sketches on food semantics in Boysun dialectism //International Journal on Integrated Education. – T. 2. – №. 6. – С. 149-152.

⁷ Choriyev Ulug'bek. (2024). Adabiy til leksikasining dialektal so'zlar hisobiga boyishi. *Pedagogs*, 48(2), 134–143. Retrieved from <https://pedagogs.uz/ped/article/view/638>

⁸ Таштемирова, Г. (2023). Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani shevasining o'zbek adabiy tilida tutgan o'rnini o'rganish muammolari. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(2), 237–240. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-pp237-240>

⁹ Izoh: Mustaqillikka qadar olib borilgan tadqiqotlarda kiril alifbosiga asoslangan transkripsiya qo'llanganligini hisobga olgan holda asliyatiga muvofiq, mustaqillikdan so'ng olib borilgan tadqiqotlardan olingan misollar esa xalqaro transkripsiya asosida shakllantirildi.

¹⁰ Раҳимов С. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 80-81.

¹¹ Тиллаева З. Самарқанд шаҳри ўзбек шеваларининг лексик хусусиятлари. – Самарқанд, 2023. – Б. 111.

¹² Xidiraliyeva Z. O'zbek tilining lqon shevasi. – Toshkent, 2023. – Б. 113.

- Dehqon oshi ham halimdek tayyorlanadi.
- Ana shu dehqon oshini ham aytib bering nimalar qo'shiladi?

- Bu dehqonchiliklar boshlangandan keyin, ekish vaqti bo'lgandan keyin fermerlar hamma narsa beradi, masaliqlar soladi, qozonlarga solib shu hozir men aytganday qilib qaynatib...

- Loviya, mosh, tovuq...

- Loviya, mosh, nuxot, bug'doy ana shu guruch shularni solib pishiradi.

- Bug'doyni qanday soladi?

- Bug'doy tuyiladi (yanchiladi)

- Ha

- Yilpib-yilpib tashlayveradi, pustlog'i tushaveradi.

- Tovug' go'shti solish shartmi?

- Ha, tovuq ham soladi.

- Momolarni oshi.

- ...dehqonlarni oshi bo'ladi.

- Fermerlar dalalarda qiladi hammani yig'ib pishirib beradi. Shunday qilib yeydi hamma...

- Uni tarqatadi ham a?

- Ha qolganini tarqatadi.

Bu taom shu tartibda tayyorlanadi. Bu taom ushbu hududda qadim-qadimdan tayyorlangan bo'lib, o'ziga xos tarixi mavjud. Deqqanaş ya'ni dehqon oshi dehqonlar uchun tayyorlanadigan taom hisobla-

* * *

nadi. Qadimda dehqonlar bahorda dalada ish boshlar ekan ular uchun xalq topgan tutganini katta bir qozonga solib pishirishgan va qishloqning barcha aholisi uni birga baham ko'rishgan. Bugungi kunda esa fermerlar bahorda o'z ishlarini boshlashdan oldin dehqonlarga bu taomni dala boshida tayyorlashadi va qishloq aholisiga, asosan, kekxa-nuroniylari bor xonadonlarga va boquvchisini yo'qotgan kam ta'minlangan xonadonlarga bu taomdan tarqatishadi. Bu taom nomi yuqoridagi ilmiy ishlarda kuzatilmaydi. Ushbu taomning pishirilishi halim taomiga o'xshab ketadi, ammo mol go'shti o'rniga tovuq go'shti solib tayyorlanadi. Ushbu respondentimiz bizga **halim** taomini ham tayyorlanishini so'zlab berdi. Bu taom yurtimizda qadim-qadimdan tayyorlangan milliy taomlarimizdan biri hisoblanadi. Z.Tillayevaning "Samarqand shahri o'zbek shevalarining leksik xususiyatlari" nomli dissertatsiya ishida **xalim// xalucā'** tarzida qo'llaniladi deb aytib o'tilgan.

Bizārdā hālim dejdi šā:ārlār hālsā dejdi. Āldin mājdī čūšitādi, mājdan kejin goštī piširādi, uņa buyđaj tūjip sālādī, lūvjā sālādī, nuxat sālādī innā kejin munī qajnatuvuradi bi:r sūtkā qajnatadi. Ertaminan qajnat-sa kečgāčā innā kečqurun bāri mōndāj kelinčāklār piširib šu piširgān žājidā jijišādī, qāgānni ūjigā āb kelīšādī hāmsijālāgā ūlāšādī šūtīb qilīšādī.

* * *

Bizlarda halim deydi shaharlarda halsa deydi. Oldin yog'ni dog'sizlantiradi, yog'dan keyin go'shtini pishiradi, unga bug'doyni tuyub soladi, loviya soladi, nuxot soladi keyin buni qaynataveradi bir sutka qaynatadi. Erta bilan qaynatsa kechgacha keyin kechqurun bari mana bunday kelinchaklar pishirib shu pishgan joyda yeyiladi, qolganini uyiga olib ketishadi, qo'shnilarga ulashadi mana shunday tayyorlanadi.

Hālim taom yurtimizning barcha hududlarida tayyorlanadi. Asosan bu ovqat bahorda ilik uzuldi paytida darmon-dori, quvvat beruvchi taom sifatida tayyorlanadi. Bu taomga turli quvvat beruvchi maxsulotlar qo'shilganligi uchun darmon beruvchi va bir sutka qaynatilib pishirilganligi uchun tez xazm bo'luvchi taom hisoblanadi.

Milliy taomlarimizdan yana biri bu sumalak hisob-

lanadi. **Sumalak** taomi bugungi kunda quyidagicha tayyorlanadi:

- Sūmālāk buyđejdi jūvāsān, kōkārtirāsān mabundej xāntaxtaga qojip ūnnān kōkārgāndān kejin tūjib-tūjib, siyib sumalakti un minān ārālāštirib qajnatasan, māj sālāsan šūjtib qilajdik. Bizāni žānimizgā tōzim bersin.

- Qāzaŋŋa nimālā sālejdī.

- Āldin māj sālādī.

- Qizdiradi, mājdī čūšitādi, čūšūtūvsiz ōsā, mājdī qizdiradi, is piširvālādī tus sāmej. Isti piširvāb turib kejin suv sāvāradī bājnaī sūmālākti širin sūvini savālatta silādāj kelinčāklā āldīga āldī etāg tayib qārib bejatta kāmpirlār hālāv jayip piširādi. Šūjtib šūlārdī qīlediy, bālam, burun.

- Jaŋaq, tāš sālādī šula ājtīŋ.

- Tāš sālādī. tākkā āmasin dip tāš sālīnadī, jaŋaq sālīnadī šūjtīp tājjarlānadī.

* * *

- Sumalak bug'doyni yuvasan, ko'kartirasan mana bunday xontaxtaga qo'yib undan ko'kargandan keyin tuyib-tuyib, siqib sumalakni un bilan aralashtirib qaynatasan, yog' solasan shunday qilib tayyorlaysan. Bizlarning zamonimizga to'zim bersin.

- Qozonga nimalar solinadi?

- Oldin yog' soladi.

- Qizdiradi, yog'ni hidsizlantiradi, hidsizlantirilgan bo'lsa, yog' qizdiriladi, is pishirvoladi tuz solmasdan. Isni pishirilib keyin suv solib yuboriladi, haligi

¹ Тиллаева З. Самарқанд шаҳри ўзбек шеваларининг лексик хусусиятлари. – Самарқанд, 2023. – Б. 111.

shirin suvini solib oladida sizlardek kelinchaklar oldiga fartuk taqib, bu yoqda kampirlar olov yoqib pishiradi. Shunday qilib shularni qilar edik, bolam, avval-lari.

- *Yong'oq, tosh soladi shularni ayting...*

- *Tosh soladi, tagiga olmaslin deb tosh soladi, yong'oq solinadi shunday qilib tayyorlanadi.*

Sumalakning tayyorlanishining ham o'ziga xos tarixi mavjud. Navro'z bayrami paytlari pishiriladi. Respondentimiz Maharram xolaning aytishicha, qadim ocharchilik paytlarida bir yolg'iz ona farzandlariga ovqat pishirmoqchi bo'libdi. Zamon og'ir bo'lganligi uchun ovqat pishirish uchun hech narsa topolmabdi. Hovlisiga qarasa erta bahor bo'lganligi uchun mayin maysani ko'ribdi va uni kesib olib maydalab chopib olibdi va qozonga suv solib uni qaynata boshlabdi. Supradan bor-yo'g'i bir qisim chiqqan unni sidirib olib qo'shibdi. Kech bo'lib qolganligi uchun bechora ona farzandlariga uxlab tursangiz pishadi debdi. Ona qozonga o't qalay turib uxlab qolibdi. Uni kuzatib turgan

Halvoytarni yog'ni qizitasan, zig'ir yog' solasan, paxta yog'i solasan, uniga ana u bug'doy unini solib qovuradi. Yaxshilab qip-qizil qilib qovuradi-da keyin suv soladi. Suvni solib qo'zg'ab-qo'zg'ab pishirgandan keyin ana u yupqaga atala qilgandek atala bo'ladi, qip-qizil atala bo'ladi. Mana bu tarelkalarga solib qo'ysang shokoladdek qotadi. Ana shunday qilib holvaytar qiladi.

Halvaytar taomi shirinliklar sirasiga kiradi. Bu taom tayyorlangan paytda iste'mol qilinmaydi keyingi

- *G'ilmindini ham gapirib bering yupqa.*

- *Yupqa xamir eylab yoyiladi, kelinchaklar yoyib qotirvoldi, mana bu sutga unni qoriydida atala qilib pishiradi. Pishirib turib keyin yupqaga surtadi, surtib keyin moylab beradi.*

- *Birov shakarli yeydi, birov beshakar yeydi.*

yilmindi ba'zi hududlarda **yilvindi**, **jupqa**, **zuqma** nomlari bilan ataladi. S Rahimovning "O'zbek tili Surxondaryo shevalari" nomli tadqiqot ishida bu taom "учпишар (sut, un, yog', shakar aralashtirib pishiriladigan yutum)"¹ nomi bilan Surxondaryo hududida qo'llaniladi.

Yana bir xamirli taomlardan biri bu **qijta** taomi u **qajis** yoki **kulchataj** ham deb nomlanadi. Adabiy tilda

- *Xamir ovqatlarni gapirib bering.*

- *Mantini gapirayinmi? Qiyta deydiyu qiyta xamirni maydalab kesib qiladiku...*

malaklar osmondan tushib bu taomni ertalabgacha kavlab chiqib mazaliy taom qilib pishirib qo'yishibdi, shuning uchun ushbu taomga sumalak- sermalak nomi berilibdi. Uyg'ongan ona bu mazaliy taomni ko'rib juda xursand bo'lib farzandlarini uyg'otib ular-ga suzib beribdi. Shu tartibda tayyorlanadi. Bu milliy taom yurtimizning barcha hududlarida birdek tayyorlanadi. Ko'klam taomi, tanaga mador beruvchi taom hisoblanadi. Xalqimiz asosan bahorda ilik uzildi payt-larida tayyorlab iste'mol qilishadi.

Yana bir milliy taom **holvaytaming** tayyorlanishi-ni ko'rib o'tamiz.

Halvajtardī majdī qizitasan, ziyir maj salasan, āx maj salasan, unigā anāv buydej unni sāv qāvuradi. Jaxšilabkinā qī:p-qizil qip qovuratta kejin suv saladi. Suvdi sāv qozyp-qozyp piširgāndan innān kejin anāvga jupqaga ātālā qigānde jātālā boladi, qip-qizil ātālā boladi. Mano tārilkālagā sāv qojsan šikālāttāj qātadi. Ašutip anov qiladi halvajtar qiladi.

* * *

kun qotgan holatda kesib-kesib iste'mol qilinadi.

Yana bir taomimiz bu **yilvindi**/**yilmindi** yoki **jupqa** taomi:

- *yilmindinijam gapirib berin jupqa.*

- *Jupqa xamir ejlab jajadi, kelinchaklar jejb qatirvaladi, manov sutka undi qarjdidā ātālā qip piširadi. Piširip turib kejin jupqaga surtadi, surtib turip kejin majlab beradi.*

- *Birov šakarli jejdī, birāv bešākār jejdī.*

* * *

shilpildoq deb nomlanadi.

- *Xamir āqatlanī gapirib berin.*

- *Mantini gapiremmi? Qijta deydiku qijta xamirdi majdālāb kesib qilaku...*

- *Lüvyānni qejnatasan, pijāz minān gosti čadiš qilasan, kejin qijtani jājip, qirqip suvga sāv qajnatip turip pišgānnān kejin lāligā sāv ustidan čadišdi qujib jejladi.*

- *Kesiliši hār xil bolatta uña kejin jājip turip bizā bejtejdik jājip, tāklāb-tāklāb uxlovda šunde j turejdi būjtīp qirqvālejdikdā kejin učburčaq qip kesejdik. Xamiri hār xil keskānāštejam majdā qip, torburčaq, učburčaq qip qirqiladi, šujtip tājārlānadi.*

* * *

- *Loviyani qaynatasan, piyoz bilan go'shtni qayla qilasan, keyin qiytani yoyib, qirqip suvga solib qaynatib turib pishgandan kejin laganga solib ustidan qaylani quyib yeyiladi.*

¹ Раҳимов С. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 80-81.

- Kesilishi, har xil boladida unga keyin yoyib turib bizlar bunday qirqvolar edik-da keyin uchburchak qilib kesar edik. Xamiri har xil keskanoshdek ham mayda qilib, to'rtburchak, uchburchak qilib qirqiladi, shunday tayyorlanadi.

S.Rahimovning "O'zbek tili Surxondaryo shevalari" nomli tadqiqot ishida Surxondaryo viloyati hududlarida "tənnə (shilpildoq)"¹ tarzida qo'llaniladi.

Keskanosh xamirli ovqat, unni eylab yoyib lag'mondek qilib kesib olinadida, keyin qozonga suv qaynatib pishirib olasan. Keyin pishirilgan suvida qoldirilib sovitasan. Sovigandan keyin suzma yoki qatiq solib aralashtirasan. Qiytaga qilingandek qayla qilib, keskanoshni kosaga solib ustiga ana shu nozir qilingan qaylani quyib berasan.

Šüllä bu taom ham kundalik tayyorlanadigan taomlardan biri hisoblanadi. Uning tayyorlanishi:

Shulla. Qozonga yog' solinadi, qizigandan keyin go'sht bo'lsa, go'sht bo'lmasa piyozni solib qip-qizil qilib qovurib olasan, keyin kartoshka, sabzi sabzini oshga to'g'ragandek to'g'rab yaxshilab qovurvolsan, zira-piralar solibqovurasan. Keyin oshdek guruch solasan, faqat suvni ko'proq solasan, hamma masalliqnlarni aralashtirib pishirib olasan, quyilgandan keyin ovqat tayyor bo'ladi.

Bu taom S.Rahimovning "O'zbek tilining Surxondaryo shevalari" tadqiqot ishida Surxondaryo viloyat shevalarida "шүләбә (shovla)"² shaklida qo'llanilishini ta'kidlab o'tgan.

Pijava oddiy suyuq ovqat qizigan qozonga paxta yog'i solib piyoz, kartoshka, sabzi, bulg'or qalampiri, sholg'omlarni solib yaxshilab qovurib olasan. Qovurilgandan keyin qizil pamidor yoki tamat, qayla solib yana qovurib olasan, tuz, zira-piralar solib aralashtirasan. Suv solib miltillatib bir soatcha qaynatib keyin guruch, makaron, lag'mon, garoh, grechka xohlagan narsadan solib yana qaynatadi. Tayyor bo'lgandan keyin suziladi.

Bu taom turli hududlarda turlicha nomlanadi *sho'rva, mastava, piyva, piyava* kabi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu hududda yashovchi aholi o'zimizning millatga qorishib ketganligi sababli, o'zbek xalqining urf-odat, marosimlari hamda mana shu yashab turgan hududning milliy taomlarini tayyorlab kelishar ekan. Yoshi ulug' qari-

Yana bir taom **keskänäš** // **keskan osh** hisoblanadi.

Keskänäš xamirli āqat, ündi ejlab jejip laymandej qip kesip ālatta, innä kejin qazaña suv qajnatip piširip ālasan. Kejin piširilgän suvidä qäldirip sävitäsän. Sävigändän kejin čäkki jāki qatıy sälip äräläštiräsän. Qijtağa qiyandej čärdiš qip, keskänäšti käsägä säp ustigä ašu janı qıyan čädišdi qujip berasan.

* * *

Šüllä. Qazaña māj sälinädi, qizigannan kejin göš bösä birinči göš bömäsä pijäzdi säp qip-qizil qip qovurvālasan, inän kejin kärtiškä, sovzi sovzini āšga toyragandej toyrap jaxšilap qovurvālasan, zirä-pirälär säp qovurasan. Kejin āšdej gürüč sälasan, paqat suvdi koprāq sälasan, hämmä mäsällixti äräläštirip piširip ālasan, qujilgandan kejin āqat täjjär böladı.

* * *

Taomlardan yana biri **pijvä** yoki **pijavä** taomi u ham kundalik tayyorlanadigan ovqatlar sirasiga kiradi.

Pijävä äddij sujıq āqat qizıyan qazaña āx māj säp pijäz, kärtiškä, sovzi, bälgär, šalyamladi säp jaxšilap qovurvālasan. Qovurilgannan kejin qizil pamadir jāki tämät, ägänäk säp jänä qovurvālasan, tuz, zirä-pirälädi säp äräläštiräsän. Suv säp miltillätip bir säyatča qajnatib innän kejin gürüč, mäkärän, layman, gäräh, gričkä xahlayan nersädan säp jänä qejnatädi. Täjjär bögändän kejin süzilädi.

* * *

yalar bilan suhbatlashar ekanmiz ular ba'zi taomlarning tayyorlanishi bilan birga qilinish vaqti va tarixi haqida ajoyib ma'lumotlarni bizga so'zlab berdi. Bu hududda **mäšävä, qijta, yilvundı, pičäk, keskänäš, hälsä, šüllä, bäräk, deqqanaš, qurtäba, sümäläk** va boshqa ko'pgina milliy taomlar tayyorlanadi. Biz uning tayyorlanishini respondentlarimizdan yozib olingan varinti va ushbu matnlarni adabiy tildagi mos variantini keltirib har birini tahlil qilib chiqdik. Adabiy tilda bu taomlar **mäšävä – moshxo'rda, qijta-shilpildoq, yilvundı – yupqa, keskänäš-ugraosh, hälsä - halim, šüllä-shovla, bäräk-chuchvara** kabi farqlansa, o'g'uz lahjasida **keskänäš-unosh, hälsä-halim, bäräk-barak** kabi farqli jihatlari mavjudligining guvohi bo'ldik.

¹ Раҳимов С. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 80-81.

² Раҳимов С. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 80-81.

Rezyume. Maqolamizda Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi o'zbeklashgan etnik arablar shevasida qo'llaniladigan taom nomlari izohi va respondentlardan yozib olingan tayyorlanish tartibi keltirib o'tilgan. Bu taomlar, asosan, ko'pchiligi mana shu hududda tayyorlanadi. Ularning nomlanishining ba'zi birlarining adabiy tilda muqobili mavjud, masalan, *bārāk-chuchvara*, *hālsā – halim*, *māšāvā – moshxo'rda*, ba'zi birlarining esa adabiy tilda muqobili mavjud emas. Masalan, *deqqanaš*, *qijta* va boshqalar.

Resume. In our article, the description of food names used in the dialect of Uzbekized ethnic Arabs living in Ishtikhon district of Samarkand region and the method of preparation recorded by the respondents are mentioned. Most of these dishes are prepared in this area. Some of their names have an alternative in the literary language, for example, *bārāk-chuchvara*, *hālsā - halim*, *māšāvā - moshkhorda*, and some of them do not have an alternative in the literary language. For example, *deqqanaš*, *qijta*, etc.

Резюме. В нашей статье приводится описание названий продуктов питания, используемых в диалекте узбекизированных этнических арабов, проживающих в Иштихонском районе Самаркандской области, и зафиксированный респондентами способ приготовления. Большинство этих блюд готовятся именно здесь. Некоторые из их названий имеют альтернативу в литературном языке, например, *bārāk-chuchvara*, *hālsā - халим*, *māšāvā - мошхорда*, а некоторые из них не имеют альтернативы в литературном языке. Например, *deqqanaš*, *qijta* и т. д.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2

ISSN: 2181-1741 (Print)

ISSN: 2181-1725

O'ZBEK TILIDAGI AFFIKS GRAMMATIK SHAKLLARNING INGLIZ TILIGA TARJIMASI LINGVISTIK BAZASINI TUZISH MUAMMOLARI

Qodirova Madinabonu Murodjon qizi,

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Har bir til o'ziga xos grammatik tuzilishga ega bo'lib, unda grammatik ma'nolar turli shakllar orqali ifodalanadi. O'zbek va ingliz tillari morfologik jihatdan farqli bo'lgani sababli, ular orasida grammatik ma'nolarni ifodalashda sezilarli tafovutlar mavjud. O'zbek tilida bir grammatik ma'no ko'pincha aniq grammatik shakl orqali berilsa, ingliz tilida ushbu ma'no turli vositalar – fe'llar, yordamchi so'zlar, so'z tartibi va boshqa leksik birliklar orqali ifodalanishi mumkin.

Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi grammatik ma'no va shaklning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Jumladan, orttirma, o'zlik va aniq nisbat shakllari, kelishik qo'shimchalari, egalik, shaxs-son, fe'l zamonlari va subyektiv baho ifodalovchi shakllarning

har ikki tildagi ifodalash usullari o'rganiladi. Bundan tashqari, ushbu farqlar tarjima jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi va tarjimon duch keladigan qiyinchiliklar tahlil qilinadi.

Ushbu tadqiqot doirasida o'zbek va ingliz tillaridagi grammatik ma'nolar va ularning ifodalanish shakllarini qiyosiy tahlil qilish uchun turli manbalarga asoslanildi. Asosiy adabiyotlar lingvistika, grammatik nazariya, tarjima tadqiqotlari va qiyosiy tilshunoslik sohalariga oid ilmiy asarlar, monografiyalar va maqolalardan iborat bo'ldi.

Birinchidan, o'zbek tilshunosligiga oid manbalar o'rganilib, grammatik ma'nolarning shakllanishi va ularning tildagi roli tahlil qilindi. Masalan, N.Mahmudov¹, Sh.R.Rahmatullayev² va B.Y.Yo'ldoshev³

¹ Mahmudov N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2010. – B.125.

² Rahmatullayev Sh. R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2006. B.96

³ Yo'ldoshev B.Y. O'zbek tilining morfologik tizimi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B.143

kabi olimlarning asarlarida o'zbek tilining grammatik tizimi va morfologik birliklari keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar o'zbek tilidagi grammatik kategoriyalarni aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qildi.

Ikkinchidan, ingliz tilshunosligi bo'yicha adabiyotlar tahlil qilindi. Ingliz tilidagi grammatik ma'nolarni shakllantirish usullari va grammatik kategoriyalarni belgilashda R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik¹ kabi olimlarning asarlari asosiy manba sifatida ishlatildi. Ushbu tadqiqotlarda ingliz tilining morfologik va sintaktik xususiyatlari keng yoritilgan bo'lib, ayniqsa, zamon shakllari, yordamchi fe'llar va sintaktik tuzilmalar muhim o'rin tutadi.

Uchinchidan, qiyosiy tilshunoslik va tarjima nazariyasiga oid manbalar o'rganildi. Ushbu yo'nalishda S. C. Levinson², V. Komissarov³, A. L. Vasilev⁴ kabi olimlarning tadqiqotlari qiyosiy analiz uchun muhim bo'lib, ularning ishlarida turli tillardagi grammatik tafovutlarning tarjimaga ta'siri atroficha yoritilgan. Ayniqsa, tarjimada grammatik strukturalarning ekvivalentligi va semantik o'zgarishlar bo'yicha muhim xulosalar chiqarildi.

Bundan tashqari, ilmiy maqolalar, elektron ma'lumotlar bazalari va turli xalqaro konferensiyalarda chop etilgan materiallar ham tahlil qilindi. Internet manbalari, ayniqsa, Cambridge University Press⁵, Oxford Linguistics⁶ va JSTOR⁷ kabi ilmiy platformalardagi maqolalar tadqiqotning nazariy asoslarini mustahkamlashda muhim o'rin tutdi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, o'zbek va ingliz tillarida grammatik ma'nolar turlicha ifodalanadi va tarjima jarayonida ushbu farqlarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy manbalarda bu farqlar turli jihatlardan ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, ularni chuqur qiyosiy o'rganish va tarjima amaliyoti bilan bog'lash masalasi hali ham dolzarb hisoblanadi.

Bir grammatik ma'no o'zbek tilida bitta grammatik shakl orqali ifodalansa, ingliz tilida bir shakl bir necha grammatik ma'nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, to be fe'lining shakllari hisoblangan am, is, are, was, were, will, shall fe'llari o'zbek tilidagi ot kesimli gaplarda kesimni shakllantiruvchi bog'lamalar vazifasida keladi. O'zbek tilidagi -man, -san, -miz, -siz, -dir shakllari faqat kesimlik ma'nosini ifodalaydi⁸. To be fe'llari esa zamonnani ham, shaxs-sonni ham ifoda-

laydi. O'zbek tili grammatik shakllarini ingliz tiliga tarjimalari lingvistik bazasini tuzishda bir qancha muammolar uchraydi. Xususan, ingliz tili grammatikasida quyidagi grammatik ma'nolarni ifodalovchi alohida ko'rsatkichlar mavjud emas:

1. Ish-harakat bajaruvchisining ta'sirida boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilganlik ma'nosini ifodalovchi **fe'ning orttirma nisbat shakli**. O'zbek tilida ushbu grammatik ma'noni ifodalash uchun -t, -tir, -dir, -giz, -kiz, -qiz, -g'iz, -gaz, -kaz, -qaz, -g'az, -ir, -ar, -iz kabi shakllar ishlatiladi⁹. Ingliz tilida aynan bu ma'noni ifodalovchi alohida grammatik shakl yoki so'z yo'q. Bu ma'no fe'ning turli shakllari orqali ifodalanadi. Masalan, ruhiy holatni ifodalash uchun "make" fe'li ishlatiladi.

Anwar made his mother cry // Anvar onasini yig'latdi

Anwar made his mother laugh // Anvar onasini kuldirdi.

Nutqiy fe'llarda orttirma nisbatni ifodalash uchun "tell" fe'lidan foydalanish kerak.

Anwar told his brother that he had to rush

Anwar ukasini shoshirdi // Anvar ukasiga shoshilish kerakligini aytdi

Ingliz tilidagi ba'zi fe'llar o'zida orttirma nisbat ma'nosini ham ifodalay oladi. Ya'ni o'zbek tilida orttirma nisbat doim alohida shakl orqali ifodalansa, ingliz tilida so'zning o'zi ish-harakat bajaruvchi ta'sirida boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilishini ifodalaydi. Masalan,

See – ko'rmoq show – ko'rsatmoq

Ingliz tilidagi ayrim fe'llar o'zida aniq nisbat ma'nosini ham, orttirma nisbat ma'nosini ham saqlaydi.

Masalan, *drip – 1. Tommoq, tomchilamoq*
2. Tomizmoq, tomchilatmoq

2. Ingliz tilida **o'zlik nisbat** ma'nosini ifodalash uchun alohida ko'rsatkich yo'q. Shu sababli ushbu ma'noni berish uchun o'zlik olmoshidan foydalanish mumkin.

Anwar washed himself // Anvar yuvindi

Ayrim fe'llar o'zida o'zliknisbat ma'nosini saqlaydi:

The flowers blossomed // Gullar ochildi.

3. O'zbek tilida bir grammatik ma'no turli grammatik kategoriyalardagi har xil shakllar orqali ifodalinishi mumkin. Masalan:

¹ Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. – London: Longman, 1985. – P.225.

² Levinson, S. C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

³ Komissarov, V. N. Theory of Translation (English and Russian). – Moscow: Vysshaya Shkola, 1990.

⁴ Vasilev, A. L. Comparative Linguistics and Translation Studies. Moscow: Nauka, 2007.

⁵ Cambridge University Press. (2023). Grammatical Categories in English and Other Languages. Retrieved from www.cambridge.org

⁶ www.oxford.org

⁷ JSTOR Academic Database. (2023). Comparative Linguistics and Morphosyntax Studies. Retrieved from www.jstor.org

⁸ Mahmudov, N. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2010. – B.125.

⁹ Yo'ldoshev, B.Y. O'zbek tilining morfologik tizimi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B.143.

Ko'plik ma'nosi: fe'ldagi birgalik nisbat, ismlardagi ko'plik son shakli.

Kecha qishloqdan mehmonlar kelishdi. – Yesterday the guests came from village.

Shaxs-son ma'nosi: egalik, shaxs-son, kesimlik (bog'lama) kategoriyalari.

Bizning umidimiz sizsiz. – Our hope is you.

Ushbu gapda "biz" kishilik olmoshi va -imiz egalik shakli uchun "our" kishilik olmoshi ishlatilgan. Ingliz tilida esa har ikkala shakldagi shaxs ma'nosini olmosh ifodalagan.

4. O'zbek tilida ega ko'plik sonda bo'lsa kelsim ham unga moslashib ko'plik sonda qo'llanadi, ya'ni ega va kesim shaxs va sonda moslashadi¹. Ingliz tilida esa ish-harakat bajaruvchisining ko'plikda bo'lishi jumla mazmuni uchun yetarli bo'ladi. Kesim o'zgar-maydigan bo'lak sanaladi.

5. O'zbek tilidagi fe'ning sifat-dosh shakli ham ingliz tiliga tarjima qilishda bir qancha muammolar keltirib chiqaradi. Ushbu kategoriya birliklarini tarjima qilishning aniq bir qoidasi yo'q. Ular, asosan, ingliz tilidagi sifatlar orqali ifodalanadi. Masalan,

Oqqan suv – running water

Kechiktirilmas ish – urgent work.

Agar alohida so'z shakliga ega bo'lmasa Noun + conj. + V qolipidan foydalaniladi. Misol uchun,

Bilgan odam - the person who knows

Biladigan bola - the child who knows

6. O'zbek tilida III shaxs egalik shakli -i, -si ba'zi atoqli otlar bilan birga kelgan o'rinlarda xoslik, umumdan aratilganlik ma'nolarini ifodalaydi². Ingliz tilida esa bunday ma'noni ifodalovchi maxsus ko'rsat-kich yo'q. So'z o'zida shunday ma'noni saqlaydi. Masalan,

Mustaqillik kuni – Independent Day

Bobur ko'chasi – Babur Street.

7. Qaratqich kelishigi qo'shimchasi -ning ingliz tilida ikki xil ko'rinishda ifodalanadi: 1) of predlogi, 2)'s shakli yordamida. Ko'p hollarda ularni biri o'rnida ikkinchisini qo'llash mumkin. Faqat qaratqich-qa-

ralmish a'zolari olmosh bilan ifodalanganda istisno holati uchrab turadi. Kishilik olmoshlari o'zida qaratqichlik ma'nosini ham saqlaydi: *my – mening, your – sizning, our – bizning* kabi. Olmoshning boshqa turlari bilan ifodalanganda 's ishlatilmaydi:

Ularning barcha narsasi farqli - Everything of them is different.

Ingliz tilida tushum kelishigi uchun alohida grammatik shakl mavjud emas. So'z asosi o'zida tushum kelishigi ma'nosini saqlaydi³.

I saw my friend on the road. - Yo'lda do'stimni ko'rib qoldim.

8. -da o'rin-payt kelishigi shakli ingliz tilida 3 xil shaklda ifodalanadi: 1) on 2)in 3)at

Kitob stol ustida – The book on the table

Kitob qutida – The book in the box

Kitob daftarning yonida – The book at the notebook

O'zbek tilida ham -da kelishigi turli xil grammatik ma'nolarni ifodalab keladi. Masalan,

Kitob stol ustida - o'rin,

Soat 9 da uchrashmoqchimiz - payt,

U qayg'uda qoldi - ruhiy holat,

Senda 10 ta kitob bor - egalik kabi. Gap mazmuni-ga qarab mos tarjima tanlanadi.

9. Chiqish kelishigi qo'shimchasi -dan o'zbek tilida quyidagi grammatik ma'nolarni namoyon qiladi: Jo'nalish kelishigiga qarama-qarshi yo'nalish:

Ishdan kelyapman - I'm coming from job

Payt: 20-fevraldan – 5-martgacha yomg'ir yog'adi – From 20th February to 5th March It will be rain.

Sabab: Qizarib ketganidan yuzini yashirdi - She hid her face because she was blushing.

Ko'rinib turganidek, chiqish kelishigini *from* predlogi va *because* bog'lovchisi orqali tarjima qilish mumkin.

10. Jo'nalish kelishigini ham tarjima qilishda turli muammolar mavjud. Chunki bu shakl ham ko'plab grammatik ma'nolarga ega:

Grammatik ma'nosi	Misoli	Tarjimasi
Yo'nalish	<i>Maktabga dala tomondan boramiz</i>	<i>We go to the school from the field</i>
Maqsad	<i>Do'konga un sotib olishga bordik</i>	<i>We went to the store to buy flour</i>
Sabab	<i>To'yga taklif qilmaganiga xafa bo'ldim</i>	<i>I was upset that he didn't invite me to the wedding</i>
Aloqadorlik	<i>Ko'rmaganimga ancha bo'ldi</i>	<i>It has been a long time since I saw him</i>
Payt	<i>Do'sting kechga qaytib keladi</i>	<i>Your friend will be back late</i>
Atalganlik	<i>Jurnalga muqova sotib oldim</i>	<i>I bought a cover for magazine</i>

¹ Yo'ldoshev, B.Y. O'zbek tilining morfologik tizimi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B.148.

² Yo'ldoshev, B.Y. O'zbek tilining morfologik tizimi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B.125.

³ G'aprov, M. Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Globe, 2019. – B.155.

Demak, -ga kelishigi ingliz tiliga to, that, since, for deb tarjima qilinadi.

11. Kesimlik shakllari ham ingliz tilida kishilik olmoshi orqali ifodalanadi. Ular uchun alohid grammatik ko'rsatkich yo'q.

Universitet talabasiman – I'm student of University.

12. O'zbek tilida II shaxs birlik uchun "sen" olmoshi, ko'plik uchun siz olmoshi ishlatiladi. Ko'plikdagi siz olmoshi yakka shaxslarga nisbatan hurmat ma'nosini ifodalaganda qo'llaniladi. Ingliz tilida bunday hurmat kategoriyasi yo'q¹. O'zbek tilidagi shaxsga aloqador boshqa grammatik kategoriyalarda ham shu hola kuzatiladi:

Kitobing – your book

Kitobingiz – your book

Talabasan – you are student

Talabasiz – you are student.

13. Birinchi shaxs birlik o'rniga birinchi shaxs ko'plik ishlatilganda kamtarlik, o'zini ta'kidlamaslik

ma'nosi ifodalanadi². Lekin ingliz tilida bunday holat uchramaydi. Tarjimon dasturlar buni taniy olmaydi.

Biz yaqin do'stlarmiz – We are close friends.

Biz sizning bitta-yu bitta tog'angizimiz – I am your one and only uncle.

14. O'zbek tilida uchta zamon bo'lib ular turli qo'shimcha grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Shulardan -ib o'tgan zamon shakli ifodalagan grammatik ma'no ingliz tilida uchramaydi.

Kecha Turkiyada yong'in bo'libdi. - There was a fire in Turkey yesterday Shuningdek, -ib o'tgan zamon shaklini noreal ish-harakatlar uchun, masalan, ertaklar yoki so'zlovchi tushida ko'rgan voqea-hodisalarni hikoya qilib berayotganda ishlatiladi. Ingliz tilida ushbu ma'noni ifodalovchi grammatik shakl yo'q.

-lar qo'shimchasi ko'plik ma'nosi bilan birga turli o'rinlarda turlicha uslubiy ma'nolarni ham ifodalay oladi. Ingliz tilida ularning ayrimlarini tarjima qilish imkonsiz.

-larning uslubiy ma'nolari	Misollar	Tarjimasi	Examples
hurmat	<i>Dadamlar ishdan keldilar</i>	-	<i>My dad came from work</i>
tur, nav	<i>Do'konga unlar, suvlar keldi</i>	-	<i>Flour and water was arrived at the store</i>
birgalik	<i>Olimjonlar kelishdi</i>	-(e)s	<i>Olimjon's have come</i>
umumlashtirish	<i>Laylilar, Majnunlar haqida ko'p o'qiganman</i>	-(e)s	<i>I've read a lot about Laylas and Majnuns.</i>
kuchaytiruv-ta'kid	<i>Boshlarim og'rib ketdi</i>	-	<i>My head hurts.</i>
taxmin, gumon	<i>Soat yettilarda boraman</i>	about	<i>I will go about at seven o'clock.</i>

O'zbek tilidagi subyektiv baho ifodalovchi shakllarni ham ingliz tiliga tarjima qilishda muammolarga duch kelamiz. Chunki ingliz tilida bunday ma'nolarning ko'pchiligi ishlatilmaydi. Shu sababli ushbu ma'noni berish uchun sifat va ravishlardan foydalanishga to'g'ri keladi.

Grammatik shakl	Grammatik ma'no	Misollar	Tarjimasi	Examples
-cha	kinoya, kesatiq	<i>Domlacha kelibdilar-u</i>	-	<i>The teacher have come</i>
-cha	kichraytirish	<i>Yangi kitobcham yo'qoldi</i>	little	<i>My new little book is lost.</i>
-choq	kichraytirish	<i>Qo'zichoq tug'ildi</i>	little	<i>A little lamb was born.</i>
-chak	kichraytirish	<i>Kelinchakni hamma yaxshi kutib oldi</i>	new	<i>The new bride was well received by everyone.</i>
-(a)loq	kichraytirish	<i>Bir qizaloq ko'chada o'ynab yurgan edi</i>	little	<i>A little girl was playing in the street.</i>
-g(k,q)ina	erkalash	<i>Qizginam, ovqatingni yeb ol</i>	-	<i>My girl, eat your food.</i>
-g(k,q)ina	achinish	<i>Bechoragina, juda qiynalibsan-ku</i>	-	<i>Poor thing, you must be suffering a lot.</i>

¹ G'apurov, M. Ingliz tili grammatikasi, - Toshkent: Globe, 2019. – B.155.

² Rahmatullayev, Sh. R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2006. – B.96.

-xon	hurmat	<i>Karimaxon, bizning uyga ham kiring</i>	khan	<i>Karimakhan, come to our house too.</i>
-xon	erkalash	<i>Qizimxon, buncha erinchoq bo'lmasangiz</i>	-	<i>My dear, if you wouldn't be so naughty</i>
-jon	hurmat	<i>Anvarjon bilan yaqin do'stlarmiz</i>	jon	<i>We are close friends with Anvarjon.</i>
-jon	erkalash	<i>Bolajonim juda charchabdi</i>	-	<i>My baby is very tired.</i>
-oy	erkalash	<i>Karimaoy, juda ochilib ketibsiz</i>	oy	<i>Karimaoy, you are very open.</i>
-bek	hurmat	<i>Bu Dilshodbekning uylari</i>	bek	<i>These are the houses of Dilshodbek</i>
-boy	hurmat	<i>Anvarboy bilan yaqin do'stlarmiz</i>	boy	<i>We are close friends with Anvarboy.</i>

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida grammatik shakl orqali ifodalangan ma'no ingliz tilida turli vositalar: fe'llar, sifatlar, ravishlar, olmoshlar, ohang kabi leksik birliklar orqali ifodalanishi mumkin. Masalan, egalik, shaxs-son, kesimlik shakllari kishilik va egalik olmoshlari, shuningdek, yordamchi fe'llarni shaxslarda tushlash orqali; kelishik shakllari predloglar, since, that kabi bog'lovchilar bilan; payt ma'nosini

bildirgan shakllar(masalan, payt ravishdoshi, o'rin-payt kelishigi payt ma'nosini ifodalaganda) when olmosh-bog'lovchisi bilan; istak ma'nosi (buyruq-istak mayli, maqsad mayli, kelasi zamonning maqsad ma'nosi) want fe'li orqali; subyektiv baho shakllari ifodalagan kichraytirish ma'nosi little, new sifatleri bilan; taklif ma'nosi let fe'li bilan ifodalanadi.

Rezyume. Mazkur maqolada o'zbek va ingliz tillarida grammatik ma'no va shaklning ifodalanish usullari o'rganilgan. O'zbek tilida har bir grammatik ma'no uchun alohida grammatik shakl mavjud bo'lsa, ingliz tilida bitta shakl bir nechta grammatik ma'nolarni ifodalashi mumkin. Jumladan, ingliz tilida ortirma, o'zlik va aniq nisbatlarni ifodalovchi alohida grammatik shakllar mavjud emas, balki ushbu ma'nolar turli vositalar orqali ifodalanadi. Shuningdek, egalik, shaxs-son, kelishik, payt va istak ma'nolarining har ikki tildagi ifodalanish xususiyatlari qiyosiy tahlil qilingan. Maqolada grammatik ma'nolarni tarjima qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularning echimlari ham ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqot mashina tarjimasi bilan birgalikda tilshunoslik sohasida qiyosiy grammatikani o'rganish hamda tarjimashunoslik jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Resume. This article studies the methods of expressing grammatical meaning and form in Uzbek and English. While in Uzbek there is a separate grammatical form for each grammatical meaning, in English one form can express several grammatical meanings. In particular, in English there are no separate grammatical forms expressing accusative, possessive and definite relations, but these meanings are expressed through different means. Also, the features of the expression of the meanings of possession, person-number, agreement, tense and desire in both languages are comparatively analyzed. The article also considers the difficulties that arise in translating grammatical meanings and their solutions. This study, together with machine translation, is of great importance in the study of comparative grammar in the field of linguistics and in the process of translation studies.

Резюме. В данной статье изучаются способы выражения грамматического значения и формы в узбекском и английском языках. Если в узбекском языке для каждого грамматического значения существует отдельная грамматическая форма, то в английском языке одна форма может выражать несколько грамматических значений. Например, в английском языке нет отдельных грамматических форм, выражающих винительный падеж, единственное число и определенные пропорции, но эти значения выражаются разными средствами. Также были сравнительно проанализированы особенности выражения значений обладания, человека-числа, согласия, времени и желания в обоих языках. Также в статье рассмотрены трудности, возникающие при переводе грамматических значений и пути их решения. Данное исследование, наряду с машинным переводом, имеет большое значение при изучении сравнительной грамматики в области языкознания и в процессе переводоведения.

TO'QUVCHILIK ATAMALARINING NOMLANISH TAMOYILLARI

Ibragimova Nodira Javliyevna,
 Termiz davlat universiteti doktoranti

Surxon vohasining to'quvchilik leksikasi juda boy va rang-barangdir. Bu jihat mintaqada to'qimachilikning uzoq tarixga ega ekanligi va mahalliy aholining o'ziga xos madaniyati bilan bog'liq hisoblanadi. Voha hunarmanchilik markazlaridan biri bo'lib, ayniqsa, to'quvchilik hunarmanchilikning keng rivojlangan sohasidir. Ushbu hududda hunarmanchilikning to'quvchilik sohasi bo'yicha ko'plab turi: *Gilamchilik, namatchilik, chiy to'qish, bo'yra to'qish, chiroz to'qish, bo'z to'qish, savat to'qish, jamalak to'qish* va hokazolar keng tarqalgan.

Gilamdo'zlik ayollar uyda shug'ullanadigan qo'l ishi sifatida deyarli har bir chorvachilik va chorvador-dehqonchilik tumanlarida rivojlangan. To'shama va osma gilamlar, gilamdo'zlik buyumlari ko'p asrlar davomida uy-ro'zgor anjomlari va yuk tashishda O'rta Osiyo xalqlari turmush tarzining zaruriy qismini tashkil etadi. Gilamchi, gilambof, gilamdo'z ayollar qo'l dastgohlarida qo'y, echki yoki tuya junidan gilamlar to'qib, xotiralarida saqlangan mingyillik bezak naqshlarini avlodidan avlodga yetkazganlar.¹

Umumxalq tili leksikasining bir qatlamini jamiyatning ishlab chiqarish faoliyati, mehnat sohalari bilan bog'liq bo'lgan terminologiya tashkil etadiki, bu qatlam so'nggi davrlarda professional leksika yoki kasb-hunar leksikasi nomi bilan yuritilmoqda. Umuuman, terminologiya kabi kasb-hunar leksikasiga oid so'z terminlarning ko'pchiligi ishlab chiqarish va mehnat tarmoqlarida kasb-hunar bilan shug'ullanuvchi kollektivlarning o'zaro aralashish va fikr almashish talablarini qondirish zarurati natijasida yuzaga kelgan. Til so'z yaratish, so'z ma'nolarini o'zgartirish, leksik va Grammatik elementlarni abstraksiyalash, boshqa tillardan so'z olish va hokazolar yo'li bilan uzoq tarixiy rivojlanishni boshdan kechirib, kuchli aralashish, kurash va jamiyatni taraqqiy ettirishning kuchli quroliga aylangan. Termin tuzish protsessi o'sha shart va qonuniyatga asoslanadi.²

Har bir kasb-hunar leksikasi har qachon, ilgari berilgan ishlatib kelingan ma'lum miqdordagi leksik boylik (so'z-termin) ga ega bo'ladi.³

Surxon vohasi to'quvchi hunarmandlarining faoliyati bilan bog'liq leksika, asosan, XIX asrdagi terminlarning qariyb o'zidir. Xususan, gilamchilikda ishlatiladigan so'zlar to'quvchilik bilan bog'liq bo'lgan leksik qatlamda o'ziga xos o'ringa ega. Masalan: *orqov, qilich, odarg'i, kizuv, siruv, qoziq, arqon, ip, dasta, uchyoq'och (Sho'rchi, Qumqo'rg'on tumanlarida o'rkach deb ataladi), Ilgaksim (ba'zi hududlarda kindik sim deb ataladi), orqaliq, turli ip, shordoq va hokazo lug'aviy birliklar* XIX asrda va undan ilgari ham to'quvchilik leksikasida mavjud edi. Tilimizning taraqqiyoti natijasida bularning ko'pi umumiste'moldagi so'zlarga aylangan.

Bu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerakki, hunarmandlarning termin tuzish tajribalarida birinchi navbatda asosiy lug'at fondiga oid so'zlardan foydalaniladi. Bu hol asosiy lug'at fondining mustahkam va yashovchanligini yana bir bor isbotlaydi. Masalan, *qilich, ilgak, ip* so'zlari asosiy lug'at fondiga oid so'zlardir. Gilamchilikda bu so'zlardan quyidagicha foydalanib, shu kasb uchun xoslab olinganini ko'ramiz:

– *Qilich*- o'rmak to'qishda iplarni jipslashtirish uchun ishlatiladigan, qilichga o'xshatib yasaladigan asbob, qattiq tut daraxti yoki o'rik tanasidan bo'lgan,

– 60-70 santimetrlik to'quv dastgohidir. Shakli qilichni eslatganligi uchun shunday nomlanadi. U orqov o'tkazgan ipni urib mustahkamlaydi.

– *Ilgak sim* – o'rmakka gul chiqarish uchun ishlatiladi.

– *Turli ip* – kalava ip bo'lib, u *gul* deb ham nomlanadi.

Kasb-hunar leksikasi ma'lum sohadagi kasb-hunarga oid so'zlar bo'lishi bilan terminlarga yaqin tursa, o'zida dialektal farqni aks ettirishi bilan ma'lum darajada dialektal leksikaga o'xshab ketadi. Ushbu leksikaning bir qismi faqat tor iqtisod doirasidagina qo'llanilib chegaralanmagan leksika tarkibida qo'llanilmaydi⁴.

Vohada to'quvchilik san'atini namoyon qiladigan gilam turlaridan biri *qoqma gilam* bo'lib, u orqov ya'ni

¹ O'zbekiston tarixi davlat muzeyi to'plami II qism. – Toshkent, 2020. – B. 218.

² Ibrohimov S. Farg'ona shevalari kasb-hunar leksikasi. – Toshkent, 1959. – B. 147.

³ Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. – М: Академия, 2008. – С.10.

⁴ Hojiyev A., Axmedov A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981. – B. 38.

ko'ndalang o'tkazilgan ip qilich bilan urib qoqib to'qilganligi uchun shu nom bilan ataladi. Ushbu gilamning eng sodda to'qilgan turi *taxta gilam* bo'lsa, eng murakkabi *g'ojari gilam* sanaladi. Surxon vohasida gilamlarning ko'plab turlari mavjud bo'lib ular quyidagicha nomlanadi: *Bibishak* (10 sm qattiq to'qilib, 10 sm gul chiqarib to'qilgan gilam), chumchuqko'z (shaklida chumchuq ko'ziga o'xshagan nuqtalar keltirilganligi uchun shunday nom berilgan), *sara gilam* (gulsiz gilam), *qo'zitish* (nomoz o'qiladigan gilam bo'lib, qo'zining tishiga o'xshash naqshlar tushirilganligi uchun shunday nom berilgan), *atlas* (shoyi gilam), *taqir gilam* (archagul nusxa chiqarib taroq bilan to'qiladigan gilam), *qulfi-kalit gilam* (bir-biriga qarama-qarshi shaklda tushirilgan shoxdor qo'chqor kallasini eslatuvchi shakl bo'lib, u xonadon eshigi do'sti uchun ochiq, dushmani uchun yopiqligini bildiruvchi ramz hisoblanadi), *ittovon gilam* (bunda gilamning to'rt burchagiga to'rtta no'xatdek xol tushiriladi, chillali kelinchak hamda yosh go'daklarni yomon ko'zlardan asrash maqsadida qilinadi), *tovuqko'z gilam* (vohada naqsh chiqarib to'qilgan gilam shunday nomlanib kelinadi), pichoq uchi gilam (Sherobod, Boysun hududlarida *xanjar uchi* gilami deyiladi, nusxada pichoqning uchiga o'xshash shakllar keltiriladi), *taxta gilam* (gul chiqarmay to'g'ri shakllarda to'qilgan gilam) va boshqalar.

Bundan ko'rinadiki, to'quvchilik leksikasi-da semantik usul bilan so'z hosil qilish ancha mahsuldor. Mazkur jarayon ko'proq gilam turlari nomlarini ifodalovchi terminlarga xos. Masalan, *chumchuqko'z*-gilamchilikda qo'llaniladigan chumchuq ko'zga o'xshash naqsh tushirilgan gilam nomi; *pichoq uchi*- nusxada pichoqning uchiga o'xshash shakllar keltirilib to'qilgan gilam nomi.

Semantik yo'l bilan hosil bo'lgan kasb-hunar terminlarini quyidagi mikrogoruhlarga ajratish mumkin:

1. O'simlik va uning qismlarini ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *limon guli, atirgullar, uzum, archa*.

2. Hayvon nomlari va ularning tana a'zolariga oid nomlarini ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *yo'lbars gilam, kiyik gilam, ot javon, ot qalqon, qo'zitish, baliqko'z, ittovon*.

3. Qushlar va ularning tana qismlari: *turna, burgut, chumchuqko'z, tovuqko'z*.

4. Inson va uning tana a'zolarini ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *kampir og'iz, oyoq, kelin-kuyov, ena-bola, qiz gilam, ona gilam*.

5. Kishi nomlari va taxalluslari bilan bog'liq nomlarni ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *Bobur nusxa, Sultoniy*.

6. Osmon jismlariga oid terminlar mikrogoruhi: *yulduz, oy, quyosh, somon yo'li*.

7. Asbob-uskunalar nomlariga xos tushunchalarini ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *taroqqul, (gilam naqshi) xarra (gilam naqshi), cho'mich (gilam naqshi), qulf-kalit (gilam naqshi)*.

8. Idish nomlari bilan bog'liq tushunchalarni ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *payola, gilvaza, karasangul* (julxirsning laganga o'xshash naqshi).

9. Oziq-ovqat nomlarini ifodalovchi terminlar mikrogoruhi: *Bovursoq* (gilamning bo'g'irsoq shaklidagi naqshi).

O'zbek tilidagi hunarmandchilikning to'quvchilik so'zlariga doir materiallar tahlilidan ko'rinadiki, tilning barcha sathlarida, jumladana, lug'aviy va so'z yasalihi sathida ham asosan, ichki manba va vositalar asosida ish ko'rilgan. To'quvchilik so'zlarining salmoqli qismi tilning ichki manba va vositalari asosida yasalgan, ularning bir qismi asrlar osha avlodlardan avlodlarga o'tib, tilda yashab kelmoqda. O'zbek tilining to'quvchilik so'zlari keyingi bosqichlarda fors-tojik, arab, rus tili va boshqa xorijiy tillar vositasida taraqqiy etgan, ayrim to'quvchilik so'zlari o'zlashmalar bilan almashgan, eskirgan lug'aviy qatlamga o'tgan.

Hozirgi o'zbek tili kasb-hunar terminlari to'liq o'rganilgan emas. Ularning 70% dan ortig'i shu paytgacha "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga kiritilmagan. Bu esa ona tilimizning kasb-hunar terminlarini tezroq yig'ib olish va ularning lisoniy tahlili borasida keng ko'lamda monografik tadqiqotlar olib borishni taqazo etadi¹.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, har bir kasb-hunar leksikasi har qachon, ilgaridan beri ishlatilib kelingan ma'lum miqdordagi leksik boylik (so'z-termin) ga ega bo'ladi. Kasb-hunarning keyingi taraqqiyoti orqasida leksika sostavi o'zgaradi, terminlarning ba'zisi eskirib, iste'moldan chiqib qoladi. Leksika sostavi yangi so'z terminlar bilan boyiydi. Bir qism eski so'z terminlar ishlab chiqarishning yangi taraqqiyoti sharoitida, yangi ma'nolarda ishlatila boshlanadi. Hunarmandchilik ishlari mashinalashib ketgach, yangi tushuncha va yangi buyumlarni ifodalash uchun eski terminlarning ko'pi bu yangi sharoitda ham qo'llaniladi, ko'plari eskirib iste'moldan chiqadi va bu leksika muayyan hunar egalari nutqiga xos so'z va tushunchalar majmuyi sanaladi. Boshqa tildan so'z olish, shevaga xos so'zlar, umumxalq tiliga xos ma'nosi o'zgartirilgan so'zlar hunarmandchilik leksikasining shakllanishi uchun asosiy manba hisoblanadi.

Mehnat jarayonida yuzaga kelgan va ijtimoiy hodisalardan sanalgan til kishilik turmushini har taraflama va keng suratda o'zida aks ettiradi. Shu sababli, til tekshiruvchilardan til komponentlarini (gramma-

¹Abdiyev M. Til leksik boyligining shakllanishida kasb-hunar atamalarining roli. – Toshkent, 2013. – B. 63.

tik qurilishi va leksikasini)shu tilda so'zlashuvchi xalqning ijtimoiy hayoti, moddiy madaniyati va tarixi bilan bog'lab tekshirish talab etiladi. O'zbek tilshunos-

lari bunday asosiy vazifani bajarishga alohida e'tibor qaratishmoqda.

Rezyume. Ushbu maqola Surxon vohasi to'quvchi hunarmandlarining faoliyati bilan bog'liq leksika va ularning nomlanish tamoyillarini o'rganadi, gilamchilikda ishlatiladigan so'zlarning semantik usul bilan yasali-shi ancha salmoqli ekanligini ta'kidlaydi hamda tahlil qiladi.

Resume. This article studies the lexicon and naming principles associated with the activities of the weaving craftsmen of the Surkhan oasis, and emphasizes and analyzes the significant semantic construction of words used in carpet weaving.

Резюме. В статье изучается лексика и принципы наименования, связанные с деятельностью мастеров-ткачей Сурханского оазиса, а также подчеркивается и анализируется значимая семантическая конструкция слов, используемых в ковроткачестве.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2

ISSN: 2181-1741 (Print)

ISSN: 2181-1725

SIYOSIY SHARHNING AUDITORIYAGA MANIPULYATIV TA'SIRI

Temirova Gulzor Baxriddin qizi,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

Siyosiy sharhlar auditoriyaga ta'sir ko'rsatishning kuchli vositasi hisoblanadi. Ular orqali siyosatchilar, ommaviy axborot vositalari va boshqa ijtimoiy soha vakillari o'z fikrlari, g'oyalari va maqsadlarini yetkazishga intiladilar. Biroq, bu sharhlar ko'pincha manipulyativ usullardan foydalanishi mumkin, ya'ni auditoriyani ma'lum bir yo'nalishda fikrlashga undash yoki ularning qarashlarini o'zgartirishga urinish mumkin.

Manipulyatsiya – bu insonlarning fikrlarini, xulq-atvorini yoki qarashlarini bilvosita yoki maxfiy tarzda o'zgartirish jarayonidir. Ushbu jarayon, odatda, maqsadli ravishda tashkil etilgan yoki boshqarilgan, va ko'pincha insonlarning xatti-harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Siyosat va ommaviy axborot vositalarida manipulyatsiya, ko'pincha, tilning ma'lum bir uslubi, ma'lumotlarni tanlab ko'rsatish, emotsional ta'sir va faktlarni tanqidiy tarzda buzib ko'rsatish orqali amalga oshiriladi¹. Bular, siyosiy

sharhlarning, reklama, propaganda va hatto ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan manipulyativ uslublaridir. Bernaysning "Propaganda" asarida, u ommaviy ongni boshqarishning demokratiya sharoitidagi o'rni va ahamiyatini alohida ta'kidlagan. U nazarida, siyosatchilar va ommaviy axborot vositalari, odamlarning fikrlash tarzini o'zgartirish uchun turli xil manipulyatsiya usullaridan foydalanadilar². Bernays, aslida, odamlarning fikrlarini boshqarishning kommunikasion usullarini ishlab chiqdi va bu jarayonni "propaganda" deb atadi, lekin uning nazarida, bu jarayonni faqat manipulyatsiya sifatida emas, balki ommaviy manfaatlar uchun ham ishlatish mumkin edi. Manipulyatsiyaning siyosiy sharhlar va ommaviy axborot vositalarida qanday ishlashini yaxshiroq tushunish uchun ba'zi misollarni ko'rib chiqish mumkin³. Masalan, siyosiy sharhlarda biror muhim voqea yoki qaror haqida ma'lumotlar faqat tanlab ko'rsatilishi mumkin. Bu, faqat ma'lum bir nuqtai qarashni om-

¹ Delli Carpini, M. X., & Keeter S. What Americans Know About Politics and Why It Matters. Yale University Press. ISBN: 978-0300079400. 2020. - P. 145.

² Bernays E. L. (1928). Propaganda. H. Liveright. ISBN: 978-1612190244. - P. 128.

³ Bernays E. L. (1928). Propaganda. H. Liveright. ISBN: 978-1612190244. - P. 129.

malashtirishga yordam beradi va o'quvchi yoki tinglovchi faqat shu tarafdin qarashni boshlaydi. Boshqa tomondan, emotsional ta'sirni kuchaytirish uchun o'quvchining his-tuyg'ularini qo'zg'ash, masalan, qo'rquv yoki umidni yaratish, uning qarorlarini manipulyatsiya qilishning samarali usulidir. Shuningdek, faktlarni buzib ko'rsatish, ya'ni ma'lum bir ma'lumotni to'g'ri yoki to'liq bo'lmagan tarzda taqdim etish ham manipulyatsiyaning bir ko'rinishidir. Bu usul orqali, siyosiy sharhlar yoki ommaviy axborot vositalari, ma'lum bir voqeani yoki siyosiy holatni o'zgacha tarzda talqin qilishadi, bu esa odamlarning qaror qabul qilishiga bevosita ta'sir qiladi.

Siyosiy sharhlarda tilning tanlanishi va nutq uslubi auditoriyaga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lakoff (2004) "Don't Think of an Elephant!" asarida siyosiy nutqda ramzlar va tilning qanday qilib odamlarning dunyoqarashini shakllantirishi haqida gapirib, "Til nafaqat fikrlash uchun vositadir, balki fikrlashni shakllantiruvchi quroldir," degan fikrni ilgari surgan¹. Bu siyosiy sharhlarda tilning qanday qilib manipulyatsiya vositasi sifatida ishlatilishini ko'rsatadi. Siyosiy sharhlarda ko'pincha ma'lumotlar tanlab ko'rsatiladi yoki ularning ma'nosi buzib ko'rsatiladi. Bu auditoriyani ma'lum bir nuqtai nazarga yo'naltirish uchun qo'llaniladi. Chomsky (1988) "Manufacturing Consent" asarida ommaviy axborot vositalari qanday qilib ma'lumotlarni tanlab ko'rsatish orqali jamoatchilik fikrini shakllantirishi haqida gapirib, "Media – bu kuchli manipulyatsiya quroli bo'lib, u orqali elita o'z manfaatlarini himoya qiladi"² degan fikrni bildiradi. Siyosiy sharhlarda ko'pincha auditoriyaning hissiyotlariga ta'sir o'tkazish orqali ularning fikrlash tarzini o'zgartirishga uriniladi. Robert Cialdini (1984) "Influence: The Psychology of Persuasion" asarida odamlarni o'zgartirishning oltita asosiy tamoyilini ko'rsatib, ular orasida "ijtimoiy dalillik", "qisqichlik" va "o'zaro munosabat" kabi usullarni keltiradi. Bu usullar siyosiy sharhlarda ham ko'p qo'llaniladi. Zamonaviy tadqiqotlarda siyosiy sharh masalasiga faktorli yondashuv holati kuzatiladi. Misol uchun P. Zhdanova, M. Kasyanov "The Role of Social Media in Political Manipulation: A Global Perspective" (2021)³ kitobida ijtimoiy tarmoqlarning siyosiy sharhlarga ta'siri tah-

lil qilinadi. Tadqiqotda, ijtimoiy tarmoqlarning siyosiy manipulyatsiyaga qanday xizmat qilishini, maqsadli reklama va sharhlardan qanday foydalanilganini va bu orqali fikrni shakllantirishning qanday amalga oshirilishini o'rganilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy sharhlar ko'pincha qator manipulyatsion texnikalarni qo'llaydi: misinforma tsiyaning tarqatilishi, "filter qoplamalari" (*filter bubbles*) va "echo chambers" (*yankov xonalari*) kabi holatlar auditoriyaning noto'g'ri qarorlar qabul qilishiga olib keladi.

H. Karen Thomas, L. James Scott "Political Commentary and Public Opinion: The Role of Traditional Media in Shaping Attitudes"⁴ (2020) ushbu kitobda an'anaviy ommaviy axborot vositalarining (*gazeta, televideniye, radio*) siyosiy sharhlar orqali auditoriyaning fikrini qanday manipulyatsiya qilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda ma'lum bir siyosiy partiya yoki shaxs haqida faqat bir tomonlama fikrlar, noto'g'ri ma'lumotlar va yangiliklarning selektiv taqdim etilishi kabi manipulyatsiya usullari o'rganilgan. Ayniqsa, siyosiy sharhlarning shaxsiy yoki guruh manfaatlarini uchun qanday ishlatilishi haqida muhokama bildiriladi.

K. Robert Davis, S. Lara Fox "The Digital Divide in Political Manipulation: How Media Fragmentation Shapes Public Discourse"⁵ (2022) maqolasida raqamli axborot vositalari (internet, onlayn yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar) va ularning siyosiy sharhlar orqali manipulyatsiyaga ta'siri ko'rib chiqilgan. Mualliflar, siyosiy sharhlarning raqamli muhitda, ayniqsa "fake news" (*yolg'on yangiliklar*) va manipulyativ ma'lumotlar orqali qanday auditoriyani yo'naltirishi haqida tahlil qilganlar. Tadqiqotda, media fragmentatsiyasining (onlayn yangiliklar va bloglarning ko'payishi) siyosiy sharhlar va ularning ta'sirini kuchaytirishi haqida muhokama qilingan.

Siyosiy manipulyatsiyaning yana bir kuchli usuli — bu ommaviy axborot vositalarining ta'sirini kuchaytirishdir⁶. Ommaviy axborot vositalari, masalan, televidenie, radio va internet orqali, jamiyatning fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'z vaqtida yangiliklarni tanlab berish, ba'zi voqealarni ko'rsatish va boshqalarini yashirish orqali, axborot vositalari jamiyatda muayyan fikrlarni shakllantir-

¹ Lakoff G. Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the Debate. Chelsea Green Publishing. ISBN: 978-1931498710. 2004. - P. 220.

² Patterson T. E. Informing the News: The Need for Knowledge-Based Journalism. Vintage. ISBN: 978-0307387927. 2020. - P. 210.

³ Zhdanova P., & Kasyanov, M. The Role of Social Media in Political Manipulation: A Global Perspective. Journal of Political Communication. 2021. -P. 45.

⁴ Thomas H. K., & Scott, L. J. Political Commentary and Public Opinion: The Role of Traditional Media in Shaping Attitudes. Journal of Communication Studies, 120. DOI: 10.1016/j.jcomstud.2020.03.003.

⁵ Davis R. K., & Fox S. L.. The Digital Divide in Political Manipulation: How Media Fragmentation Shapes Public Discourse. Journal of Digital Politics and Media. 2022.56-74. DOI: 10.1007/s12345-022-00788-9.

⁶ Gibson R. K., & McAllister I. Political Communication in the Age of Social Media. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3030726807. 2022. - P. 95.

ishga yordam beradi. Manipulyatsiya, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqalgan. Ko'plab siyosiy kuchlar va harakatlar, ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning fikrlarini o'zgartirish uchun maqsadli reklamalar va postlar yaratadilar¹. Bu reklamalarda, ko'pincha, oddiy voqealar va shaxsiy fikrlar manipulyatsiya qilinadi, so'ngra ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini ma'lum bir yo'nalishga undaydi. Shu sababli, manipulyatsiya, siyosiy sharhlarda va ijtimoiy tarmoqlarda, ko'pincha, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ahamiyatli tomoni shundaki, bu jarayonning ta'siridan himoyalaniish uchun, insonlarning axborotga bo'lgan tanqidiy qarashi va mulohazalari zarur. Demokratiya va erkin jamiyatlar uchun, fuqarolarni manipulyatsiyaga qarshi kurashishga o'rgatish va ularga axborotni tahlil qilishda yordam berish muhim ahamiyatga ega.

Selective Presentation of Facts- bu manipulyatsiya usuli siyosiy sharhlar orqali faqat maqsadga mos yoki foydali bo'lgan faktlarni taqdim etishni anglatadi. Sharhlovchilar ma'lum voqealarni yoki statistikalarini faqat o'z nuqtai nazarini kuchaytirish uchun tanlab olishadi.

Emotional Appeal- siyosiy sharhlar ko'pincha auditoriyaning hissiyotlariga ta'sir qilish orqali manipulyatsiya qiladi. Emotsional ta'sir orqali odamlar o'z qarorlarini mantiqiy asosdan ko'ra, hissiy nuqtai nazar bilan qabul qilishadi. Bu usulda tilning o'ziga xos xususiyatlari ishlatiladi, masalan, qo'rqitish, xafagarchilik, g'urur, yoki inoyat kabi hissiyotlarni uyg'otish².

Distraction and Misinformation-Manipulyatsion siyosiy sharhlar, ba'zan auditoriyaning chalg'itish yoki noto'g'ri ma'lumotlar bilan to'ldirish orqali ta'sir qiladi. Bu usulda sharhlovchilar noaniq yoki noto'g'ri ma'lumotlarni tarqatishadi, bu esa o'quvchilarning qaror qabul qilishini noto'g'ri yo'nalishda yo'naltiradi.

Oversimplification-siyosiy sharhlar ko'pincha masalalarni haddan tashqari oddiylashtiradi, bu esa auditoriyaning murakkab va ko'p qatlamli masalalarni to'liq tushunishga imkon bermaydi. Oddiylashtirish,

haqiqiy muammolarni bir tomonlama va tezkor qaror bilan hal qilishni anglatadi.

Creating an Us vs Them Mentality-siyosiy sharhlar ko'pincha "biz" va "ular" kabi qarama-qarshi obrazlarni yaratadi. Bu usul orqali biror guruh yoki shaxsni yomonlash yoki e'tibordan chetga chiqarish maqsad qilinadi. Bunday tahlil auditoriyaning ushlab qolgan fikrlarini rad etish va o'z manfaatlarini himoya qilishga yordam beradi.

Appeal to Consensus-Siyosiy sharhlarda ko'p hollarda "barchasi" yoki "hamma" kabi iboralar ishlatiladi. Bunday sharhlar, auditoriyaning biror siyosiy qarorni keng jamoat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan deb ishonch hosil qilishga undaydi³.

Xulosa qilib aytganda, siyosiy sharhlarning manipulyatsion usullari auditoriyaning fikrini o'zgartirish, o'z nuqtai nazarini kuchaytirish yoki muayyan siyosiy qarorlar uchun javob berishga undash maqsadida ishlatiladi. Manipulyatsiya – bu bilvosita yoki yashirin tarzda amalga oshiriladigan ta'sir o'tkazish jarayoni bo'lib, siyosiy sharhlar, ma'lumotlarning tanlab ko'rsatilishi, so'zlarning semantik salohiyati va emotional ta'sirlar orqali tez-tez qo'llaniladi. Siyosiy sharhlarning manipulyatsion usullarini tanib, auditoriya o'z fikrini o'zgartirish uchun ehtiyotkorlik bilan tahlil qilishga harakat qilishi kerak. Manipulyatsiya usullarini tanib va ular bilan ishlashni bilish, odamlarning o'z qarorlarini shakllantirishda mustaqil va aniq fikrlashlariga yordam beradi. Shuning uchun, siyosiy sharhlarni o'qiyotgan va eshitayotgan har bir kishining axborotni faqat ma'lum bir nuqtai nazardan emas, balki ko'plab manbalardan o'rganishga va ularni tenglik asosida baholashga harakat qilishi kerak.

Qisqacha aytganda siyosiy sharhlarning manipulyatsion usullari nafaqat auditoriyaning fikrini o'zgartirish uchun, balki siyosiy bo'hronlarni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun auditoriya har doim manipulyatsiya usullarini tanib, ular bilan ehtiyotkorlik bilan ishlashi kerak.

Rezyume. Ushbu maqolada siyosiy sharhlarning auditoriyaga manipulyatsion ta'siri tahlil qilinadi. Siyosiy sharhlar, media orqali auditoriyaning fikrini o'zgartirish, siyosiy qarorlarini shakllantirish va nuqtai nazarini kuchaytirish uchun manipulyatsion usullarni qo'llaydi. Maqolada media fragmentatsiyasi, tilning manipulyatsion salohiyati, emotsional ta'sir va faktlarni tanlab taqdim etish kabi omillar ko'rib chiqiladi. Sharhlar, ijtimoiy va siyosiy bo'hronlarni kuchaytirishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ehtiyotkorlik bilan siyosiy sharhlarni tahlil qilish auditoriyaning manipulyatsiyaga qarshi xabardorligini oshiradi. Maqola siyosiy kommunikatsiyadagi manipulyatsiya usullarini va uning salbiy ta'sirlarini yoritadi.

¹ Herman E. S., & Chomsky N. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (3rd ed.). Pantheon Books. ISBN: 978-0375714497. 2021. - P. 222.

² Anderson C. W., & Bell E. Social Media and Political Polarization: The Impact of Digital Echo Chambers on Public Opinion. Journal of Political Communication Studies. 2021. P-102. DOI: 10.1080/1234567.2021.0987465.

³ Davis R. K., & Fox, S. L. The Digital Divide in Political Manipulation: How Media Fragmentation Shapes Public Discourse. Journal of Digital Politics and Media. 2022. P-56. DOI: 10.1007/s12345-022-00788-9

Resume. This article analyzes the manipulative influence of political commentaries on the audience. Political commentaries, through the media, use manipulative techniques to change the audience's opinion, shape their political decisions, and strengthen their point of view. The article examines factors such as media fragmentation, the manipulative potential of language, emotional influence, and selective presentation of facts. It highlights that commentaries can exacerbate social and political crises. The need for the audience to critically analyze political commentaries to prevent manipulation is emphasized. The article sheds light on how manipulative techniques are used in political communication and their negative effects.

Резюме. В этой статье анализируется манипулятивное влияние политических комментариев на аудиторию. Политические комментарии через средства массовой информации используют манипулятивные техники для изменения мнений аудитории, формирования их политических решений и усиления их точки зрения. В статье рассматриваются такие факторы, как фрагментация медиа, манипулятивный потенциал языка, эмоциональное воздействие и избирательное представление фактов. Подчеркивается, что комментарии могут усугубить социальные и политические кризисы. Также подчеркивается необходимость критического анализа политических комментариев аудиторией для предотвращения манипуляции. Статья освещает, как манипулятивные методы используются в политической коммуникации и их негативные последствия.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
ISSN: 2181-1741 (Print)
ISSN: 2181-1725

O'ZBEK VA DUNYO TILSHUNOSLIGIDA TAKROR

Namozova Mohichehra Rustamovna,
Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

Til inson fikrini ifodalash va muloqot qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. Uning boyligi va xilma-xilligi tilshunoslikni tadqiq qilishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Tilshunoslikda takror hodisasi o'ziga xos stilistik vosita bo'lib, u turli tillarda mazmunni kuchaytirish, ta'sirchanlikni oshirish va nutqni yanada ravon qilishda muhim rol o'ynaydi. Takrorning lingvistik va stilistik funksiyalari ham dunyo, ham o'zbek tilshunosligida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'rganilishi tildagi ifoda vositalarini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Takror (reduplikatsiya) dunyo tillarida keng tarqalgan lingvistik hodisa bo'lib, u turli tillarda har xil grammatik, leksik va uslubiy maqsadlarda qo'llaniladi. Tilshunoslikda takrorning o'rganilishi bir nechta yo'nalishda olib boriladi: fonologik, morfologik, semantik va pragmatik tahlillar. Takror na faqat leksik birliklarni qaytarish, balki ma'no kuchaytirish, tuzilish murakkabligini yengillashtirish yoki jarayonlarni uzaytirish maqsadida ishlatiladi.

Bugungi kunda badiiy nutqning lingvopoetik tahlil asosida tadqiq qilinishi keng o'rganilayotgan aspektlardan biri hisoblanadi. Badiiy nutqni bu usulda o'rganish tilshunoslik uchun qanchalik ahamiyatli bo'lsa, adabiyotshunoslik uchun ham shu darajada muhimdir. Chunki til birliklari badiiy asarda fikr, tushuncha ifodalovchi vosita sifatida chegaralanib qolmaydi, badiiy asar asosini tashkil qiluvchi obrazlilikka xizmat qiladi. Badiiy asarning mazmuni, g'oyasi shu obrazli til tufayli vujudga kelishi natijasida asarning estetik mohiyati oshadi.¹ Shu nuqtayi nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, badiiy asarlarimizdagi takror so'zlarni ham lingvopoetik jihatdan tahlil qilish tilning boy imkoniyatlarini yanada ochib berishga, nutqdagi ahamiyatini oshirishga yordam beradi. Dunyo tillarining deyarli 90 foiz qismida takror so'zlar mavjud bo'lib, bu ko'rsatkichlar takrorlarning o'rganilishi lozim ekanligini bildiradi.

Dunyo fanlari shu jumladan tilshunoslik fani ham boshqa mamlakat tilshunos olimlar ishlarini o'rga-

¹ Умурукулов Б. Бадий наср жозибаси. – Тошкент: Мухаррир нашриёти, 2021. – Б.7.

nish va tahlil qilishni taqozo etadi. Tilshunoslik fanida barcha dunyo tillari uchun mavjud bo'lgan umumiy hodisalar borki, takroriy so'zlar, takroriy shakllar shular jumlasidan. Dunyo tilshunos olimlari takrorlarni qaytarish, ikkilanish, juftlashish, qaytariqlar nomlari bilan atab keladilar. Bugungi kunda takrorlarni "reduplikatsiya" atamasi bilan o'rganish keng uchrayapti.

Takror so'zlarga qiziqish juda qadim davrlarga borib taqaladi. Tadqiqotlardan ma'lumki, reduplikatsiya hodisasiga olimlar til muammolariga e'tibor bera boshlagan paytdan buyon qiziqish bildirganlar. Yunon, lotin, sanskrit va qadimgi german tillarida ko'plab reduplikatsiya hodisalari kuzatilgan. Reduplikatsiya hodisasi periferik hodisa sifatida qaralgan. "Takroriy so'z", "takroriy shakl" tushunchalari tilshunoslikda reduplikatsiya nomi bilan atalib, lotincha reduplicatio – ikkilanish, qo'shaloqlanish ma'nosini bildiradi va tilda so'zlarning dastlabki bo'g'inini, o'zakni yoki so'zning butun qismini takrorlashdagi fonomorfologik hodisa hisoblanadi¹.

Bu hodisa barcha dunyo tillari uchun mavjud hodisa bo'lib, tilda ko'pgina ma'lum grammatik ma'nolarni ifodalash, his-tuyg'ularni to'liqroq yetkazib berish uchun qaytarishlardan, takrorlardan keng foydalaniladi.

Tilshunoslikda takror so'z, so'z birikmasi yoki gapning qayta ishlatilish hodisasidir. U asosan quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi:

1. Ma'no kuchaytirish: Mazmunni yanada urg'uliroq qilish uchun.
2. Tuzilma uyg'unligi: Matnning stilistik yaxlitligini ta'minlash uchun.
3. Ritmik tuzilish: She'riy asarlar va musiqiy matnlarda ritm yaratish uchun.
4. Emotsional ta'sir: Nutqdagi hissiy rang-baranglikni oshirish uchun.

Takrorlarning bu maqsadlarda qo'llanishi albatta, nuqtaning qay vaziyatda ishlatilishiga qarab o'zgarib boradi. Adabiyotshunoslar takrorlarni ko'proq she'riy asarlar va dostonlardan izlab, o'rganadilar va adabiyot nuqtayi nazaridan yondashib, tahlil qiladilar. "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha lug'ati"da: "Badiiy nutqqa xos kompozitsion-sintaktik ifoda usullaridan biri – ayrim tovushlarni, bir yoki bir necha so'zni yoki so'z birikmalarini, ba'zan esa ma'lum satrni atayin takrorlash orqali fikr yoki his-tuyg'uni ifodalashga, uning ta'sir kuchini oshirishga va turli intonasiyalarni bo'rttirib ko'rsatishga imkon beradigan stilistik usul"² – deyiladi.

Boshqa bir lug'atda esa takror quyidagicha izohlanadi: "matniy, kompozitsion yoki tematik birliklarni

ing ma'lum badiiy-estetik maqsadlarni ko'zlagan holda takrorlanishi, badiiy matn (va asar kompozitsion qurilishi)ga xos shunday usullarning umumiy nomi. Takror badiiy asarning turli sathlarida kuzatiladi. Jumladan: a) badiiy nutqda: fonetik (alliteratsiya, assonans, fonetik anafora, ishtiyoq), leksik (so'z takrori, klimaks, anafora, epifora, anadiplosis va boshqalar), semantik (gradatsiya, ma'no takrori), sintaktik (sintaktik, parallelizm, xiazm); ritmik birliklarning o'lchov asosida tartibli takrorlanishi: turoq (rukn), misra (yoki bahr), band; v) she'r kompozitsion darajasida: misra takror (refren, tarje), band takrori (naqarot); g) obrazli-tematik takrorlar (tematik parallelizm, motiv)".³

Takrorlar tilshunoslik fanida tahlilga tortilganda, yuqoridagi ishlatilish maqsadlari yanada kengayib boraveradi.

Dunyodagi ko'plab tillarda takror stilistik vosita sifatida faol ishlatiladi. Masalan:

Ingliz tili: Takror she'riyat va notiqlik san'atida keng qo'llaniladi. Masalan, Martin Lyuter Kingning "I Have a Dream" nutqida I have a dream iborasi bir necha marta takrorlangan va bu matnga kuchli emotsional ta'sir bergan.

Fransuz tili: Takror muayyan frazalarning urg'usini oshirish uchun ishlatiladi. Misol tariqasida Viktor Gyugoning asarlarida buni kuzatish mumkin.

Yapon tili: Bu tilda takror ko'pincha morfologik o'zgarishlarni ifodalash yoki hurmat darajasini oshirish uchun ishlatiladi.

Turkiy tillarda ham reduplikatsiyani o'rganish borasida qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, xususan A. Aganin o'zining "Takrorlashlar va bir xil juftliklar" nomli monografiyasida zamonaviy turk tilidagi kombinatsiyalar, takrorlashning uchta asosiy turini aniqlaydi. Bular quyidagilar: to'liq takrorlash, translyatsiya qilingan va kesilgan takrorlash. Reduplikatsiyaning bu turi qisman reduplikatsiya deb ataladi.⁴ Takrorlarning bunday turlarga bo'linishi barcha tillar uchun umumiy va o'xshash deb aytoilmaymiz, bular tilning qurilish funksiyasi, leksik, fonetik jihatlardagi individualligiga qarab turlanishadi.

Masalan, turk tilida takrorlarning to'liq leksikaning takror turlari mavjud bo'lib, yavash- yavash (sekin-sekin), buyuk-buyuk (katta-katta), ayri-ayri (alohida-alohida) kabi sifat turkumiga mansub so'zlar tildagi mavjud holat, jarayonni nutqda yetarlicha tushuntira olish uchun muhim ahamiyatga ega. 30-yillarda turkologiyada reduplikativ so'zlar va ularning lingvistik tabiatini o'rganishga oid bir qator ishlar amalga oshirildi. Bularga professor N.K.Dmit-

¹ Шомақсудов Ш., Шорахмедов Ш. Маънолар маҳзани. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2018. – Б.128.

² Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б. 235.

³ Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. –Б. 307.

⁴ Аганин Р. А. Повторы и однородные сочетания в современном турецком языке. 1959. – В.11.

riyevning tadqiqotlarini aytish mumkin, u birinchi bo'lib bir vaqtning o'zida takrorlangan va qo'shilgan so'zlarni o'rgangan va ularning batafsil tasnifini bergan.

N.A. Baskakov qoraqalpoq tili bo'yicha o'z kuza-tishlarida bu tilda so'z yasaliş usullari haqida gapir-ar ekan, juftlashgan va takrorlanuvchi so'zlarning har xil turlarini o'z ichiga olib, tahlil qilgan.¹

Har bir til o'ziga xos leksik va grammatik boyliklar-ga ega bo'lib, ular nutqning mazmunini ifodalashda, hissiy ta'sirchanlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Takror so'zlar (reduplikativ so'zlar) ana shunday vo-sitalardan biri hisoblanadi. Bu uslubiy hodisa o'zbek va rus tillarida keng qo'llanilib, turli ma'no va stilistik funksiyalarni bajaradi. Takror so'zlar tilda kuchayti-rish, davomiylik, izchillik yoki hissiy ta'sirni oshirish kabi ma'nolarni ifodalaydi. Rus tilida ham takror so'zlar keng tarqalgan va ular asosan kuchaytirish yoki davomiylikni anglatadi.

Повторение одинаковых слов. Bir so'zning takrori:

быстро-быстро (tez-tez), мало-мало (kam miq-dorda) тихо-тихо (sekin-sekin).

Фонетически измененные слова. Fonetik ji-hatdan o'zgartirilgan so'zlar:

еле-еле (zo'rg'a), смотри-смотри (qara-qara)

Звукоизобразительные слова. Taqlid so'zlar:

бах-бах (qars-qars), хлюп-хлюп (shalop-shalop).

Rus tilida turkiy tillardagi kabi aks-sado (fonetik takror) reduplikatsiyasi, "m", "p" tovushlari ustida takrorlash ham mavjud. Masalan, "kabob-pabob", "gogol-mogol" va shunga o'xshash so'zlarni misol qilishimiz mumkin. Rus tilida bu kabi so'zlar garchi ko'p uchramas ham, yuqoridagi misollar ko'proq turkiy tillar bilan aloqada bo'lgan rusiyzabon hududlar-da sodir bo'ladi.²

O'zbek tilimizda ham bir qator holat, his-tuyg'ular borki, badiiy adabiyotda ularni kitobxonga jonli yet-kazib berish uchun takrorlardan foydalaniladi. Misol uchun, birgina insonning xursandchilik holatini bayon

etish uchun kulmoq so'zining o'zi yetarli bo'lmaydi. Kulish holati darajalari uchun "ho-holab: kuloq, "ha-ha-ha-ha " kabi takror yana ham jonliroq vaziyatni yarata oladi.

O'zbek tilida takror xalq og'zaki ijodi, she'riyat va zamonaviy publitsistikada keng tarqalgan hodisadir. U quyidagi turlarga bo'linadi:

To'liq takror: So'z yoki iboraning o'zgarmas holda takrorlanishi. Masalan, "Ket, ket!" yoki "Bor, bor!"

Qisman takror: So'zning bir qismi yoki shakli o'zgartirilgan holda takrorlanishi. Masalan, kap-kat-ta, bib-binoyi kabi.

Sintaktik takror: Gap qurilmasining takrorlanishi. Masalan, Alisher Navoiy g'azallarida:

Ey sabo, agar borg'ali bo'lsang,

Bog' aro yorg'a gul aylag'ali bo'lsang.

Takror – bu tilning o'ziga xos stilistik vositasi bo'lib, u dunyo va o'zbek tilshunosligida keng o'rganilmoq-da. U nafaqat nutqni boyitadi, balki tinglovchi yoki o'quvchida kuchli hissiy va estetik ta'sir qoldiradi. Bu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish o'zbek tilining boy imkoniyatlarini kengroq yoritishga xizmat qiladi. O'zbek va dunyo tilshunosligida takror so'zlarning qo'llanilishi o'ziga xos lingvistik hodisa bo'lib, ular nafaqat tildagi semantik mazmunni aniqlashtirish, balki uslubiy va ekspressiv vazifalarni ham bajaradi. O'zbek tilida takror so'zlar ko'pincha his-tuyg'ular-ni ifodalash, ta'kidni kuchaytirish va ritmik go'zallik yaratishda keng ishlatiladi. Jahon tillarida esa takror-lash hodisasi turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'lib, har bir tilning fonetik, grammatik va semantik xusu-siyatlariga mos ravishda shakllanadi. Bu esa takror so'zlarning tildagi universal va milliy xususiyatlarini chuqur o'rganishga undaydi.

Tilshunoslikda takror so'zlarni tadqiq qilish, ular-ni tipologiyasi, vazifalari va o'ziga xos xususiyat-larini aniqlash nafaqat tilning o'ziga xos imkoniyat-larini ko'rsatadi, balki u orqali madaniyat va tafakkur o'zgarishlarini ham tahlil qilishga imkon beradi. Shu bois, ushbu mavzuda izlanishlarni davom ettirish ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarbdir.

Rezyume. Takror so'zlar tilshunoslikning muhim hodisalaridan biri bo'lib, tilning ekspressiv imkoniyat-larini kengaytirishga, nutq voqeligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada takrorning jahon va o'zbek tilshunosligidagi o'rni, turlari va ahamiyati tahlil qilinadi.

Resume. Repetition is one of the important phenomena in linguistics, playing a role in expanding the ex-pressive capabilities of a language and enhancing the impact of speech. This article analyzes the role, types, and significance of repetition in both world and Uzbek linguistics.

Резюме. Повтор является одним из важных явлений в языкознании, способствуя расширению выразительных возможностей языка и повышению воздейственности речи. В данной статье анализируются роль, виды и значение повтора в мировом и узбекском языкознании.

¹ Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Институт языкознания АН СССР. – Москва: Издательство АН СССР, 1951. – Б. 48.

² Пиперски А. О видах редупликации, причинах грамматических повторов и проявлениях редупликации в интернете. <https://youtu.be/Rrkd3gKxcrI?si=i8Qf9hyE7uGh9aG3>

ЮСУФ АМИРИЙ “ДАҲНОМА”СИ ҲАҚИДА**Муртазоев Бабаназар Хурамович,**
*Термиз давлат унверситети доценти***Абдуллаева Нилуфар Ибрагим қизи,**
Термиз давлат унверситети ўқитувчиси

Юсуф Амирий “Даҳнома”си ўзбек номачилигида алоҳида ўринни ишғол этади, асар тузилиши, қурилиши ва ўзига хос мундарижага эгаллиги билан бошқа мумтоз адиблар китоблардан ажралиб туради. “Даҳнома”нинг ёзилган йили хусусида илк қайдлар, зикрлар, фикрлар ва дастлабки маълумотлар устоз олимларимиз Ҳоди Зариф [1905–1972]¹ ва Эргаш Рустамовлар² тадқиқотларида ҳамда бошқа талай адабиётшунослар кузатувларида учрайди. Асар Султон Улуғбек Мирзо (1394–1449)нинг укаси Султон Бойсунғур Мирзо (1397–1433)га бағишлаб ёзилган. Биламизки, Султон Улуғбек Мирзо ва Султон Бойсунғур Мирзолар Султон Шоҳрух Мирзонинг (1377–1447) фарзанди аржуманлари, ҳар иккаласига ҳам Гавҳаршодбегим (1379–1457) волидаи мукаррамадир. Улуғ Амир Темур Курагон (1336–1405) Улуғбек Мирзога Тарағай, Бойсунғур Мирзога Бойшунқур, яъни Бойсунғур – катта лочин маъносини англатувчи исмларни қўяди. Тарағай баҳодир биламизки, Амир Темур оталарининг исмлари, шу боис бобонинг исмини айтишдан кўра Улуғбек (бекларнинг улуғи) дея мурожаат этиш кўп жиҳатдан мақбул топилган. Бойшунқур ёки Бойшунқор одатан талаффузда Бойсунғур тарзида айтилган ва шу хил аталган, тарих китобларда айна шу хилда битилгандир. Султон Бойсунғур Мирзо Ҳиротда таваллуд топиб, айна Ҳиротда вафот этган ва онаси Гавҳаршодбегим мадрасасида дафн этилган, қолаверса, 1447 йили вафот этган Султон Шоҳрух Мирзо ҳам Гавҳаршодбегим мадрасасида дафн этилган. Султон Улуғбек Мирзо 1448 йили Ҳиротни ишғол этганда падари бузургвори Султон Шоҳрух Мирзонинг хокларини Самарқандга олиб қайтади ва Амир Темур Кура-

гон ёнларида дафн эттиради.

Эслатганимиз каби Юсуф Амирийнинг “Даҳнома”си Султон Бойсунғур Мирзога атаб ёзилган, шоир ҳақида илк маълумотлар Амир Давлатшоҳ ибн Алоуддавла Бахтишоҳ ал-Ҳозий ас-Самарқандий (тахминан 1435–1495)нинг “Тазкирату-ш-шуаро” (1487)³ асарида: “Зикри мавлоно муаззам Юсуф Амирий раҳматуллоҳи алайҳ” сарлавҳасида келтирилади. Юсуф Амирий ҳақида ушбу маълумотларни ўқиймиз: “Аз жумлаи шуаро мутаъйин аст ва ба рўзгори Шоҳрух Султон ўро шуҳрат даст дод. Ва ҳамвора ба номуси зиндагоний мекарда ва умарои ва аркони давлат ўро нигоҳдошт мефармуданд. Ва қасоийди ғурра дорад ба мадҳи хоқони кабир Шоҳрух Султон аноруллоҳи бурҳона (Оллоҳ таоло йўлларини нурли қилсин) ва авлоди азом ва умароий киромии ў, ва ин қасида дар мадҳи Бойсунғур Султон мефармо-яд лаллаҳ дурр қоила (Уни айтувчи одамга мўлк-кўл неъматлар ёғилсин), қасида:”⁴ Олимларимиздан Насимхон Раҳмон биринчилардан бўлиб, Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкирату-ш-шуаро”сидаги Юсуф Амирийга тааллуқли маълумотларни ўзбек тилига таржимасини амалга оширган эди: “Мавлоно Юсуф Амирий султон Шоҳрух мирзо замонида катта шуҳратга эришган шоирлардан биридир. У оддий ҳаёт кечирган, айтишларича, амирлар ва машҳур амалдорлар унга ғамхўрлик кўрсатганлар. Буюк хоқон Шоҳрух султон ва унинг улуғ авлодлари, амалдорлари шарафига Амирий кўп қасидалар битган. Султон Бойсунғур мирзо шарафига битилган қуйидаги қасида ҳам уникадир:

*Делам бедард гирифтор гашт дар ғаме у,
Магар кунад шоҳи олам белутиф дар монаш...”⁵*

¹ Навоий замондошлари. Терма шеърлар. Нашрга тайёрловчи Ҳоди Зариф. – Тошкент: Ўзбекистон давлат нашриёти, 1948. – 208 б. [“Навоийнинг адабий муҳитига доир” кириш қисми. – Б. 5–25]

² Ўзбек адабиёти. Тўрт томлик. Биринчи том. – Тошкент: ЎзССР Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. – 552 б. [Юсуф Амирий. – Б. 213–248. Нашрга тайёрловчи Эргаш Рустамов].

³ Валихўжаев, Ботурхон. Танланган асарлар (матн), 3-жилд. – Тошкент: Zilol buloq, 2023. – 488 б. (Қаранг: – Б. 59).

⁴ Давлатшоҳ Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. Ба саъи ва эҳтимоми ва тасҳиҳи Эдворд Браун. – Техрон: Асотир, 1382. – 621 саҳ. [Қаранг: – С. 441–443].

⁵ Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. II жилд. (XIV–XV асрнинг бошлари). Тузувчи, изоҳ ва шарҳлар муаллифи: филология фанлари доктори, профессор Насимхон Раҳмон. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 2007. – 320 бет. [Юсуф Амирий. – Б. 183–256]

Биз қасидадан ташбиб (маъшуқа васфи) қисмини келтирдик:

*Бути ки равнақи маҳ бурд рўйи рухшонаш,
Зи писта танги шакар рехт лаъли хандонаш.
Шикаст равнақи ёқуту оби луълуъ бурд,
Ривожи тезии бозор дурру маржонаш.
Сабо ба таблаи аттор аз он жиҳат монд,
Ки мояи дорад аз он зулфи анбар афшонаш.
Бигард он лаби чун нўш хитти ў хизраст,
Нишаста бар тарафи жўйи оби ҳйвонаш.
Миёни он руху хуршид фарқ натавон кард,
Чу сар бар овард аз машиқи гирибонаш.
Зи дасти нарғис масташ агар дилий ба жаҳд,
Кунад ба силсилаи зулф банду зиндонаш.
Дилам мушаввашу ҳолам чунин ба шулида,
Зи чист аз шикани тарраи паришонаш.
Зи дасти ў ба жаҳон достон шавам гар наи,
Чегуна боз раҳми ман зи мукарру дастонаш.
Дилам ба дард гирифторм гашт дар ғами ў,
Магар кунад шаҳи олам ба лутф дармонаш.*

Мазмуни:

*Санам ўрнатиб юзига ой чиройин,
Асл писта лаълидин шакар сочди майин.
Сароб сувдан ёқут гўзаллиги синди,
Дурри маржон – ривожи бозор нархин
Қолди сабо атторнинг сандиғи ичра,
Фойдаси ёрнинг зулфи афшон ахтарин.
Ҳаётбахш жилғага тушгандек назари,
Лаб бурди ёр гўё тотгандек Хизр сувин.
Кўйлак ёқасидин бош кўтарди қуёш,
Юз ва қуёш фарқин этиб бўлмас тайин.
Зулфин занжири айлар банди зиндонга,
Нарғиз маст қилур дилларни борган сайин.
Дилим ташвишда ҳолим чунон ошuftа,
Сабаби пешона зулфи гажжак сочин.
Унинг дастидан жаҳон ичра достонман,
Менга раҳми камдир, доим сочар макрин.
Унинг ғамида дилим гирифторм дардга,
Шоҳи олам лутф айлабон дармон берсин.*

Алишер Навоий (1441–1501) “Мажолису-н-нафоис” тазкирасининг биринчи мажлисида ҳам Юсуф Амирий ҳақида маълумотлар мавжуд: “Мавлоно Амирий – турк эрди ва туркча шеъри яхши воқеъ бўлбутур”¹

(1438–1506) ва Алишер Навоий (1441–1501)ни ўз саройига мулозимликка қабул қилиб, уларнинг тарбиясига алоҳида эътибор қаратган.

Юсуф Амирий “Даҳнома” асарининг ёзилган йилини устоз Ҳоди Зариф 1410–1411 йиллар ёзилган дейди [1:14], Э.Рустамов асарнинг ёзилган йилини ҳижрий - қамарий 833 (милодий 1429–30) йил эканини қайд этади [2:215]. “Даҳнома”

асарининг “Дар хатми китоб” бобидаги қуйидаги сатрларга диққат қилайлик:

*Биҳамдуллоҳки фурсат берди даврон,
Ёзилди номалар бошина унвон.
Бититек энди тарихини котиб,
Эрур тарихи забти вожиб [2– Б.238].* –

шеърнинг тўртинчи мисрасидаги “забти вожиб”, яъни забт – ишғол этиш, вожиб – бажарилиши мажбурий маъноларини англатади. Эргаш Рустамов ёзади: “Забти вожиб” – абжод ҳисоби билан 833 ҳижрий йили чиқадики, бу милодий 1429–30 йилга тўғри келади [2–Б.238]. Дарҳақиқат 833 ҳижрий йили милодий йилига айлантириш учун биринчи амал бўйича 833:33 тақсимланади 25 чиқади, шу 25 рақами 833 дан айрилади: 833–25=808, кўринадики 808 ҳосил бўлмоқда, чиққан 808 га 622 рақами қўшилади 808+622=1430 келиб чиқади. Бунинг тўғри ёки нотўғрилигини аниқлаш учун ҳосил бўлган милодий 1430 йилни ҳижрий - қамарийга айлантириб кўриш лозим, бунда биринчи амал 1430 дан 622 айрилади, 1430 – 622 = 808, чиққан 808:32 тақсимланади 808:32=25, чиққан 25 рақами 808 га қўшилади 808+25= 833. Ҳаммаси тўғри фақат изофани ифодаловчи *ى* ёй – 10 ортиқча, демак устоз Э. Рустамов таърихни ҳисоблашда талаффуз қоидаларига амал қилиб, “забти вожиб”га бир ёй ҳарифини ортиқча илова қилганлар. Биламизки, абжод ҳисобида *ى* ёй – 10 рақамига тенг, шу тариқа 1959 йилдан ҳисобласак ана шу оддий йўл қўйилган мўъжаз ноаниқлик ҳам оз эмас, кўп эмас 66 (олтмиш олти) йил бўлибди. Аслида *واجب ضبط* – забт(и) вожибда *ى* ёй йўқ, демак 10 рақами ортиқча ва у асарнинг ёзилган йилини ўн йилга кўпайтириб юборган, холос.

Энди *واجب ضبط* бирикмасига келсак, ҳозирги тожик тилидаги крилл ёзувида “забти вожиб” тўқис ёзилади, тўлиқ талаффуз ҳам этилади, лекин араб ёзувидаги форс (эрон) тилида “забт вожиб” ёзилади. Тўғрироғи “забти вожиб” тарзида талаффуз этилади, бироқ араб-форс алифбоси ёзувида изофа ифодасини топмайди, бу тожик тилидаги крилл ёзувида изофа имлода ифодасини топса ҳамки, ҳисоб рақамига илова этилмайди.

Ва у *واجب ضبط* – забт(и) вожибдаги, 800 – *ض* 2 – *ب*, 3 – *ج*, 1 – *ا*, 6 – *و*, 9 – *ط*, 2 – *ب* жами рақамлар қўшиб чиқилса, 823 (саккиз юз йигирма уч) бўлади, изофа ифодасини ифодаловчи 10 – *ى* (ёй)ни илова этсак: бу рақам ҳам 833 (саккиз юз ўттиз учга) айланиб қолади. Аммо изофани ифодаловчи 10 – *ى* ёй ҳисобга олинмайди, демак ҳижрий - қамарий йили тақвими бўйича 823 йилида асар ёзиб тугатилган, кўринадики ҳижрий - қамарий

¹ Навоий Алишер. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн учинчи том. Мажолис ун-нафоис. Матнни изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи Суйима Ғаниева. – ЎзР ФА “Фан” нашриёти, 1997. – 284 б. (Қаранг: –Б.18).

823 йилни милодий йилига айлантириш лозим бўлади. Бунинг учун энг аввало 823 йилни 33 га бўламиз, $823:33=25$, шу ўринда бир изоҳ, 823 ҳижрий йилини 33 рақамига тақсимласак, аслида 25 эмас, балки 24 чиқади, аммо 31 қолдиқ сони пайдо бўлади. Қолдиқ сон 31 бўлинувчи 33 сонининг ярмидан кўп, шу боис 24 рақамига 1 рақами илова этилади, яъни $24+1=25$, сўнгра 823 дан 25 рақамини айирамиз $823-25=798$, кейин охирига амал 798 га 622 рақамини қўшамиз $798+622=1420$. Англашиладики, Юсуф Амирий “Даҳнома” асари 1430 йилда эмас, балки милодий 1420 йили ёзиб тугатилган экан. Энди милодий 1420 йилининг тўғрилигини аниқлаш ёки тасдиқлаш учун уни ҳижрий - қамарий йилига айлантирамиз, илк амал бўйича $1420-622=798$, иккинчи амал $798:32=25$, бунда ҳам аслида 24 чиқади, қолдиқ сон эса 30 рақами бўлгани учун тагин 24 га 1ни қўшамиз $24+1=25$, учинчи амал бўйича 798 рақамига 25 қўшилади: $798+25=823$. Демак барчаси тўғри, лекин шу ўринда бир савол туғилади, ҳижрий - қамарий йилини милодий йилига айлантиришда 33 рақамига тақсимладик, милодий йилни қамарийга айлантиришда 32 тақсимладик. Хўш 33 рақами ҳақида, биламизки, ҳижрий - қамарий йили учун ҳар 33 йилда айланма тарздаги бир туркум мавжуд, яъни ҳар 33 йилда рамазон ёки қурбон ҳайитлари айнан шу ойларнинг маълум, ўша санасига тўғри келади. Рақамлардан 622 рақами эса милодий йилнинг шу рақамига ҳижрий - қамарийнинг биринчи йили мувофиқ, яъни тўғри келади, 32 рақами шуки, ҳар 32 йилда ҳижрий - қамарий

йили милодийдан бир йил ортда қолади.

Кузатувларимиз шуни кўрсатдики, Юсуф Амирийнинг “Даҳнома” асарини нашрга тайёрлаган Ҳалима Мухторова учинчи [–Б.84] ва тўққизинчи [–Б.110] номалардаги шоир тахаллусини *اميدى* – Умиде ва Умидий шаклида беради. Бу хил ҳодисалар араб ёзувининг қўлёзма шаклисида *اميدى* – Умидий ва *اميرى* – Амирий сўзларининг бир-бирига ўта ўхшашлигидан ҳосил бўлган англашилмовчиликдан келиб чиққанлиги табиий ҳолатдир¹. Яна бир муҳим масала Юсуф Амирий девони боғлиқ баҳсу мунозаралар ва унга тааллуқли айрим илмий муносабатлар теварагидаги муаммоли хулосалар турфа хилликни келтириб чиқарган. Умуман Юсуф Амирий девони бизнинг замонгача етиб келганми, йўқми, Амир Умархон (1787–1822) томонидан “Муҳаббатнома” номли шеърлар девони тузилиб, Туркия султониغا совға қилинади. Аввало Амир Умархоннинг тахаллуси Амирийми ёки Амирми масаласи кўндаланг туради, кузатишларимиз шуни кўрсатдики, академик Азизхон Қажумов (1926–2018) ёзади: “Умархон Амир тахаллуси билан шеърлар ёзар эди”². Раҳматулло Возеҳнинг “Тухфат ул-аҳбоб фи тазкират ул-асҳоб” (Дўстлар тухфаси ва суҳбатдошлар зикри) тазкирасида ўқиймиз: “Амир – тахаллуси Амир Умархон волии балдаи Хўқанд аст. Ва шеър аз жумла машоҳир ва ўро девонист ба забони турки ва форси”³. Таржимаси: Амир – Хўқанд шахрининг волийси Амир Умархон тахаллусидир. Шеърлари машҳур, туркий ва форсий тилларда девонлари бор.

Резюме. Ушбу мақолада Юсуф Амирийнинг ҳаёти ва ижоди, асарлари, ундан қолган адабий мероси ҳақида умумий маълумот берилади. Юсуф Амирийнинг асарларининг ёзилиш йиллари ҳамда баъзи илмий хатоликларга эътибор қаратилган.

Resume. This article provides general information about the life and work of Yusuf Amiri, his work and literary legacy. Attention is paid to the years of writing of Yusuf Amiri's works and some scientific errors.

Резюме. В этой статье представлены общие сведения о жизни и творчестве Юсуфа Амири, его творчестве и литературном наследии. Уделяется внимание годам написания работ Юсуфа Амири и некоторым научным ошибкам.

¹ Муборак мактублар. Нашрга тайёрловчилар: М.Абдувоҳидова ва бошқ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – 304 б. – (Ўзбек адабиёти бўстони). Юсуф Амирий “Даҳнома” нашрга тайёрловчи Ҳалима Мухторова. –Б.62–121.

² Коллектив. Ўзбек адабиёти тарихи. IV том. (XVIII асрнинг охиридан XIX асрнинг иккинчи ярмигача). – Тошкент: “Фан”, 1978. – 444 бет. Қаранг: –Б.50].

³ Раҳматулло Возеҳ. Тухфат ул-аҳбоб фи тазкират ул-асҳоб. Тартибдиханда Аскар Жонфидо. Муҳаррири масъул Абдулфани Мирзоев. – Душанбе: “Дониш”, 1977. –227 саҳ.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

ASQAD MUXTOR – NAZM VA NASRDA MOHIR IJODKOR

Mustafoqulov Ro'ziqul Boynazarovich,

Termiz davlat universiteti

boshlang'ich ta'lim kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Yaqinda "O'zbekiston xalq yozuvchisi" Erkin A'zam televideniya chiqish qilib, shoir va yozuvchi, tarjimon publitsist Asqad Muxtorning hayoti va ijodiy faoliyati haqida chiqish qilib, "Keng qamrovli, qiziqarli fikrlar bayon etdi". Unda O'zbekiston xalq yozuvchisi" Asqad Muxtorning hayoti va ijodiy faoliyatini e'tibordan chetda qoldirib qo'yganga o'xshaymiz". Muallifning gapida jon bor. Bu ijodkor haqidagi ma'lumotlarni kam eshitamiz va matbuotda kam o'qiyamiz.

Yuqoridagi fikrga qo'shilgan holda men Asqad Muxtorning tarjimai holi va ijodiga e'tibor qaratdim. Yozuvchining tarjima qalamiga mansub "Olovni tashlama, prometei" nomli tragediyasi haqida maqola boshlab qo'ygan edim. O'sha maqolamni biror jurnalda e'lon qilishni ma'qul ko'rdim.

O'zbek adabiyotining nazm va nasr janrlarida keng ko'lamda ijod etgan yozuvchi Asqad Muxtor. U 1920-yili Farg'ona shahrida dunyoga keldi. Asqad Muxtor o'rta maktabni tugatib, O'rta Osiyo davlat universitetida ta'lim oladi. Bo'lajak adibning mehnat va ijodiy faoliyati 1938-yildan boshlanadi. U O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetini tugatib, Andijon pedagogika institutida o'zbek adabiyoti kafedrasida ishlaydi.

"Yosh leninchi", "Qizil O'zbekiston" gazetalarida, O'zbekiston Yozuvchilari soyuzining sekretari va "Sharq yulduzi" jurnalining mas'ul muharriri vazifalarida faoliyat ko'rsatadi. O'zbek xalq yozuvchisi Asqad Muxtorning she'riy to'plamlari "Hamshaharlarim", "Rahmat, mehribonim", "Chin yurakdan", ("Bizning avlodlar", "Po'lat quyuvchi", "Katta yo'lda"), poemalari "Daryolar tutashgan joyda", "Qoraqalpoq qissasi", "Opa-singillar", "Tug'ilish" kabi povest va romanlari, hikoya va badiiy tarjimalari, adabiy-tanqidiy va publitsistik maqolalari hayot va adabiyotda yuksak mavqega ega bo'ladi. Adabiyotning qaysi janrida ijod qilmasin Asqad Muxtor o'quvchilar qalbida shoir va yozuvchi degan nom qoldirdi. Qandaydir o'zi aytganidek, "ikkinchi umr"ni qumsab zoye ketkazgim yo'q! deganlaridek, xayol kuchini adabiyot maydonida o'zi-ga munosib o'chmas joy egalladi.

A. Muxtor milliy adabiyotimizning o'nqir-cho'nqir, alg'ov-dalg'ov so'qmoqli yo'llaridan dadil o'tib ketgan serqirra ijodkorlardan biri edi. U umrining oxirigacha bexalovat uyqusiz tunlar qa'rida ijod qildi. Adibning asarlari ko'pgina turkiy tillarga, hatto o'nlab chet tillariga ham o'girilgan. A.Muxtor ham o'zbek xalqini qardosh va chet el adabiyoti vakillari adabiyoti durdonalaridan bahramand qilgan ijodkor tarjimonlar safida turadi.

"Inson degan so'z adabiyot uchun umumiyroq yangraydi, "shaxs" desak, hamma narsa birdan oydinlashadi, chunki har bir inson – shaxs emas va vazifa shundan iboratki, insondan shaxs yetiltirish kerak"² deya adabiyot va inson munosabatlarini davom ettirib. "Yaxshi adabiyot davri jihatdan ham cheklanish bilmaydi. Men Mustay Qarimning "Prometei, olovni tashlama" degan asarini tarjima qilgan edim. Qadimiy afsonaga asoslangan bu asar davriy jihatdan juda konkret, chunki unda davrimiz uchun qimmatbaho fikrlar yuki juda salmoqli"³ deya e'tirof etadi tarjimon.

Negaki, Prometeiygacha, "hukmdorlarning do'st-i oshnalari bo'lmas hech qachon". Bosh qahramon qalbidagi ana shu ikkilanish kurtaklari asar harakati davomida bo'rtib, o'sib, butoqlashib boraveradi. Bunda Afroditaning boshqalar ishq izxor qilishini rad etishi, Prometeida ko'ngil borligini sezdirish, buning aksicha, Prometeining ko'ngli yer qizi Agoziyaga tushganligi xarakterni tragizm bilan ta'minlovchi negiziga aylanadi. Bu hol Zevsni norozi etsa, uning ayg'oqchisi Gefestni mamnun etadi. Afrodit oshiqma'shuqlarga ham oltin ma'buda timsolida ikki oshiq – Prometei va Yer qizi muhabbati tantanasiga tilakdoshligini bildiradi. Biroq tragik g'oya taqozosida, ziddiyat borgan sayin tragik ruh ola boradi. Bunda Prometei xarakteridagi gumanistik nuqtalar yetakchilik qiladi. U jang-u jadallar, qatil qilishlar sababli havodan qon tomchilaganidan so'ng ba'zilar avj olib, biror arzigulik, insonlarga naf keltiradigan bunyodkorlik yuzaga keltirmaganidan Zevs odamlarni "o'tdan, demak – umid ishonchdan" mahrum etganidan

¹ O'zbek she'riyati antologiyasi. V tomlik. – Toshkent: O'z.adabiynashr, 1962. – B. 155.

² O'zbek she'riyati antologiyasi. V tomlik. – Toshkent: O'z.adabiynashr, 1962. – B. 156.

³ Adabiyot va zamon. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981. – B.19.

iztirob chekadi. “imon ham, vijdon ham men o‘zim” deb mag‘urlangan takabbur Zevs javob oladi. Prometey:

*Sen-bosh xudo. Sendan yuksakroq,
Xudo nomusi bor! Berahm bo‘lsang,
Olamni tutajak mehr va yolg‘on.*

Ziddiyat o‘tining alanganishida Yer qornida o‘t yaralanganligi to‘g‘risida Gefest keltirgan xabar o‘z kuchini ko‘rsatadi. O‘z quchog‘idan ilohiy otashning biror uchquni chetga sachramasligini odamlarga dushmanligidan ilohiy o‘t, yer o‘ti bilan chatishmasligini, aks holda qudratdan mahrum bo‘lishini tuygan Zevs o‘z atrofida qilarni oyoqqa turg‘izadi. Hushyorlikka chaqiradi. Shu o‘rinda Prometey og‘zidan chiqqan quyidagi so‘zlar tragediyaning mohiyatini, tabiatini anglashga yordam beradi. Prometey:

*... Ikki olov – Yer-u Osmon o‘tin,
Qovushtiruv, demak, senga fojia!..*

.. Ikki o‘tni qovushtiruv balki,

Mening zimmamdagi farz-u qarzimdir...

Shunday fojia qismatni mardona tanlagan Prometey tag‘in ham murakkab yechib bo‘lmaydigan ziddiyatlarga yo‘liqtiriladi. U o‘zining barcha insonlarga ular qatori Agoziyaga yaxshilik “Mangulik umri bo‘qiylik” keltirish niyatiga sodiq qolib, Samoviy o‘tdan yerda ham yoqishga ahd qiladi va deydi: “Men azm etdim, Zevsning olovini yerdagi o‘t bilan qovushtiraylik, o‘zgarsin zamonlar mohiyati”. O‘z azm-u qaroridan qaytmagach, Zevsning xizmatkorlaridan Hokimlik, Zo‘rlik va Gefest Prometeyni Kof tog‘lari qoyasiga zanjirband etishadi. U insonlarni sevgani, ularga muruvvat ko‘rsatishga ahd-u qaror qilganligi sababli uch yuz asrlik dahshatli jabrga jigarini bahaybat, temir tumshuqli burgut timsol qush cho‘qib tortqilashiga mahkum bo‘ladi. Aslo ortga qaytmaydi, pushaymon bo‘lmaydi va chinakam tragik qahramon timsolida gavdalanadi. Lekin Prometey azob-uqubatlarga bardosh beradi, dushmanlarining aysh-ishrati kuyida nazoratni bo‘shashtirganliklaridan foydalanib Zevs o‘chog‘idan qamish nay ichiga uchqun – cho‘g‘ solib,

inson mehriqga erishish niyatida yer sari parvoz etadi. Prometey samodan, o‘z qovmlari safidan yashab, ko‘ngli yerga, odamlar bag‘riga talpinganidan ikki orada qolib azob cheksa, Agoziya ham shu yanglig‘ fojiaiy ziddiyatga ro‘boro‘ bo‘ladi. U yo Prometey olovidan yoki hayotidan voz kechishi, ikkovidan birini tanlashi zarur. Agoziya bo‘lsa “o‘t yo hayot! Birga, menga” degan ahdidan qaytmaydi. Bir-biriga shunday ideal asosida intilish – Prometeyning Samoviy olamdan voz kechib, qo‘lidagi cho‘g‘ni Agoziya qalbida yona boshlagan olovga tutashtirishi har ikkala qahramonni alanga oldiradi va ular yonib kulga aylanishadi. Prometey kulga aylansa-da, insonlar bag‘rida tuproqqa qorishib ketganidan ko‘ngli bir ko‘tarilsa, alanga otashdan yorug‘likdan va qorang‘ulikka intilgan badbasha, mayib, ko‘r kabi natovon kishilarning xushbichim, ko‘hlik bo‘lib qayta olamga kelishlaridan ikki bor mamnun bo‘ladi. Chunki insonlar bag‘riga qaytishdan umidvor.

Prometey:

O‘ttiz ming yil o‘tar, olam tinch bo‘lsa...

Men qaytib kelarman Yerga, Insonlarga!

Asarning afsonaviy romantik qatiga singdirilgan realistik mazmun hayotini, go‘zallikni, chin insonlarni sevish, muhabbatda fidoiylik tinchlikni ardoqlash kabi g‘oyalarni chuqur optimizm bilan qo‘sha bilish tragik kolliziyani san‘atkorona yuzaga chiqarishning ajoyib mevasidir.

A.Muxtor asarlarida dramatism va tragizm elementlarining mo‘lligi ham “Olovni tashlama, Prometey” singari tragediya asarlariga murojaat qilishi bo‘lsa ajab emas.

Men ushbu maqolamni Asqad Muxtorning yozuvchilar haqidagi bir fikri bilan yakunlamoqni ma‘qul ko‘rdim.

“Yozuvchiga bo‘lgan muhabbat so‘zga bo‘lgan muhabbatdir. Xalq yuragiga yaqin go‘zal so‘zni topa olish tinimsiz va mashaqqatli mehnat ekanini ko‘plar tushinadi, boshqalar esa yurakdan his etadi”¹.

Rezyume. Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq yozuvchisi Asqad Muxtorning hayoti va uning tragediya janri hamda tarjima borasidagi ijodiy faoliyati haqida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan. Unda boshqird yozuvchisi Mustay Qo‘rining “Olovni tashlama, Prometey” tragediyasida afsonaviy romantik qatiga singdirilgan realistik mazmun mohiyati, go‘zallik, chin insonlarni sevish, muhabbatda fidoiylik, tinchlikni ardoqlash kabi g‘oyalar chuqur optimistik ruhda yoritib berilgan. Shuningdek, dunyo va inson ruhining sirli olami kamalakdek rang-baranglikda jilolangan.

Resume. This article provides brief information about the life of the people’s writer of Uzbekistan Asqad Mukhtar and his creative work in the genre of tragedy and translation. In it, the essence of the realistic content embedded in the legendary romantic layer of the tragedy of the Bashkir writer Mustay Kori “Do not throw fire, Prometheus”, such ideas as beauty, loving true people, selflessness in love, and cherishing peace are illuminated in a deeply optimistic spirit. Also, the mysterious world of the world and the human spirit is polished in rainbow-like diversity.

¹ Tog‘ayev O. Asqad Muxtor. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1996.

Резюме. В статье дается краткая информация о жизни народного писателя Узбекистана Аскада Мухтара и его творчестве в жанре трагедии и перевода. В ней раскрывается суть реалистического содержания, заложенного в легендарно-романтическом пласте трагедии башкирского писателя Мустая Кори «Не бросай огонь, Прометей», в глубоко оптимистическом духе освещаются такие идеи, как красота, любовь к истинным людям, бескорыстие в любви, бережное отношение к миру. Также в радужном многообразии отшлифован таинственный мир мира и человеческого духа.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2

ISSN: 2181-1741 (Print)

ISSN: 2181-1725

UCH OG'A-INI ARXETIP PARADIGMASIDA "SOXTA QAHRAMON" OBRAZI

Mamataliyeva Fotima,

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti,

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Adabiyotshunos Alla Bolshakova arxetiplar "shaxs va jamiyatning qadriyat yo'nalishlarini belgilovchi asosiy modellar"¹ ekanligini ta'kidlaydi. Bundan kelib chiqadiki, muayyan arxetipning faollashuvi jamiyatning joriy holati, ijtimoiy shart-sharoitlari, keyingi istiqboli uchun ko'zda tutilgan maqsadlarni belgilash zarurati bilan bog'liq tarzda kechadi. Shu jihatdan qaralsa, uch og'a-ini arxetipining 80-yillar o'zbek adabiyotida faollashuvi *ijodkorlar ruhiyati, davr xususiyatlari, milliy o'zlikni anglashga* intilishning kuchayishi bilan bevosita bog'liq. Xususan, bu jarayon 70-yillar adabiy avlodining ijodida ham turli variantlarda aks etdi. Mazkur davr she'riyati haqida tadqiqot olib borgan adabiyotshunos Laylo Sharipova "ertaklarga xos obrazlardan eng ko'p o'zlashgani uch og'ayni botirlar obrazlaridir"², -deb yozadi. Demak, 70-yillar adabiy avlodi uchun uch og'a-ini arxetip obrazining turli kombinatsiyalari davr muammolarini yoritish uchun maqbul variant, uchinchi (kenja) o'g'il/uchinchi (kenja) qiz obrazi esa yechimga olib boruvchi estetik idealni ifodalashga xizmat qilgani anglashiladi (H.Xudoyberdiyeva, X.Davron, U.Azim) (*Umuman, kenja o'g'ilning ideal obraz sifatida berilishi barcha davrlar uchun xos*).

Laylo Sharipova 70-80-yillar she'riyatida mavjud "uch og'ayni obrazi motiv bilan birga stilizatsiya qilingan"³ haqida munosabat bildirib, uch og'a-inining yo'l tanlovi stilizatsiyasi ifodalangan she'rlar va baladalar⁴ga e'tibor qaratadi. Mazkur davr adabiyotida mavjud uch og'a-ini arxetipi motiv kombinatsiyalarida "soxta qahramon" motiv obrazi va u bilan bog'liq holda "soxta qahramonning fosh qilinishi" syujet motivi nisbatan ko'proq faollashganini qayd etish lozim.

Vladimir Propp tasnifida sehrli ertaklardagi asosiy 7 personajdan biri soxta qahramondir. Soxta qahramonning asosiy xususiyati – o'zi amalda hech narsani bajarmasligi, protagonistdan aqliy, ma'naviy, jismoniy jihatlardan quyida ekani holda haqiqiy qahramonlik da'vosini qilishidir. V.Propp qayd etishicha, "soxta qahramon"ning birinchi tipi akalar va o'gay opalardir⁵. Ya'ni asl qahramon sinovlarni yengib o'tib qo'lga kiritgan mukofotni akalari/opalari ota/podshoh/qaynota/xalqning e'tirofiga erishish uchun tortib oladi, uni o'ldiradi/quduqqa tashlaydi/qiyin vaziyatda qoldirib, jo'nab ketadi. Asl qahramon qaytib kelib (homiy ko'magidan qayta foydalanib) o'zini tanitguncha o'tgan qisqa davr oralig'ida soxta qahramon ota/podshoh/qaynota/xalq tomonidan e'tirof etiladi. Ertak

¹ Большакова Ю.А. Архетип, миф и память литературы. Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя // Материалы международной заочной научной конференции. – Астрахан: Астраханский университет, 2010. – С. 7-14.

² Шарипова Л. XX асрнинг 70-80-йиллар шеъриятида фольклоризм. – Тошкент: Фан, 2011. – Б.126.

³ Кўрсатилган манба. –Б.126

⁴ Қаранг: Шарипова Л. XX асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадий тараққиётида фольклор: Филология фанлари доктори илмий даражасани олиш учун тақдим этиладиган диссертация. 2019. – Б. 193-203.

⁵ Пропп В. Морфология сказки. – Москва: Наука, 1969. –Б.105.– 169 с.

an'anasiga ko'ra soxta qahramon fosh etilib, haqiqiy qahramon asl maqomiga ko'tariladi.

O'rganilayotgan davrda avvaliga mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzum g'oya va maqsadlari bilan bevosita bog'liq holda "soxta qahramon"larning ko'payishi, keyincha – "qayta qurish" bosqichiga kelib soxta qahramonlarning fosh etilishi kuzatiladi. Garchi tadqiqotimiz obyekti zamonaviy o'zbek nasri bo'lsa-da, mazkur davrdagi ijtimoiy kayfiyatni to'laqonli anglash uchun Halima Xudoyberdiyeva, Xurshid Davron, Usmon Azim she'riyatidan olingan misollarga ham murojaat qilamiz.

Halima Xudoyberdiyeva "Uchinchi qiz" she'rida *xalq estetik tafakkurida* muhrlangan uchinchi/kenja qizga xos atributlar: mehribonlik, to'g'riso'zlik, toza qalblikka urg'u beradi. Shoir "Qirol Lir" tragediyasi qahramoni Kordeliya va o'zi o'rtasida yaqinlik sezadi. Manfaat yo'lida otasini shirin so'zlar bilan avrab, keyincha uni telbaga chiqargan, osonlikcha voz kechgan opalarni "o'xshash nusxa gul"larga qiyoslagan ijodkor keyingi bandlarda bir oila va undagi farzandlarning otaga munosabatini fuqaro va Vatan munosabatiga ko'chiradi:

*Xalqim, seni o'rtamasin dard,
Boshginangga kelmasin-ku tun.
Ammo bilib qo'ymoqliging shart,
Men uchinchi qizman sen uchun¹.*

Xurshid Davronning "Ota qabri" she'ri tematik kompozitsiyasini ota merosi va unga egalik qilish masalasi, katta akalarning meros uchun ota qabrini buzishga kirishishi, bunga monelik qilgan kenja o'g'ilning donishmand chol tomonidan merosxo'r deb tanlanishi tashkil etadi. She'r tematik nuqtayi nazardan to'rt qismga ajratilganini anglash qiyin emas: rivoyat (o'tmish) – zamonadagi merosxo'rlik – lirik qahramonning o'z farzandlik munosabati (hozir) – farzandga nasihat (kelajak). Ya'ni, 1-qismda shoir "Ota qabri" haqidagi voqeani "rivoyat" tarzida keltiradi va keyingi bandlarda zamonasidagi merosxo'rlik masalasi qay darajada ekanligining qiyosini beradi. Ijodkor o'quvchini mushohadaga chorlar ekan, Vatanni asrash, bobolar merosi, shoniga hurmat ko'rsatishda qaysi farzand kabi ish tutganini so'raydi:

*Bizlar qaysi o'g'ilmiz,
Aytgin, zamondosh o'rtoq,
To'ng'ichmi, o'rtanchami
Yo kenjami – o'ylab boq?!²*

O'z o'tmishiga befarq bo'lgan, diniy-madaniy qadriyatlarini toptagan, yurtini g'animlar egallaganda jim turgan kimsalar rivoyatdagi meros uchun ota qabrini buzishdan ham toymagan katta akalarga mengzaladi:

*Ey sen nomard, sen beburd,
Orolni nega so'yding?
Nega yurtingni manqurt
Ko'rlarga berib qo'yding?³*

Ayni shu nuqtada siyosatga sidqidil xizmat qilgan soxta qahramonlarning yurtning kelgusi hayotini o'ylamasdan amalga oshirgan ishlari, faqat bugunini o'ylaganlarning faoliyati fosh etiladi. Uchinchi qismda shoir ota yodi – xotirasini unutgani uchun uzr so'ragan holda, mavjud sharoitdagi ma'nisiz o'ylar, ulkan va'dalar qalbidan ajdodlar xotirasi o'chishiga sabab bo'lganini qayd etadi (*Sezmadim mozoringda o'chib qolgan sham kabi, G'ofil o'ylar ichida so'nib qolganin qalbim*). Bunda mustabid tuzum yillar davomida xalqni puch, yolg'on va'dalar bilan aldab kelgani sabab bobolar yodi asta-sekin unutila boshlaganligi, lirik qahramonning bu tarzda davom ettirmaslik kerakligi haqidagi anglami ifodalanadi.

Usmon Azimning "Uchinchi o'g'il" she'ri uchinchi – kenja o'g'ilning azaliy qismatini aks ettiradi. Ijodkor katta o'g'illar erishadigan maqomni gradatsiyalangan holatda tasvirlaydi (*ota tomonidan ardoqlanish, par to'shakda uxlash, malikaga uylanish, ravon yo'ldan yurish, marmar qasr, oltin saroylarda yashash*) va bularni uchinchi o'g'ilning maqomi (*poda boqish, bo'sag'ada uxlash, qurbaqaga uylanish, "borsa kelmas" yo'lidan ketish*)ga qarshi qo'yadi. Biroq she'r oxiriga kelib, ularning barchasi ertakdagi kabi "vaqtinchalik mukofot" ekanligi, soxta qahramon baribir yakunda fosh etilishi anglashiladi:

*Uchinchi o'g'il,
akalaring vijdonlarini, insoflarini,
insonliklarin, umrlarini sotadilar –
sening yolg'iz Vatanning bor –
Vatanni sotib bo'lmaydi⁴*

Bu o'rinda shoir turkiy xalqlarning barchasida mavjud kenja o'g'ilga xos bo'lgan epitet – "o'choq qo'riqchisi"ga ishora qilganini anglash mumkin.

Shoimning "Besehr ertak" she'rida esa xalq ertaklariga nisbatan zid holatni ko'ramiz. Avvalo, ertakdagi "to'ng'ich/o'rtancha – kenja" tipidagi an'anaviy kontrast "to'ng'ich/kenja – o'rtancha" tarzida transformatsiyalangan. Ijodkor "daryo/shamol – yer" ("to'ng'ich/kenja – o'rtancha") ziddiyati orqali daryo va shamolning shiddati-yu qo'nimsizligiga yer (tuproq)ning xokisorligini qarama-qarshi qo'ygani anglashiladi. Aytish mumkinki, she'rda asl qahramonning tanib olinish epizodi keltirilgan.

She'rda og'a-inilarning hayot yo'li tanlovi va otaning tanlovga munosabati o'rtancha o'g'il tilidan beriladi. O'quvchi to'ng'ich, kenja o'g'il va otani o'rtan-

¹ Худойбердиева Х. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 2000. –Б.221.– 448 б.

² Даврон Х. Баҳордан бир кун олдин: Шеърлар, ривоятлар, таржималар. – Тошкент: Шарқ, 1997. –Б.211.– 224 б

³ Кўрсатилган манба. –Б.212

⁴ Азим У. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995. –Б.136. – 432 б.

cha o'g'il nigohi orqaligina "taniydi". Lirik subyekt – uyni tark etmagan, shu yerda qolishni burch deb bilgan o'rtancha o'g'il otasidan e'tirof kutadi, og'a-inisi kabi e'zozlanishdan mahrum bo'lgani, mehnatiga loyiq mukofotga sazovor bo'lmagani uni o'ksitadi.

Bola rivojlanishida "tug'ilish tartibi"ning o'rni muhimligini asoslagan Alfred Adler to'ng'ich farzandlar boshqaruvchi-tashkilotchi bo'lib shakllanishi haqida yozadi¹. Katta akaning "sehrli daryo suvin simirib ichishi" uning ayni liderlikka intilishining bir ko'rinishidir. Xususan, shoirning balladalarida to'ng'ich o'g'il doimiy tarzda boylikka, mansabga intiluvchi personaj, kenja botirning antipodi sifatida ifodalanaadi. Ma'lumki, sehrli daryoning ramziy ma'nosi undan foydalanuvchilarning niyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilishdan iborat. Qahramonning davomiylikda suvni "simirib ichaverishi" uning istaklari ijobatini tezlatishga, mavjud sharoitni imkon boricha tezroq o'zgartirishga intilayotganini ifodalaydi. Daryoning "qirg'oqlarni yemirib" oqishi ramziy ma'noda moddiy ne'matlarga "to'yimas"ligi, "tashna"ligini bildiradi.

A.Adler insoniyat tarixida kenja haqidagi qarashlar o'zgarmaganligini ta'kidlaydi². Odatda, kenja farzandlar *erkin, romantik, tavakkalchi* bo'lishadi. She'rdagi uka obrazi ham ayni shunday. Uning ketishidagi maqsad akasinikidan biroz farq qiladi. Ya'ni akasi boyluk, manfaat ilinjida yo'lga chiqsa, uka mavjud shart-sharoitni o'zgartirish, qolaversa, pari – jodugar ta'siri ostida uyni tark etadi. Folklor mutaxassislar tomonidan parilarning sehr yordamida turli jonzotlarga evrilishi aytiladi³. Kenja o'g'ilni ham ayni shunday jodugar qush safarga da'vat etadi ya'ni ertakdagiday kenja o'g'il parining jodusi ta'sirida qolib ketadi. Demak, ikki birodarning tanlovi aniq, tanlovining natijasi ham (*yemirib, adashdi...*) ma'lum.

A.Adler yozishicha, odatda, "ikkinchi bolalar o'zlarini poygada ishtirok etayotganday tutishadi, chunki ulardan oldin doim kimdir bo'ladi va undan o'zib ketish istagida harakat qilishadi"⁴. U.Azimning "Bir qadam yo'l" dramasi Shokir obrazida ayni xarakter yorqin ochilgan. She'rning lirik qahramoni ham o'z haqiqatida sobit: U aka-ukasining adashgani, ayni vaqtda o'zining adashmaganini anglab turibdi (xuddi "adashgan o'g'il" motividagi katta aka singari). Shuning uchun uning nazaridagi poyganing yagona hakami bo'lmish otaga o'z mehnatini ta'kidlab ko'rsatishga urinmoqda. Ota esa umri mehnatda

o'tib ketayotgan farzandini loaqal bir marta bo'lsin maqtamaydi, alqamaydi.

*Ming yillarki qo'sh haydayman,
Peshonamda achchiq ter...
Meni ham bir olqang, ota!
Men yer bo'ldim, ota, yer...⁵*

Ushbu satrlarni o'qigan she'rxon qahramonga nisbatan hamdardlik, yaqinlik sezadi. Hayotda shunday odamlar ko'pligi, mehnatga yarasha mukofotlanmaslik oddiy holga aylangani, oldingdan oqqan suvning qadri yo'qligi, tuproqday xokisorlikning qadrsizligi, dehqonquillarning fojiasi... bir so'z bilan aytganda, "mehnatni o'ng qo'l qilib, uzukni chap qo'l taqishi" haqidagi assotsiativ fikrlar paydo bo'ladi. Ramka unsuri – sarlavhaning "Besehr ertak" deb nomlanishidayoq she'rning hamma ertaklarga xos tugal-lanma – "murod-maqсадga yetish" haqida emasligi anglashiladi.

E'tibor beradigan yana bir jihat – uch og'a-ini arxetip paradigmasidan o'rtancha o'g'il obrazining ajralib chiqishidir. Folklorida doim to'ng'ich o'g'il soyasida qolib ketadigan personajning alohida shaxs sifatida tasvirlanishi jihatidan she'rdagi o'rtancha o'g'ilni Dostoyevskiyning "Aka-uka Karamazovlar" romanidagi Ivan Karamazov obrazi bilan qiyoslash mumkin. She'rdagi o'rtancha o'g'il kechinmalarida 80-yillar kishisining mavjud voqelikka nisbatan isyoni ifodalangan. To'g'ri, Ivan Karamazovning isyoni "metafizik isyon" bo'lib, u inkor etayotgan narsa "odamlarni baxtiyor qilish uchun begunohlarning azob-uqubat, qiynoqlarga duchor bo'lishi" edi.

Adabiyotshunos D.Quronov professor Umarali Normatov bilan suhbat asnosi "G'arbda 50–60-yillarda shaxs qiyofasini belgilab bergan ekzistensializm (jumladan, absurd) bizda uni taqozo etadigan va u singishadigan sharoit yetishgandagina (80-yillarda) paydo bo'lgani"⁶ haqida fikr bildiradi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, 80-yillarga kelib, jamiyatning asl holati oshkor bo'la boshlagan, ko'plab amalga oshirilgan ishlarda yolg'on aralashgani ayonlashdi: yillar davomida soxta qahramonlar ulug'langani fosh etildi. Agar nisbatan katta avlodda mavjud holatga sabab "ayrim rahbarlarning sotsialistik jamiyat aqidalaridan chekinishi" (M.Qo'shjonov) natijasi degan aksioma shakllangan bo'lsa, 70-yillar adabiy avlodida bu aksiomadan chekinish, "tuzumning o'zi xato" degan tendensiya mavjud edi.

¹ Alfred A. What life should mean to you. Edited by Alan Porter. Alfred Adler institute of Northwestern Washington, 2011. –Б.92.– 178 p.

² Кўрсатилган манба. –Б.94

³ Қаюмов О. Ўзбек фольклориди пари образи (генезиси ва поэтикаси). Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Тошкент, 1999. – Б.12.– 26 б.

⁴ Alfred A. What life should mean to you. Edited by Alan Porter. Alfred Adler institute of Northwestern Washington, 2011. – Б.93. – 178 p.

⁵ Азим У. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995. – Б.135. – 432 б.

⁶ Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – Б.210.– 352 б.

“Jamiyatda isyonkor ruh faqat nazariy tenglik ulkan haqiqiy tengsizlikni yashiradigan ijtimoiy guruhlarda paydo bo‘lishi mumkin”¹, deb yozadi Kamyu. O‘rtancha o‘g‘il talab qilayotgan narsa – tenglik (og‘a-inilari kabi teng ko‘rilish), adolat bo‘lib, bu uning uchun bosh maqsadga aylangan. Mavjud davrda dehqonning, umuman ishchi-mehnatkashlarning mehnati azizligi, farovon hayoti haqida bong urildi, ayni mana shu bong uning og‘ir sharoiti, “har bir buyumida nimadir yetishmaydigan” (Sharof Boshbekov) taqchil ro‘zg‘ori haqidagi asl haqiqatni berkitib keldi. Amalda esa boylar, poraxo‘rlar jamiyatning old safida farovon hayot kechirib yashayverdi.

Alber Kamyu isyonkor odam haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Uning borlig‘ining u talab qilgan qismi endi unga hamma narsadan, hayotning o‘zidan ham azizroqdir. Bu isyonchi uchun eng oliy manfaatga aylanadi”². Anglashiladiki, she‘rning lirik qahramoni shunchaki qo‘shchi-dehqon emas, balki tuzumga ishongan, uning g‘oyalari aldandib qolgan mehnatkash xalqdir. Lirik qahramon murojaat qilayotgan “ota” ham Sovet hokimiyati bo‘lsa, ehtimol. Manbalarida 70-yillar oxiriga kelib, “sovet fuqarolari yukning barchaga barobar taqsimlanmayotgani”³ni anglab borgani qayd etiladi. “Partiyaning yuqori mansabdor shaxslari uchun yopiq maxsus do‘konlar, poraxo‘rlik, tabaqalashtirilgan rejim”⁴ni anglab yetayotgan xalqning noroziligi o‘rtancha o‘g‘il tilidan berilgan.

Odil Yoqubovning “Oqqushlar, oppoq qushlar” romanidagi Shorahim shovvoz obrazida “Besehr ertak” she‘rining lirik qahramoni bilan mushtarak jihatlar mavjud. Faqat “Besehr ertak”da yechim – murod-maqsadga yetish aks etmaydi, romanda esa “qahramon tan olinadi”.

“Shudgor kechib tovonlari o‘yilgan” o‘rtancha o‘g‘il obrazi Shorahim Shovvozni eslatadi. “O‘ttiz besh yilda nari borsa bir-ikki marta, boringki, uch-to‘rt marta ishga chiqmagan”, “ish-ish deb uyida bitta mo‘rcha ham qurmagan”⁵. Shovvozda ham o‘tgan umriga achinish va ayni vaqtda o‘zining to‘g‘ri yashaganiga mutlaq ishonch bor.

Shorahimga “shovvoz” nomining berilishi uning xalq oldida qahramon sifatida tan olinishini bildiradi. Shorahim dashtda Oysuluv bilan buvisining mashoq to‘rvalarini xirmon qorovuli Po‘lat papkadan olib berish orqali Oysuluvning nazariga tushadi (xuddi ertaklarda malika e‘tirofiga erishgan kabi).

Ertaklarda juda qiziq bir epizod mavjud: asl qahramon sheriklarini (odatda, aka-ukalarini, bojasini) qutqaradi va ularga qullik tamg‘asini bosib qo‘yadi. Keyinchalik soxta qahramon “asossiz da‘vo”lar keltirib, o‘zining qahramonligini isbotlamoqchi bo‘lganda, uning tamg‘asi ko‘rsatilib, fosh etiladi.

Roman voqealari davomida uchala qahramon ham eslab o‘tishadi – urushga borgan uch og‘aynining “Gobi sahrosiyu Xingan tog‘larini piyoda kezib o‘tgani” retrospektiv tarzda beriladi. Romanda Muzaffarning qasami go‘yo Shorahimning unga bosgan tamg‘asi sifatida xizmat qiladi.

Shorahim ko‘magi bilan Muzaffar urushdan g‘oliblar qatorida qaytadi. Og‘aynisi Rasul bilan o‘qishga ketadi, Shorahim esa ota kasbi bog‘bonlikda qoladi. Soxta qahramon Muzaffarning o‘ssishi ham juda tez sur‘atlarda ro‘y beradi: “Qishloqqa qaytgan Muzaffar **dabdurustdan** (ta‘kid bizniki – F.M.) sovxozga bosh buxgalter bo‘ldi. Ammo bir yil o‘tmasdanoq uni rayon matlubot jamiyatiga boshliq qilib ko‘tarishdi, undan oblastga olishdi...”⁶.

Muzaffar qo‘l yetmas baland maqomga chiqib olgani “Cho‘l burgutlari” kitobining bitta bobi unga bag‘ishlanganidan ham bilinadi. E‘tiborli jihati kitobda Muzaffarning haqiqiy qahramon sifatida aks etganida:

“Nuriddinov gapni hazilga burishga urindi:

– Bil‘aks, biz emas (ziyolilar demoqchi – F.M.), mana sen kiribsan-ku tarixga!

– Kitobga **sening noming ham kirgan!** – dedi Farmonov. – Gobi cho‘li, Xingan tog‘laridagi yurish haqida gap ketganda **seni ham maqtagan, Ivan Xaritonovich bilan Shorahim shovvozni ham!**”⁷.

Munaqqid Matyoqub Qo‘shjonov vaqtida ziyoli Rasul Nuriddinovning “o‘sha og‘ir vaziyatdan beshikast chiqib ketishi”ga ishonmagan, buni “qayta qurish” davriga kelib ham ijodkorlarda dadillik yetishmasligi⁸ deya baholagan edi. Bizningcha, bu muallifda dadillik yetishmasligi bilan emas, balki Rasul Nuriddinovning kenja o‘g‘il tipida, homiyga ega bo‘lgan qahramon tarzida berilishi bilan izohlanadi. Ivan Xaritonovich Beloborodov qahramonlar uchun homiy vazifasini bajaradi va og‘aynilar orasida Rasul bilangina yaqin munosabat o‘rnatadi. O‘z o‘rnida Muzaffar homiy ko‘magiga qing‘ir yo‘llar bilan erishishga urinsa, Rasul Nuriddinov adolat o‘rnatish uchun Ivan Xaritonovich yordami-

¹ Камю А. Бунтующий человек. – Москва: Издательство политической литературы, 1990. –Б. 132.– 415 с

² Камю А. Бунтующий человек. – Москва: Издательство политической литературы, 1990. –Б. 128.– 415 с

³ Soviet Society in the 1980 s: Problems and Prospects. https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000496802.pdf (Murojaat etilgan sana: 17.11.2024).

⁴ Ko‘rsatilgan manba.

⁵ Ёқубов О. Оққушлар, оппоқ қушлар... – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. –Б.13. – 280 б.

⁶ Ёқубов О. Оққушлар, оппоқ қушлар... – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. –Б.60.– 280 б.

⁷ Ko‘rsatilgan manba. –Б.70

⁸ Қўшжонов М. Қайта қуриш ва ўзбек романи. // Шарқ юлдузи, 1988. – №1. –Б.12.– Б. 167-176.

dan foydalanadi va o'zi ham adolat o'rnatuvchilar safiga qo'shiladi.

Romanda Muzaffarni, Muzaffar orqali yuqori rahbarini fosh etish uchinchi og'ayni – ziyoli Rasul Nuriddinov chekiga tushadi. Asarda Karpman uchburchagi¹ strukturasi kabi yechim berilishi roman va she'r mualliflarining boshqa-boshqa adabiy avlod va-killari ekanligi bilan izohlanadi. Ya'ni Odil Yoqubovda hali-hanuz mavjud tuzumning o'zi emas, balki uning ijrochisi tanlagan yo'l xato degan tendensiya saqla-

nib turibdi. Shuning uchun ham Usmon Azim munosabatini "otalar va bolalar"ga qaratgani holda Odil Yoqubov og'a-inilar munosabatini urg'ulab ko'rsatmoqda.

Xulosa qilinsa, uch og'a-ini arxetip paradigmasidagi *soxta qahramon* obrazi 80-yillar ijtimoiy muhiti, ijodkorlar kayfiyatini yorqin aks ettirishga xizmat qilgan bo'lib, 80-yillar she'riyati va nasrida turli variatsiyalarda namoyon bo'lgan.

Rezyume. Maqolada uch og'a-ini arxetip obrazi paradigmasidagi "soxta qahramon" obrazi haqida fikr yuritilgan, zamonaviy o'zbek adabiyoti, xususan, 70–80-yillar she'riyati va nasrida mavjud "soxta qahramon" obrazi, obrazning turli variatsiyalari tahlilga tortilgan .

Резюме. В статье рассматривается образ «ложного героя» в парадигме архетипического образа трех братьев, образ «ложного героя» в современной узбекской литературе, поэзии и прозе 70–80-х годов, а также различные типы изображения анализируются вариации.

Resume. The article examines the image of the "false hero" in the paradigm of the archetypal image of three brothers, the image of the "false hero" in modern Uzbek literature, poetry and prose of the 70-80s, as well as various types of images variations are analyzed.

¹ Шералиева М. Ҳозирги ўзбек насрида киноя. – Тошкент: Akademnashr, 2016. –Б.190.– 224 б.

MANFAATLI NIKOH MOTIVI VARIANTLARIDAGI O'ZGARISHLAR ("Sarob" romani misolida)

Azizova Dilobar Abdulaziz qizi,
Andijon davlat universiteti doktoranti

Har bir ijodkor "tanlangan" motivni original tarzda qayta yaratsa-da, avvalo, "yarim tayyor sxema"ga murojaat etadi. Shunga ko'ra, muayyan bir yadroga aloqador motiv variatsiyasi naqadar cheksiz bo'lmasin, u invariantdan tamomila uzilib ketmaydi. "...invariant ma'lum bir variant uchun u bilan to'g'ridan to'g'ri semantik aloqani yo'qotguncha o'zgarimas bo'lib qoladi"¹. Shunga ko'ra, bir invariantga mansub bo'lgan motiv variantlari semantikasini yoritishda bir adabiy-badiiy matn va unga yondosh tarzda o'zga matndagi motiv variantlarini tarixiy hamda qiyosiy-tipologik aspektda tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu orqali motiv transformatsiyasi va uning semantikasidagi o'zgarishlarni (mazmuniy siljish: ma'no torayishi, kengayishi, umuman yangi mazmun hosil qilishi), davriy chegaralarni, turli adabiy davrga oid mushtarak va farqli xususiyatlarni, shu bilan birga, ijodkorning adabiy-madaniy kontekstdagi motivga individual yondashuvini aniqlash, tekshirish va baholash mumkin bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan manfaatli nikoh (MN) motivining 30–70-yillar o'zbek adabiyotidagi variantlari va variantlashuv omillarini tadqiq etish adabiyotshunoslik ilmidagi bugunning dolzarb masalalari qatorida turadi.

"Sarob" syujetida manfaatli nikoh motivi dominant motiv sifatida boshqa motivlarni o'ziga biriktiradi, syujet halqalari muayyan badiiy konsepsiyani ifodalash nuqtayi nazaridan qisqargan, lekin manfaatli nikoh taklifi (MNT)dan keyingi halqalar ikkiga ajralib, Saidiy uchun alohida, Munisxon uchun alohida tarzda sxemalangan. Dastlab, Munisxon bilan bog'liq MN motiv variantiga to'xtalamiz. Chunki Munisxonning Muxtorxonga turmushga chiqishi syujet va fabula nuqtayi nazaridan ham Saidiyning Soraxonga uylanishidan oldin amalga oshadi. Bundan tashqari, Munisxon nikohi Saidiy nikohi bilan *sabab-natija* munosabatiga kirishadi.

Muxtorxon va Munisxon nikohida harakatni amalga oshiruvchi shaxs (*subyekt*) – Salimxon Muxtorxon, Munisxon; qahramon tomonidan bajariladigan *harakat* – uylanish/turmushga chiqish; *harakat*

yo'naltirilgan obyekt – Munisxon; *harakat joyi* – Salimxon xonadoni.

"Salimxon tashabbusi bilan chiroyli, zamonasi-ning aqlli qizi Munisxon va ko'rsiz Muxtorxon turmush qurishdi".

Avvalo shuni aytish kerakki, kelinga da'vogar taraf – Muxtorxonning nikohga munosabati, manfaatdorligi batafsil, detallashtirib tasvirlanmagan. Har holda, Salimxon bu nikohni qanchalik qo'llab-quvvatlamasin, Muxtorxonning birinchi bo'lib "og'iz solgani", tashabbus ko'rsatgani, shundan so'ngina akaning amaliy harakatga ko'chgani, yetakchi subyektga aylangani hayot haqiqatiga yaqin. Bilamizki, "O'tkan kunlar"da manfaatli nikoh taklifining berilishi roman syujetini boshqa o'zanga buribgina qolmay, zalvorli mazmun ham ifodalaydi. "Sarob"da esa ijodkor g'oyaviy-badiiy maqsadi (sotsialistik jamiyat qurishga qarshi "millatchi ziyolilar" tanazzulini yoritish) ga ko'ra mazkur halqa Munisxon tegrasidagi syujet chizig'ida tasvirlanmagan. Xuddi nutqda asosiy informatsiya beruvchi komponentlar saqlanib, ortiqcha elementlar tushirib qoldirilgani kabi, bunda ham ijodkor badiiy maqsadini ifodalovchi motivlar batafsil tasvirlangani holda, kontekstdan anglashiluvchi kuyovning manfaat subyektini ekani va mazkur mazmunni tashuvchi manfaatli nikoh taklifini berish (MNTB) halqasi – tushirilgan.

"O'tkan kunlar" romanidagi bir epizodda nikoh masalasidagi ota-onaning belgilovchi maqomi xususida so'z boradi. "Uylanishdagi ixtiyorimiz, – dedi Rahmat – ota-onalarimizda bo'lg'anliqdan, oladig'an kelinlari o'g'illarig'a yoqsa emas, balki uning ota-onalari o'zlariga yoqsa bas. Bu to'g'rida uylanguchi yigit bilan er qilg'uchi qizning lom-mim deyishka haq va ixtiyorlari bo'lmay, bu odatimiz ma'qul va mashru' ishlardan emasdir"². Kristofer Fort fikricha, "jadid adabiyotida ota-onalar, ko'pincha milliy tanazzulning vakillari. Ular o'z farzandlari bo'lgan ilg'or bolalar, ya'ni jadid qahramonlari zimmasiga ortiqcha yuk ortadi. Haqiqiy islomiy yoki milliy qadriyatlariga sodiq qolish uchun farzand ota-onaga itoat etishi kerak, le-

¹ Силантьев И. Поэтика мотива. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – С.136.

² Қодирий А. Ўткан кунлар. – Ташкент: Шарк, 2004. – Б. 10.

kin ideal bo'lmagan ota-ona farzandini ma'rifat yo'li-dan adashtiradigan talablar qo'yadi"¹. Ota-onaning qahramon taqdirini hal etishdagi muhim roli "O'tkan kunlar" romanida optimal ravishda yuqori cho'qqida, "Mehrobdan chayon"da esa bu holat tamomila o'zgartirildi. Ya'ni yetim o'sgan Anvar ayni masalada Otabek singari mushkul vaziyat qarshisida qolmaydi. Syujet rivojida Solih mahdum va Nigorxonim an'anaviy ota-ona funksiyasini yetarlicha bajarsa-da, Ra'noning jasorati katta avlodning imkoniyat doirasini keskin toraytiradi. "Sarob" romanida bu rol – ota-onaning qahramon nikohlanishiga ta'siri – yanada passivlashgan. Ularning o'rnida aka (yoki opa), qaynona, qaynota harakatlangan.

Bizningcha, motiv sxemasidagi mazkur o'zgarish, avvalo, ijodkor biografiasini – uning bosib o'tgan hayot yo'li va shu yo'lda shakllangan siyosiy-mafkuraviy qarashlari, avlodlar almashinuvining tabiiy jarayoni bilan bevosita bog'liq: katta avlod eskilik tarafdori sifatida yosh avlodning yangilikka bo'lgan intilishlarini rad etadi, yangi tuzumni yosh avlod oson qabul qilgani holda, katta avlod bunga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Sovet davlati o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun faqat yoshlarga suyanishi mumkin edi. Zero, "Qahhorning o'zi yetim qolmagan, lekin uning hayotiy tajribalari o'z avlodining ko'plab yozuvchilari bilan o'xshash edi. 1920-yillarning oxiri, 30-yillarda yetishib chiqqan o'zbek ziyolilarining ko'pchiligi hayotlarining boshida ota-onalaridan, biri yoki ikkisidan ham ayrildi. <...> Bunday muhit ularni sovet mafkurasiga moyil qilib qo'ydi. Chunki ularning bir qismi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mehribonlik uylarida yoki ota-ona nazorati va mahalliy-madaniy aloqalar yo'qligi sababli komsomol yoki boshqa sovet muassasalarida tarbiyalangan"².

Salimxon Munisxonning akasigina emas, balki ota o'rnida ota, ya'ni oilaboshi. Shu bois Munisxonning Muxtorxonga nikohlanishida u yetakchi subyekt. "Men sening akang, senga eng yaqin kishi. Bundan tashqari, otamiz otalik muhabbatini va mas'uliyatini menga tashlab ketgan. Sen xohlaysanmi, yo'qmi bundan qat'iy nazar men seni baxtiyor qilishim kerak!"³. K.Fort ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, u Munisxonning "zarariga otalik qiladi". Salimxon uchun "burjua (millatchi, jadid) ziyolilari" jamiyatini kengaytirish, aloqalarni mustahkamlash yo'lida singlisi ham bir vosita. "Qahhor romanida jadid asarlariga qarama-qarshi barcha ota-onalar, xoh o'rnini bosuvchi, xoh haqiqiy ota-ona bo'lsin, kinoya obektiga aylanadi. Ular o'tmish qoldiqlari, sotsialistik kelajakka

qo'shilish uchun to'siqdir"⁴.

Salimxon va Abbasxon sovet siyosatiga qarshi kurashda, asosan, yeng ichida, yashirincha guruh tuzish va odamlarni o'z guruhiga qo'shish bilan, Muxtorxon amaliy harakatlar, xususan, qurol-yarog' yetkazib berish ishlari bilan shug'ullanadi. Muxtorxon va Munisxon nikohi yuritilayotgan mexanizmning ikki qutbini birlashtirishi nuqtayi nazaridan mazkur personajlar taqdirida katta ahamiyatga ega. A.Qahhor manfaatli nikoh varaintlarida keng tarqalgan an'anaviy sevgi va manfaat zidligi bilan birga, asosan, klassitsizm adabiyotida faollashgan burch va muhabbat qarama-qarshiligini ham motiv semasiga kiritadi, biroq bunda burch taraqqiyotga emas, tanazzulga yetaklaydi. Murodxo'ja domla Saidiy vositasida daromad topishni maqsad qilib, shaxsiy manfaat uchun kurashsa, Salimxon singlisining Muxtorxonga uzatilishini millat ozodligi uchun harakatning bir qismi, ijtimoiy burch deb tushunadi. (Mohiyatan "Millat ozodligi" Salimxonning eski imtiyozlarni saqlab qolishi uchun bir parda, niqob edi) U nikohdan domla singari shaxsiy manfaat ko'zlamasligi bilan ajralib turadi. Ikkinchi tomondan, Muxtorxonning hech qanday boy yigit emasligi Salimxonning xuddi patriarxal oilaboshilari kabi ayolni "obyekt", o'z maqsadlari yo'lida bir vosita o'laroq ko'rishini ifodalaydi. A.Qahhor jadidlardan farqli, millatni ozod qilishga ehtiyoj yo'q, deb hisoblaydi. Muallif nazdida, "burjua ziyolilari"ning millat oldidagi burchi – sovet hukumatini ag'darib o'rniga mustaqil davlat tuzish – puch g'oya, Abbasxon – Salimxon – Murodxo'ja domlalarining bu yo'ldagi amallari esa, besamar harakatdan boshqa emas. Uning asardagi har ikki – iqtidorli Saidiy va xunuk, tasqara Soraxon, aqlli va salohiyatli Munisxon va ko'rimsiz, "qizday yigit" Muxtorxon nikohiga munosabati ham shunday. Ya'ni ularning yashirin tashkiloti ham, o'zlari bosh bo'lib, amalga oshirgan nikoh ham barbod bo'lishga mahkum. "Sarob" romani jadidlar boshlab bergan islohot yo'lining nihoyasi, sotsializmning g'alabasi yuz bergan pallada yaratilib, bu ikki davr xususiyatlarini o'zida birlashtirdi. Xususan, manfaatli nikoh taklifini berish (**MNTB**) xalqasining syujetda mavjud emasligi, boshqa tomondan, Manfaatli nikoh taklifini qabul qilish (**MNTQ**) xalqasida Munisxonning harakati – tanlovi amalga oshmagani uni Kumush, Zaynab, Poshshaxon, Sultonxon, Gulnor kabi peronajlarga yaqinlashtiradi. "Salimxon yarim oylik komandirovkaga borib qaytgach, Munisxon onasidan xunuk bir gap eshitdi: akasi uni Marg'ilonlik Muxtorxon degan bir kishiga bermoqchi

¹ Kristopher James Fort. *Inhabiting Sotsialistik realizm: Soveit Literature from the Edge of Empire*. Michigan. 2019. – P.133.

² Ko'rsatilgan manba. – B.135.

³ Абдулла Қаҳҳор. Сароб. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.140.

⁴ Kristopher James Fort. *Inhabiting Sotsialistik realizm: Soveit Literature from the Edge of Empire*. Michigan. 2019. – P.133.

emish”¹. Garchi u oilaboshi qaroriga bo‘ysunish, ota o‘rnida aka so‘ziga quloq tutish shartligini bilsa-da, unda yangilanayotgan jamiyat ta‘siri – ijtimoiy faollikka, erkin va farovon yashashga intilish kabi xususiyatlar ham kurtak yozgan.

A.Qahhor Cho‘lpon singari “ayollarning erksizligi”ni millat erki bilan bog‘lamaydi, chunki u qahramon harakatlanayotgan xronotopda ayollar erkinlikda deb biladi. Shu bois, ozod bo‘la turib, o‘z shaxsiy o‘zirligi, ma‘naviy, huquqiy qoloqligi tufayli “o‘tmishdagi hayoti”ni davom ettirayotgan Saidiyning opasi, To‘pa kabi personajlarga nisbatan kinoyaviy pozitsiyada turadi. X.Hamraqulova A.Qahhorning ba‘zi hikoyalarida ayol personajlarga ism berilmagani, ism qo‘yilmagan personajlarning umri davomida o‘z o‘rni, mavqeyi bo‘lmagani, ularning muayyan bir qiyofaga, qarashlarga ega emasligini ta‘kidlaydi². U m u m a n olganda, olimaning fikrlari o‘rinli. Faqat shunisi bor ki, ijodkor bunday personajlarga ism bermagani holda, ularni Sotiboldining xotini, Saidiyning opasi tarzida tanishtiradi. Bizningcha, bu bilan adib ularning maqomi eri, ukasi (umuman erkak) bilan tamoman bog‘langaniga urg‘u beradi. Saidiyning opasidan farqli Munisxon jamiyatda erkin harakatlanadi, o‘z hayoti uchun tanlov qila oladi. Manfaatli nikoh ehtimolini eshitganda Qodiriy, Cho‘lpon, Oybek qahramonlari kabi yig‘lab, onasiga arz-hol qilmaydi. “Mijg‘ov xotinchalish, ezma bu odam bilan bir yostiqa bosh qo‘yish ehtimoli Munisxonni shunday vahimaga soldiki, **onasini vosita qilishga ham sabri chidamay**, akasi bilan yuzma-yuz o‘tirib gaplashishga majbur bo‘ldi”³. Akasi bilan suhbatda: “**Mening o‘zimda ham ixtiyor bormi?**”, deya haq so‘raydi. E‘tibor berilsa, qiz nikoh taklifini Kumush kabi o‘z-o‘zi bilan mushohada qilmaydi, to‘g‘ridan to‘g‘ri ota o‘rnida otasi – Salimxon bilan muhokama qiladi.

“...Xotin qizlar erlar bilan teng huquqli, u-bu, deb hech kimga so‘z bermagan edingiz-ku?”

U doklad, men hozir senga doklad qilayotganim yo‘q”⁴.

Munisxon, dastlab, akasining qaroridan norozi bo‘lsa-da, yigitning boy ekanini bilgach, fikri o‘zgaradi: “Muxtorxonning boyligini onasidan eshitib, xayol surdi. Muxtorxon borib-borib to‘lishadi, chinakam yigitga o‘xshab qoladi, qasr soladi, qasrning orqasida kichkina bog‘cha – istirohat va xayol surish o‘rni bo‘ladi. Bog‘chaning o‘rtasidagi marmar hovuzda oltin baliqlar suzib yuradi”⁵. Endi u bo‘ljajak nikohga o‘zini ko‘niktiradi, shu bilan manfaatli nikoh obyektiga

manfaat subyektiga aylanadi (**MNTQ2**). Saidiy boy bo‘lmagani uchun ham Munisxon uni tanlamaganligi “Qutlug‘ qon”dagi Nurining Yo‘lchiga munosabatini eslatadi. Zero, Nuri quyi sinf vakili – Yo‘lchini yoqtirgani holda, boy va o‘ziga munosib ko‘rmagani-dan boshqasiga o‘ynab-kulib erga tegib ketaveradi. X.Hamraqulova adabiyotshunoslikda Munisxon va Nuri personajlari qiyoslangan o‘rinlar borligini ta‘kidlagani holda, “ikkala obrazni bir-biriga solishtirib bo‘lmaydi”, deb hisoblaydi. Bizningcha, manfaatli nikoh tanlovi reallashayotgan nuqtada bu ikki personajning o‘y-fikrlari va tanlovida mushtaraklik bor. Ularni shu o‘rindagina o‘zaro qiyoslash mumkin. Voqealar rivojining keyingi bosqichlarida ularning ruhiy holati, harakatlari tamoman farqlanadi. Nuridan farqli, Munisxon ruhiyatida qarama-qarshilik, drammatizm kuchayib borgan xarakterli.

Ko‘rinadiki, Munisxon Kumush, Zaynab, Gulnor, Poshshaxon, Sultonxon kabi majburiyat, ota-ona qistovi bilan emas, akasining “yolg‘oni” va “ikkiyuzlamachiligi” bilan, qolaversa, o‘zining manfaatparastligi sabab o‘zi nafratlangan kishi – Muxtorxonga turmushga chiqadi.

Saidiy va Soraxon nikohida harakatni amalga oshiruvchi shaxs (*subyekt*) – Murodxo‘ja domla, ikkinchi tomondan kuyov – Saidiy; qahramon tomondan bajariladigan *harakat* – uylanish/turmushga chiqish; harakat yo‘naltirilgan *obyekt* – Saidiy uchun Sora, Murodxo‘ja domla uchun Saidiy; *harakat joyi* – Murodxo‘ja domla xonadoni.

“Murodxo‘ja domla taklifi bilan ko‘rkam, aqlli, salohiyatli Saidiy va ko‘rimsiz, xunuk, aqli noraso Soraxon turmush qurishdi” shaklida ifodalash mumkin.

Murodxo‘ja domla yetakchi subyekt sifatida, avvalo, Saidiyni Munisxondan ruhan yiroqlashtiradi. “Uning qornida Ilhomning bolasi bor” deya asossiz gap aytsa-da, uning bu ig‘vosi ta‘sirsiz qolmaydi. Saidiyni mahliyo etuvchi o‘zining bor imkoniyati – hasham, obro‘, boylikdan foydalanib, qahramonda ke-lajakka ishonch uyg‘otadi. Ayni shu nuqtada “*ruhni shaytonga sotish*” motivining manfaatli nikoh motivi bilan qorishiq holda faollashayotganini kuzatamiz.

MN motivining “ruhni shaytonga sotish” (*mohiyatan, vasvasaga uchish*) motiviga bog‘lanishi ilk bor “Sarob” romanida bo‘rtiq tarzda ko‘zga tashlanadi.

“Ruhni shaytonga sotish” motiv sxemasini quyidagicha ifodalash mumkin:

Qahramon o‘tkir muhtojlikni boshidan kechiradi – boyib ketishga, shoh bo‘lishga intiladi

¹ Абдулла Қаҳҳор. Сароб. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.141.

² Хамрокулова.Х. Абдулла Қаҳҳорнинг. “Сароб” романида шахс фожиаси талқини. Филол. фан.номз...дисс. Тошкент. 2004. –126.

³ Абдулла Қаҳҳор. Сароб. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.197.

⁴ Ko‘rsatilgan manba. – B.141.

⁵ Абдулла Қаҳҳор. Сароб. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.141.

– shaytonga yo‘l qidiradi – shartnoma tuzadi – xohlagan narsasini oladi – gunohkor ekanini anglaydi va tavba qiladi – najot topadi¹;

“Sarob”dagi manfaatli nikoh syujet sxemasi:

Qahramon o‘tkir muhtojlikni boshidan kechiradi – boyib ketishga, “shoh” bo‘lishga intiladi – shaytonga yo‘l qidiradi – shartnoma tuzadi – manfaatli nikoh taklifini qabul qiladi, manfaatli nikoh shartnomasini tuzadi – manfaatli nikohdan

kutgan narsasiga erishadi. Kursivda berilgan motivlar Saidiy bilan bog‘liq syujet halqasida ham uchraydi, ularni manfaatli nikoh uchun turtki mazmunida bo‘lsa ham MN motivlar kompleksi halqalari sifatida belgilamaslik lozim. Bu chalkashlikning oldini oladi. *Qahramon o‘zining gunohkor ekanini anglaydi va afsuslanadi – najot topadi* motivlari esa romanda uchramaydi. Ba‘zan adabiy-badiiy matnda ikki arxetipik motiv – “ruhni shaytonga sotish” va “adashgan o‘g‘il” gibridlashgan holda variatsiyalanadi. Bu hol mazkur ikki motivning xristian dini bilan aloqada ekani, mohiyatan bir-birini mazmunan to‘ldirishi bilan bog‘liq. “Adashgan o‘g‘il” motivining semantik o‘zagini “ruhni shaytonga sotish” motividagi so‘nggi halqalar “kamtarlik, tavba qilish, aybdorlik hissi tashkil etadi”². P.Dmitriyevning ta’kidlashicha, adashgan o‘g‘il yagona “marvarid”ini – tavba qilish qobiliyatini saqlab qoladi. Adashgan o‘g‘ilning qaytish yo‘li haqiqiy tavbadan boshlanadi³. Saidiyda adashish halqasi mavjud bo‘lgani holda, aybdorlik hissi ham, adashganini anglash va tavba qilish qobiliyati ham mavjud emas. Ijodkor qahramonni ayni shu holatda tasvirlash bilan o‘zining sotsrealizmga asoslangan g‘oyalariga sodiqligini isbotlaydi. Yuqridagi qarashlarga tayanib, “Sarob”da “ruhni shaytonga sotish” va MN motivlarining birikishi kuzatilgani holda, “Adashgan o‘g‘il” motivi bilan bog‘lanishi mavjud emas, deyish mumkin.

Umuman olganda, bu ikki motiv bloklari bir-biriga hayratlanarli darajada o‘xshash. Har ikkisi shartnoma shartlariga rozi bo‘lgan qahramon istaklari evaziga o‘zidan nimanidir qurbon qiladi va manfaatdorga aylanadi. Faqat keyingisida shartnoma nikoh vositasidagina tuziladi. “Ruhni shaytonga sotish” motivi halqalarida esa nikohdan tashqari abadiy yosh qolish, ilm-ma’rifat egallash, tuganmas boylikka ega chiqish va h.lar shartnoma uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Manfaatli nikohda realistik tasvir yetakchi bo‘lib, qahramonning vasvasaga uchishi-

ga demon yoki ilohiy kuchlar ta’sir etmaydi, qahramonning tanlov qarori fantastik unsurlarsiz, realistik talqinga asoslangan holda amalga oshadi. Manfaatli nikoh muayyan badiiy asarlarda “ruhni shaytonga sotish” motivi tarkibida kelsa, (Gyotening “Faust” asarida) boshqalarida, umuman, “ruhni shaytonga sotish” faqat manfaatli nikoh motivi doirasida (masalan, Chexovning “Ovdagi drama” hikoyasi) aktualla-shadi.

Murodxo‘ja domla qahramonga maqsadlar “kaliti”ni va’da qiladiki, bu “shayton” bilan shartnoma tuzishning transformatsiyalangan ko‘rinishidir. “Menga ham tayanch nuqtasi kerak, bu – sharoit. Domla sevinganidan qichqirib yuborayozdi va oldidagi qadahni to‘kib yubordi, bunday sharoitni tug‘dirish o‘zidan boshqa hech kimning qo‘lidan kelmasligini va Saidiyning katta odam bo‘lishi uchun umrini bag‘ishlashga tayyor ekanini bildirishga shoshildi” [4.B.116]. Mohiyatan, Saidiy syujetning shu o‘rinlarida o‘z erki (qalbi)ni bo‘lg‘usi qaynotasi – Murodxo‘ja domlaga topshiradi. Bilamizki, shayton obrazida ikki metaforik qatlam mavjud. U, bir tomondan, vasvasaga uchgan, yo‘ldan adashgan, ikkinchi tomondan, boshqalarni yo‘ldan adashtiruvchi. Xuddi shunday, Murodxo‘ja domla ham farovon hayot, boylik, martabaga o‘ch – bu yo‘lda har narsaga tayyor. Qolaversa, ayni shu narsalar bilan Saidiyning yo‘ldan ozdiradi. Bu o‘rinda nozik bir masalaga oydinlik kiritilishi zarur Murodxo‘ja domla qahramonni vasvasaga soluvchi qahramon sifatida shayton motiv obrazi bilan funksiya jihatidan bir qatorda tursa-da, mazkur obrazning varianti emas⁴

“Necha ming so‘m harjlanib yasatilgan uy Saidiy-niki edi. U istasa – qora barxit bilan qoplangan divanga beligacha botib o‘tirar, devorga osilgan Sharq va G‘arb adiblarining oltin rangli hal bilan bo‘yalgan naqshli ramkalaridagi portretlarini, kun botishi, oy chiqishini tasvirlaydigan va kishi har qaraganda bir yangilik topadigan chiroyli manzaralarni tomosha qiladi; istasa, chiroyli javonga terilgan kitoblardan birini olib, oyoqlaridan qubbalarigacha nikel karavotdagi shoxi ko‘rpa va paryostiqlar orasiga ko‘milib o‘qiydi”⁵.

Saidiyning “xunuk va tasqara” Soraxonga uylanishi Murodxo‘ja domlanning ta’siri bilan amalga oshsa-da, so‘nggi qaror Saidiyning o‘zida qolgan. Oqibatda, mazkur motiv variantida majburiylik semasi

¹ Габдуллина В.И., Яценко В.В. Архетипические мотивы в повествовательной структуре «Драмы на охоте» А.П.Чехова. С.227. [Электрон ресурс]. УРЛ: . (Мурожаат этилган сана: 14.06.2024)

² Колоколова Ольга Алексеевна. Мотив «Блудного сына» в финноязычной литературе Карелии XX века. – Петрозаводск, 2017. – 180 с.

³ Ko‘rsatilgan manba. – B.23.

⁴ Solishtirish va ajratib olish uchun odam va shayton obrazlari bir-biriga ustma-ust tushgan asarlar tahliliga qarang: Nazarova Sh. Xayol va haqiqat folklor va teologiya kesimida. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2013. – B. 108; Azizov. N. Omon Muxtor romanlari poetikasi: ralizm va fantastika uyg‘unligi. Fil.falsafa doktori...diss. Andijon. 2022. – B. 60 - 65.

⁵ Абдулла Қаҳҳор. Сароб. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – Б.135.

emas, manfaat semasi aktuallashgan. Rejalashtirilgan nikohdan manfaat ko'rish ishtiyoqi Saidiy va Munisxonni A.Qodiriy romanlari qahramonlari – Otabek, Anvar, Kumush, Ra'nodan keskin farqlab, bevosita, motiv kombinatsiyasida muayyan o'zgarishlarni keltirib chiqargan. Bu jihati bilan "Sarob"dagi motiv varianti G'arb va Amerika romanlaridagi motiv variatsiyalariga yaqinlashadi. A.Qahhor romanida syujet sxemasi saqlangani holda personajlarning manfaatli nikohga munosabati o'zgartirildi. Ya'ni Saidiy ham, Munisxon ham farovon hayotga nikoh vositasida yetishni maqsad qilgan. Motiv subyekting bu tarzda talqin etilishi va shu asosda syujet halqalari mazmunining o'zgarishini ijtimoiy-psixologik omillar bilan birga adabiy ta'sir natijasi sifatida baholash mantiqli. Ye.K.Romodanovskaya fikricha, "XVIII asrning so'nggi choragida Moskvada paydo bo'lgan tarjima to'plamlari, rus adabiyotiga yangi mavzular majmuasini olib keldi, bu uni juda boyitdi va uning "dunyoviylashuvi va g'arblashuviga" hissa qo'shdi"¹. Tabiiyki, milliy adabiyotimiz ham bunday jarayonni boshdan kechirdi. Anton Chexovning "Ovdagi drama" hikoyasi qahramoni "oldi-sotdi qonunlari hukm suradigan dunyoda go'zalligi va yoshligini daromadli sotilishi mumkin bo'lgan tovar deb biladi"². "Sarob" qahramonlari Saidiy va Munisxon ham xuddi shunday. Muhimi, bu ikki asar personajlari "qimmatbaho narsa" bo'lishni ixtiyoriy qabul qiladi. Yoki rus adibining boshqa bir – "Bo'yinga osilgan Anna" hikoyasi qahramoni taqdiri Munisxon taqdiri bilan o'xshash. Ikkisi rejalashtirilgan nikohdan moddiy manfaat ko'rishni – to'kin va betashvish hayotda yashashni orzu qilgani holda, turmushga chiqqach, moddiy boylikning zarrasini ham ko'rmaydi. Munisxonning eri boy emas, Annaning eri esa boy bo'lsa-da, ziqna va Annaga pul sarf etishni istmaydi. Bilamizki, A.Qahhor Chexovni o'z ustozlari deb bilgan. Adib xoti-

ralarida o'qiydiki: "Sarob"ga berilgan mukofot jumlasiga Sovet ittifoqi bo'ylab sayohat ham kirar edi. Men shundan foydalanib, to'g'ri Moskvaga bordim. U vaqtda kitob qahat edi. Moskvadagi eski kitob magazinarini xo'p aylanib, shu kungacha qaysi bir yozuvchini tatib ko'rgan bo'lsam (Ta'kid bizniki – D.A), to'la asarlar to'plamini sotib olishga harakat qildim. Bunga qisman erishib, Tolstoy, Chexov, Gogol, Turgenyev, Lermontov, Dostoyevskiy, Pisarev, Belinskiy, Gorkiy, J.Londonlarning asarlaridan iborat olti yashik kitob bilan qaytdim. Shundan keyin rus adabiyoti daryociga sho'ng'ib ketdim. <...> qisqa muddat ichida uning (Chexov nazarda tutilyapti. – D.A) yigirma ikki tomlik asarlari to'plamini o'rganib chiqdim"³. Garchi ko'chirmada roman yozib tugallangandan keyingi jarayon haqida so'z borsa-da, A.Qahhorning "tatib" ko'rgan yozuvchilari orasida Chexovning borligi "Sarob" yozilayotgan vaqtda ham uning ijodini ozmi-ko'pmi o'qigani, undan ta'sirlanganini asoslaydi. Ayni fikr Jek Londonning "Martin Iden" romaniga ham tegishli. Bundan tashqari, mazkur roman ijodkor tomonidan bir necha bor jiddiy tahrir qilinganini ham nazardan qochirmaslik kerak.

"Amerika fojeasi", "Qizil va qora" kabi dunyo adabiyotining yirik romanlarida manfaatli nikoh masalasi ota-ona, umuman, katta avlod aralashuviz, to'liq yosh avlod harakatlariga bog'liq tarzda hal etilib, motivdagi personajlar sxemasi ikkilik shakl ("kelin – kuyov")da aks etadi. O'zbek nasrida ham "Sarob" romanidan boshlab, MN variantlarida yosh avlod manfaat tanlovini amalga oshirib, subyekt sifatida harakatlana boshladi (G'arb adabiyotiga xos xususiyat). Biroq katta avlodning manfaatli nikohga ta'siri, uning amalga oshishida yetakchilik qilishi saqlanib qolaverdiki, bizda uchlik – "katta avlod – kelin – kuyov" sxemasi o'zgartirildi (Milliy adabiyotimizga xos xususiyat).

Rezyume. Maqolada zamonaviy o'zbek nasrida uchrovcu "manfaatli nikoh" motivining "Sarob" romanidagi varianti tahlilga tortilgan, motiv bloklarining ijtimoiy-madaniy kontekst ta'siridagi o'zgarishi variantlashuv omillari, shuningdek g'arb adabiy-madaniy kontekstidagi erxetipik motivlar bilan munosabati o'rganilgan.

Resume. The article analyzes a variant of the motif "marriage of interest", found in modern Uzbek prose in the novel "Sarob"; the motivation is associated with the uniqueness of the socio-sociocultural context and the Western literary and cultural situation the connection with archetypal motifs in context was studied.

Резюме. В статье анализируется вариант мотива «брак по интересу», встречающийся в современной узбекской прозе в романе «Сароб», мотивация связана с своеобразием социосоциокультурного контекста и западной литературно-культурной ситуации. изучалась связь с архетипическими мотивами в контексте.

¹ Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы//Ред. Е.К.Ромодановска. Новосибирск:Академическое издательство. "ГЕО". 2012. С. 9.

² В.И.Габдуллина, В.В.Ященко. Архетипические мотивы в повествовательной структуре «Драмы на охоте» А.П.Чехова.С.227. [Электрон ресурс]. УРЛ: . (Мурожаат этилган сана: 14.06.2024)

³ Абдулла Қаҳҳор // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1960. – №4. – Б. 4-8.

Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim. 2025; 2
 ISSN: 2181-1741 (Print)
 ISSN: 2181-1725

ONA TILI TA'LIMIDA O'QUVCHILAR NUTQIY FAOLIYATINING O'RGANILISHI YUZASIDAN AYRIM MULOHAZALAR

Boymaxmatova Dilnoza Do'smat qizi,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
O'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Respublikamizda keyingi yillarda mustaqil va ijodiy fikrlaydigan, o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda ravon ifoda eta oladigan, uning fikrini tushunadigan har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash ona tili ta'limining asosiy maqsadi etib belgilandi. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha me'yoriy asoslar yaratilmoqda. Nutq kompetensiyasi samarali muloqotda hal qiluvchi rol o'ynaydi va o'quv dasturi va o'quv amaliyotini ishlab chiqishda diqqat bilan e'tiborni talab qiladi. Nutq aloqa va axborot funksiyasini bajaradi, o'zaro fikrlarni his-tuyg'u bilan ifodalaydi va boshqalarga ta'sir qiladi. Mavzu bo'yicha mashqlar topshirig'ini mustaqil bajarish, mashqdagi gaplar va matnlar mazmunidan to'g'ri xulosalar chiqarish, matndan anglashilgan asl fikr mazmunini tinglash va tushunish orqali qayta aytib berish, bayon qilish va yozish zarur.

Yaxshi rivojlangan nutq insonning jamiyatdagi faoliyatining muhim vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. O'quvchi uchun nutq esa maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun vositadir. O'quvchilarning muloqotini rivojlantirish uchun nutqiy ko'nikmalari yuzasidan dars jarayonlarida mashq va topshiriqlardan foydalanish mumkin. Qolaversa, sinfdan tashqari mashg'ulotlar ona tili ta'limida o'quvchilarning diskursiv yondashuvga asoslangan muloqotini rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki dars jarayonida vaqt jihatidan chegaralangan bo'lib o'quvchilar bilan kichik guruhlarda mashg'ulotlar olib borilganda yanada samaraliroq natijaga erishish mumkin.

Nutqni rivojlantirish nima? Agar o'qituvchi va uning til bilan olib boradigan ishlarini nazarda tutadigan bo'lsak, nutqni rivojlantirish deganda tilni har tomonlama (talaffuz, lug'at, sintaktik tuzilish, iz-

chil nutq) faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchini nazarda tutadigan bo'lsak, nutqni rivojlantirish deganda o'quvchilarga tilning talaffuzi, so'z boyligi, sintaktik tuzilishi, izchil nutqini faol o'zlashtirishga yordam beradigan usul va usullardan foydalanish tushuniladi¹.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek, o'quvchilar nutqini rivojlantirish uchun bir nechta shartlarga rioya qilish kerak:

1. Inson nutqining paydo bo'lishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini rivojlantirishning uslubiy talabi o'quvchining o'z fikrini, biror narsani og'zaki va yozma ravishda ifoda etish istagi va ehtiyojini bildiradigan vaziyatni yaratishdan iborat.

2. Har qanday nutq mazmuni, materiali bo'lishi kerak. Ushbu material qanchalik to'liq, boy va qimmatli bo'lsa, uning taqdimoti shunchalik mazmunli bo'ladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'zlar, so'z birikmalari, gaplar, nutq navbatlari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Demak, nutqni muvaffaqiyatli rivojlantirishning uchinchi sharti nutqni til vositalari bilan qurollantirishdir.

Nutqni egallashning bir qancha jihatlari mavjud. Bular:

1. Adabiy til me'yorlarini o'zlashtirish.

2. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutqiy malakalarni, ya'ni o'qish va yozish malakalarini egallash.

3. O'quvchilarning nutq madaniyatini oshirish. Nutqni rivojlantirishda uchta soha aniq ajralib turadi: 1) so'zlar ustida ishlash; 2) so'z birikmalari va gaplar ustida ishlash; 3) izchil nutq ustida ishlash.

Leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya va sintaksis so'zlar, so'z birikmalari va gaplar ustida ishlashda lingvistik asos bo'lib xizmat qiladi; bog'langan nutq mantiqqa, ada-

¹ Eskabulova G., Kostanbayeva M. Boshlang'ich sinf darslarida kompetensiyaviy yondashuv usullari // "Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар." мавзусидаги республика 47-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. 31 декабрь 2022 йил. – Тошкент: Tadqiqot, 2022. – 205 б.

biyotshunoslik va murakkab sintaktik yaxlitliklar esa tilshunoslikka asoslanadi.

Nutqni rivojlantirishda izchillik to'rtta shartni amalga oshirish orqali ta'minlanadi: mashqlarning izchilligi, istiqbollilik, xilma-xillik va har xil turdagi mashqlarni umumiy maqsadga bo'ysundirish qobiliyati.

Nutq o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishda muhim vositadir. Nutq nafaqat fikrni ifodalash vositasi, balki uni shakllantirish vositasi hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi bo'lib xizmat qiladi, uning rivojlanishining sharti esa fikrni boyitishdir. Nutqni faqat aqliy faoliyat tizimini o'zlashtirish asosida muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin. Shuning uchun o'quvchilar nutqini rivojlantirishda mavzuga mos materialni tayyorlash, takomillashtirish, tanlash, joylashtirish, mantiqiy operatsiyalarga katta ahamiyat beriladi.

O'quvchilar nutqining rivojlanishi boshqa fanlar bo'yicha darslar bilan ham uzviy bog'liqdir. Ona tili darslarida o'quvchilar tabiat va inson hayotini til orqali o'rganadilar: ular ko'rgan, eshitgan, o'qiganlarini kuzatish, fikrlash, to'g'ri tasvirlashga o'rganadilar. Ona tili darslari bolalarning so'z boyligini boyitish va nutqni to'g'ri tuzishga o'rgatishda samarali yordam beradi¹.

Ona tili darslarida maxsus til o'rganish orqali bolalar alohida tovushlarni, bo'g'inlarni, so'zlarni va gaplarni eshitish hamda aytishni o'rganadilar. Ular predmet, harakat va belgini bildiruvchi ko'plab so'zlarni, shuningdek, tovush, harf, bo'g'in, ildiz, so'z, so'z yasovchi, shakl yasovchi, qo'shimcha, so'z turkumi, ot, sifat, son, kabi ko'plab yangi atamalarni o'rganadilar. Shuningdek, B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodovalarning "O'zbek tili o'qitish metodikasi" qo'llanmasida: "Ona tili darslarida nutq san'atini o'zlashtirish, undan unumli foydalanish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalar shakllantiriladi. Bu jarayonda nutq madaniyati yoshlarga oddiy kundalik salomlashishdan tortib, "Kim?, Nima uchun? Qachon?, Qayerda?, Qanday?"; sharqona odob va go'zal qiroat qonunlarini tushunishda ham katta ahamiyatga ega"². Ko'rinib turibdiki, ona tili darslarida turli nutqiy vaziyatlarda mazmunli, o'rinli so'zlardan foydalanib, o'quvchilarning nutq madaniyati, nutqiy ko'nikmalari, mustaqil, ijodiy, mantiqiy fikrlashlari, muloqotda ishtirok etishlari

asosiy vazifadir. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagi omillarni keltirish mumkin:

- o'quv rejasida o'tilgan mavzular bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- o'quvchilarning lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish;
- nazariy bilimlarni mustahkamlash, mashqlar va topshiriqlar orqali nutqni rivojlantirish;
- ilmiy qarashlar va badiiy ifodalarni izohlash, ularga subyektiv munosabat bildirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Shunday ekan, ona tili darslarida har bir dars davomida o'quvchilarning nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Shaxsda nutqning shakllanishi maktab ta'limi jarayoni bilan chegaralanib qolmay, balki insonning butun ongli hayoti davomida davom etadi. Ona tilini o'qitishda nutqiy ko'nikmalarning shakllanishi psixologik omillarga ham bog'liq bo'lib, unda nutqiy ko'nikmalar – uzluksiz intellektual rivojlanish: psixik jarayonlar (xotira – ko'rish va eshitish, tafakkur – mavhum va obrazli, kuzatish, tasavvur – reproduktiv va ijodiy); - shaxsning ma'naviy boyligi - uzluksiz ma'naviy rivojlanish, axloqiy me'yorlar, birinchi navbatda, muloqot normalariga rioya qilish va hokazo. Bu didaktik va psixologik (ma'naviy) jarayondir, xususan, psixolog M. Nepp ta'kidlaganidek, bola 2-3 yoshida ona tili grammatikasini o'zlashtirishni boshlaydi, chunki u boshqa odamlarning nutqini idrok etib, ongsiz hislar orqali kodlangan obyektiv qonunlarni idrok etadi. So'z birikmalarida va jumalalar tuzilishida, ko'plab ajdodlar tajribasiga tayyanadi. Inson ongida nutqning rivojlanishi bilan birga ongsiz ravishda mumkin bo'lgan harakatlarning ichki rejasi shakllanadi, muayyan vaziyatda bajarilishi mumkin bo'lgan harakatlar modellari yaratiladi³. LS Gotskiyning psixologik tadqiqotlarini tahlil qilish, I.Ya. Zimnyaya, A.A.Leontyev, S.L.Rubinshteyn til tashuvchisi shakllanishining muvaffaqiyati ona tilining kommunikativ rivojlanish darajasiga bog'liqligini aytishga imkon beradi⁴. Muloqot uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar quyidagilardir: – tilni bilish; - nutqiy kompetensiya; - pragmatik kompetensiya; - kommunikativ kompetensiya. Ushbu vazifalar esa o'z navbatida, kognitiv-pragmatik ta'limning afzal-

¹ Eskabulova G., Kostanbayeva M. Boshlang'ich sinf darslarida kompetensiyaviy yondashuv usullari // "Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:" мавзусидаги республика 47-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. 31 декабрь 2022 йил.

² То'хliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Yangi asr avlod, 2006. -314 b. – 60 b.

³ Кнепп М., Халл Д. Оғзаки бўлмаган мулоқот. – М., 2007. – 512 б.

⁴ Кнепп М., Халл Д. Оғзаки бўлмаган мулоқот. – М., 2007. – 512 б.

liklarini o'rganishni talab qiladi, bu fikrni turli nutq vaziyatlariga mos ravishda ifodalashga imkon beradi va o'zaro muloqotning samaradorligiga xizmat qiladi¹. Ona tili, milliy so'zlar aqliy rivojlanish va dunyoni anglashning asosidir. O'quvchi nutqining o'z vaqtida rivojlanishiga g'amxo'rlik qilish, uning savodxonligiga e'tibor berish juda muhimdir. O'quvchining nutqi qanchalik boy va mantiqiy bo'lsa, unga o'z fikrlarini ifoda etish osonroq bo'ladi, uning dunyo va borliqni tushunish qobiliyati qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilar turli nutqlarda tengdoshlari yoki kattalar bilan mazmunli va to'laqonli muloqotga kirisha oladilar. Bularning barchasi o'quvchining darsda tarbiyaviy topshiriqlar orqali to'g'ri yo'naltirilishiga, to'g'ri savollar berishiga, mazmunli va mantiqiy javoblar berishiga bog'liq. O'quvchi o'zini tevarak-atrofdagi dunyo va inson faoliyati to'g'risidagi birlamchi ma'lumotlarni uyda, darsda, ko'chada ishlatadigan ona tili orqali oladi. Shuning uchun maktabning birinchi vazifasi bolalarni ona tilida ravon, mantiqiy va izchil gapirishga o'rgatishdir. O'quvchilar o'z ona tilida qanchalik yaxshi gapira olsalar, o'z fikrlarini og'zaki va yozma ravishda shunchalik yorqin, chiroyli va mazmunli bayon eta oladilar. Demak, ona tili ta'limini hayotga yaqinlashtirish, amaliy ahamiyatini kuchaytirish bugungi kunning eng muhim masalasidir. Ona tili orqali o'quvchi tafakkurida dunyo va milliy madaniyatlarining lingvistik manzarasi shakllanadi. Ona tili oddiy fan sifatida emas, balki qadriyat sifatida o'qitilsa, o'quvchilarda teran tafakkur, milliy g'urur shakllanadi. Shunda o'quvchilarda ona tilini o'rganishga katta qiziqish paydo bo'ladi. Ona tili orqali o'quvchilar xalqning milliy mentaliteti, turmushi, madaniy merosini o'rganishi kerak. Albatta, bunga pragmatik ta'lim vazifalarini ishlab chiqish orqali erishiladi.

O'qituvchi ham, o'quvchilar ham "Axborot banki" materiallariga (lug'atlar, ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar, eslatmalar va boshqalar) berilgan mavzular mohiyatiga mos ravishda tez-tez murojaat qilishlari kerak². Nutq ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini amaliyotda o'rganish ham nihoyatda muhimdir. Ona tili darslari bolalar ijodiyoti, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq jarayoniga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri

va ravon ifodalash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Zero, zamonaviy fan asoslarini to'la o'zlashtirishda ona tilining o'rni nihoyatda muhim. Ona tili bo'yicha to'liq bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lgan o'quvchigina boshqa fanlarni o'zlashtirishda qiynalmaydi. Yoshlarda milliy g'ururni shakllantirish, ularni milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimiz ruhida tarbiyalashda ona tilining o'rni va imkoniyatlari juda katta. Ayniqsa, mustaqil yurtimiz uchun tadbirkor, ijodkor shaxsni tayyorlash masalasi ta'limning ustuvor muammosi bo'lib turgan hozirgi sharoitda bu fanni o'qitishning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Og'zaki nutq va imlo qoidalarini mukammal o'zlashtirgan o'quvchilar nutqida xatoga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ona tili darslarida talaffuzga alohida e'tibor beriladi. Chunki og'zaki nutq va imlo qoidalari tilning barcha darajalari bilan uzviy bog'liqdir. Binobarin, amaldagi dasturda ham, ular asosida yaratilgan yangi darsliklarda ham ko'p vazifali mashqlar tizimi orqali til hodisalarini amaliyotda qo'llashga alohida e'tibor qaratilgani bejiz emas. Masalan, 5-sinfda "Sinonim so'zlar", "Ma'nodosh so'zlar" kabi bir qancha mavzularni o'tishda bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, ularni nutqda mustaqil qo'llash bo'yicha mashqlarni ko'proq o'tkazish kerak³. Chunki o'quvchi samo, falak, ko'k, botir, qo'rqmas, shotir, yugurdak, xizmatkor, gajir, o'jar, qaysar... sinonimlarini o'rgangan bo'lsa, lekin ularni qaysi o'rinda ishlatishni bilmasa, amalda qo'llay olmasa (matn, taqdimot, insho), ilmiy uslubda qo'llanadigan "koinot" so'zining o'rniga badiiy uslubdagi "falak" so'zini ishlatib, bunda o'quvchi sinonim so'zlardan o'rinli foydalana olmaydi. Bunday kamchiliklardan xalos bo'lish uchun o'quvchilar nutqini rivojlantirish mashqlariga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Masalan, bir o'quvchiga "sovg'a" so'zini sinonimlarini aytish topshirig'i berilsa, "Zanjir" o'yini va uchinchi o'quvchilar bu so'zga yaqin ma'nolilarini topib, davom ettirib ketadi. Bunday mashqlar orqali o'quvchilar so'zlarning ma'nosini anglabgina qolmay, nutqda ulardan o'rinli foydalanish ko'nikmasiga ham ega bo'lalilar⁴.

Xulosa qilib aytganda ilmiy adabiyotlarni o'rganib, shunday xulosaga kelish mumkinki, ona tili

¹ Fazilova N., Jubangaliyeva F. Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga qaratilgan usullar // "Ўзбекистонда илмий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:" мавзусидаги республика 47-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. 31 декабрь 2022 йил.

² Зимняя И.А. Личностно-деятельности подход в обучении как омил инсонпарварлик образования // Русский язык за рубежом. 1991. – С. 91-95.

³ Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., V.Qodirov, Jo'raboyeva Z. Ona tili. 5- sinf darsligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2012.

⁴ O'qituvchi nimalarni bilishi kerak?. O'quv-metodik qo'llanma. – Toshkent, 2022.

darlarida o'quvchilarning ravon so'zlash qobiliyati to'liq shakllanmaganligini inobatga olsak, tinglovchi va so'zlovchida turli darajadagi til birliklaridan foydalanish malakasi shakllanmaganligi, nutqiy vaziyatlarda leksik, morfologik, sintaktik birliklar, o'quvchilar nutqini rivojlantirish maqsadida adabiy til me'yorlariga mos ravishda mustaqil matn tuzish

va yozish malakalarini shakllantirish, kompetensiya, ularning nutqida nutq madaniyatini ta'minlovchi kommunikativ sifatlardan foydalanishni chuqur o'rganish zarur. Qolaversa, integratsiya masalasi ona tili darlarida nutqiy malakani rivojlantiruvchi ta'lim vazifalarini yaratishda muhim omildir.

Rezyume. Ushbu maqolada bugungi kunda ona tili ta'limi sohasida olib borilayotgan yondashuv va tamoyillarning o'rni hamda bola nutqni o'zlashtirish jarayonida uning psixologik asosi va 5-sinf o'quvchilarining muloqot ko'nikmasini rivojlantirishga doir tavsiyalar berib o'tilgan.

Resume. This article discusses the role of current approaches and principles in native language education, the psychological foundation of language acquisition in children, and provides recommendations for developing communication skills in fifth-grade students.

Резюме. В статье рассматривается роль современных подходов и принципов в обучении родному языку, психологические основы усвоения языка детьми, а также даются рекомендации по развитию коммуникативных навыков у учащихся пятого класса.